

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ФАКУЛЬТЕТ ЮРИСПРУДЕНЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
КАФЕДРА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА

Актуальные проблемы в праве и пути их решения

**МАТЕРИАЛЫ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

(Донецк, 26 апреля 2019 года)

Донецк
2019

УДК 34(063)
ББК Х0
А43

	Актуальные проблемы в праве и пути их решения :
А43	материалы республиканской науч. студ. конф. (Донецк, 26 апреля 2019 г.) / Минобрнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», Кафедра хозяйственного права. – Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2019. – 268 .

ОРГКОМИТЕТ:

- Дорофиенко В.В.** - председатель организационного комитета, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Голос И.И.** - заместитель председателя, кандидат государственного управления, доцент, декан факультета юриспруденции и социальных технологий ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Саенко Б.Е.** - ответственный секретарь, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой хозяйственного права ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

- Лобова Ю.К.** - кандидат юридических наук, доцент кафедры хозяйственного права, заместитель заведующего кафедрой хозяйственного права по научной работе ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Егорова Ю.В.** - кандидат юридических наук, преподаватель кафедры хозяйственного права, ответственная по работе студенческого научного общества на кафедре хозяйственного права ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Жук Ю.С.** - председатель Студенческого научного общества ГОУ ВПО «ДонАУиГС»
- Бельская К.А.** - студентка 4 курса группы Юр-15, помощник ответственного по работе студенческого научного общества на кафедре хозяйственного права ГОУ ВПО «ДонАУиГС»

1. «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРАВА В ДНР»

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ В СВЯЗИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ ФАКТА ПРОЖИВАНИЯ

АЛЕКСЕЕНКО Я.Н.,

*бакалавр 3-го курса обучения заочного отделения факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Основу любого государства составляют его граждане – и Донецкая Народная Республика не является исключением. Донецкая Народная Республика молодое, динамично развивающееся государство, и ее правовое поле также не стоит на месте. Главным документом, удостоверяющим личность гражданина является паспорт. В данной статье мы рассмотрим юридические особенности получения паспорта гражданина Донецкой Народной Республики в связи с установлением факта проживания.

Актуальность и важность выбранной темы определяется тем, что в настоящий момент с каждым днём возрастает количество граждан, желающих получить паспорт нашей Республики. Однако, как свидетельствуют многочисленные обращения граждан в органы местного самоуправления, далеко не каждый может беспрепятственно получить столь важный документ, удостоверяющий личность. В настоящий момент решению этого вопроса уделяется много внимания, так как он имеет важное значение.

Целью статьи является рассмотрение юридических аспектов, сведение воедино возникающих вопросов, связанных с получением паспорта гражданина Донецкой Народной Республики.

Данную статью можно использовать не только как теоретическое пособие для преподавателей и студентов юридических специальностей, но и как прикладную инструкцию по получению паспорта Донецкой Народной Республики.

В мае 2014 года была принята Конституция Донецкой Народной Республики [1].

Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №1-13 от 12 февраля 2016 года было утверждено Положение о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики, которым определена категория физических лиц, имеющих право на получение паспорта гражданина Донецкой Народной Республики [2]. Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики №3-41 от 10 марта 2017 года о внесении изменений во Временное Положение о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 года №1-13 были внесены изменения в указанное Временное положение [3].

В настоящий момент вступил в силу Указ Главы Донецкой Народной Республики № 77 от 22 марта 2019 года об утверждении Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики [4], которое имеет ряд принципиальных отличий от ранее действующего Положения. Согласно пункта 2 части 1 статьи 2 Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики право на получение паспорта Донецкой Народной Республики имеют граждане Украины, фактически проживавшие на территории бывшей Донецкой области Украины, у которых отсутствовала регистрация по месту жительства или которые не могут подтвердить факт регистрации по месту жительства по состоянию на 7 апреля 2014 года.

Соответственно перед гражданами, у которых отсутствовала регистрация места проживания на территории бывшей Донецкой области на 7 апреля 2014 года, возникает проблема, каким же образом можно установить их факт проживания на территории бывшей Донецкой области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года.

Пункт 2 части 1 статьи 2 Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики гласит, что оформление паспорта таким гражданам территориальными подразделениями Миграционной службы по месту жительства (регистрации) осуществляется при предъявлении паспорта гражданина Украины и решения суда о признании факта проживания на территории Донецкой области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 года, а также документов, подтверждающих регистрацию по месту жительства, после сверки с данными учета.

Таким образом, необходимо установить указанный факт, имеющий юридическое значение в судебном порядке.

Согласно Временного порядка осуществления гражданского судопроизводства, утвержденного приказом Председателя Верховного Суда Донецкой Народной Республики № 8-од от 16 января 2019, действующего до вступления в силу Гражданского процессуального кодекса Донецкой Народной Республики [5], каждое лицо имеет право в порядке, установленном настоящим Временным порядком осуществления гражданского судопроизводства, обратиться в суд за защитой своих нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод либо интересов.

Суды общей юрисдикции осуществляют гражданское судопроизводство в соответствии с Декларацией о суверенитете Донецкой Народной Республики, Актом о провозглашении государственной самостоятельности Донецкой Народной Республики, Конституцией Донецкой Народной Республики [5], Законом Донецкой Народной Республики «О судебной системе Донецкой Народной Республики» [6], другими нормативными правовыми актами.

Производство по гражданским делам в судах Донецкой Народной Республики осуществляется в соответствии с процессуальными законами Донецкой Народной Республики, действующими во время рассмотрения дела, совершения отдельных процессуальных действий или исполнения решения суда.

В соответствии с п. 2 Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» № 9-1 от 02.06.2014 г. [7] с изменениями от 10.01.2015 г. №1-1 и ч. 2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики, законы и другие правовые акты, действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, не противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики.

Таким образом, регламент рассмотрения судом дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, определяется разделом 4 главы 6 действующего Гражданского процессуального кодекса от 18.03.2004 № 1618-IV (далее - ГПК) [8].

Часть 2 статьи 256 ГПК гласит, что в судебном порядке могут быть установлены также другие факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение личных или имущественных прав физических лиц, если законом не определен другой порядок их установления.

Согласно статьи 257 ГПК заявление физического лица об установлении факта, который имеет юридическое значение, подается в районный (городской) суд общей юрисдикции по месту его проживания.

Согласно статьи 258 ГПК в заявлении должно быть указано:

1. какой факт заявитель просит установить и с какой целью;
2. причины невозможности получения или восстановления документов, которые удостоверяют этот факт;
3. доказательства, которые подтверждают факт;

К заявлению необходимо приложить его копию, документ об оплате госпошлины и доказательства, которые подтверждают изложенные в

заявлении обстоятельства. Так как заявления об установлении факта, имеющего юридическое значение рассматриваются судами общей юрисдикции в порядке особого производства, то размер судебного сбора (госпошлина) составляет 1000 росс. руб., который оплачивается в рублях по курсу ЦРБ на момент предъявления заявления в суд [6].

При рассмотрении данной категории дел суды принимают во внимание наличие отказа соответствующего структурного подразделения миграционной службы Донецкой Народной Республики в выдаче паспорта гражданина Донецкой Народной Республики и исследуют все доказательства по делу, подтверждающие указанные обстоятельства с целью достоверного выяснения действительного места проживания заявителя.

Доказательствами факта постоянного проживания могут выступать следующие подтверждающие документы: договор аренды жилья, справки из организаций в которых работал заявитель, заключение банковских договоров, выписки из медицинских учреждений о прохождении лечения, свидетельства об обучении на курсах, диплом о получении образования в учебных заведениях, свидетельство о рождении детей на территории Донецкой Народной Республики, обучение детей в школе, детском саду и т.д.

В большинстве случаев факт проживания придется подтвердить свидетельскими показаниями. Для этого следует при обращении в суд подать заявление о вызове свидетелей [10, с. 294]. В судебное заседание достаточно пригласить двоих свидетелей, один из которых будет желательно сосед заявителя, другой коллега по работе, но не находящейся у него в прямом подчинении.

Сроки рассмотрения гражданских дел об установлении факта проживания – 2 месяца с момента подачи заявления в суд. Согласно статьи 259 ГПК в решении суда должны быть указаны ведомости о факте, установленном судом, цель его установления, а также доказательства, на основании которых суд установил этот факт.

После вынесения решения об установлении факта проживания заявителю необходимо будет получить в суде его копию. Вступившее в законную силу решение суда необходимо предъявить в отдел Миграционной службы Донецкой Народной Республики совместно с другими документами для получения паспорта Донецкой Народной Республики.

Таким образом, данное исследование имеет прикладное значение и обусловлено объективными процессами становления и развития законодательства, правовой науки, судебной и иной правоприменительной практики.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 [Электронный ресурс]. – <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики №1-13 от 12.02.2016 «Об утверждении Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики» [Электронный ресурс]. – http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2016/05/Postanov_N1_13_12022016_change.pdf

3. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики №3-41 от 10.03.2017 «О внесении изменений во Временное Положение о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики, утвержденное Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 12.02.2016 года №1-13» [Электронный ресурс]. – <https://dnr-online.ru/download/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-3-41-ot-10-03-2017-g-o-vnesenii-izmenenij-vo-vremennoe-polozhenie-o-pasporte-grazhdanina-donetskoj-narodnoj-respubliki-utverzhdennoe-postanovleniem-soveta-ministrov/>

4. Указ Главы Донецкой Народной Республики № 77 от 22.03.2019 г. (об утверждении положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики) [Электронный ресурс]. – http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2019/03/Ukaz_N77_22032019.pdf

5. Приказ Председателя Верховного Суда ДНР № 8-од от 16 января 2019 «Об утверждении Временного порядка осуществления гражданского судопроизводства» [Электронный ресурс]. – <https://www.supcourt-dpr.su/zakonodatelstvo/prikaz/ob-utverzhenii-vremennogo-poryadka-osushchestvleniya-grazhdanskogo>

6. Закон Донецкой Народной Республике № 241-ИНС «О судебной системе Донецкой Народной Республики» от 30 августа 2018 года [Электронный ресурс]. – <https://dnr-online.ru/download/241-ihc-o-sudebnoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

7. Постановление Совета Министров № 9-1 от 02.06.2014г. «О применении Законов на территории ДНР в переходный период» [Электронный ресурс]. – <http://doc.dnr-online.ru/doc/dokumenty-soveta-ministrov/postanovlenie-9-1-ot-02-06-2014g-o-primenenii-zakonov-na-territorii-dnr-v-perexodnyj-period/>

8. Гражданский процессуальный Кодекс от 18.03.2004 № 1618-IV [Электронный ресурс]. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T041618.html

9. Закон Донецкой Народной Республике № 26-ИНС «О судебном сборе» от 20 марта 2015 года [Электронный ресурс]. – <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sudebnom-sbore/>

10. Гражданское право: учебник для вузов. Часть первая / Под ред. Т.И. Илларионова. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 450 с.

**ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО –
РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ РАСКРЫТИИ И
РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

*Байдала Т.А.,
магистрант кафедры хозяйственного права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»*

Сегодняшняя криминогенная ситуация заставляет серьезно задуматься о тесном сотрудничестве всех правоохранительных органов. Без эффективного взаимодействия следственных и оперативно – розыскных органов невозможно полное и оперативное выявление, расследование, раскрытие, пресечение и предотвращение преступлений, связанных с нарушением интересов, защищаемых уголовным законодательством.

Под взаимодействием следователя с органами дознания в ходе предварительного расследования понимается совместная деятельность органов, преследующих цель успешного и оперативного выполнения задачи уголовного судопроизводства. Итак, взаимодействие следственных и оперативно – розыскных органов происходит в двух основных формах: процессуальной и организационной [1, с. 2].

Под уголовно – процессуальными формами взаимодействия понимаются способы, методы и средства данного взаимодействия, регламентированные уголовно – процессуальным законодательством. Процессуальные формы взаимодействия между следователем и органом дознания должны отвечать следующим требованиям [2]:

- субъектами отношений при раскрытии и расследовании уголовных дел должны выступать с одной стороны следователь, с другой – орган дознания;
- характер действий каждого из субъектов для данного этапа производства по уголовному делу должен быть предусмотрен уголовно – процессуальным кодексом.

К уголовно – процессуальным формам взаимодействия между следователем и сотрудниками органов дознания по уголовному делу относятся [3]:

1. Выполнение поручений и указаний следователя. Согласно ч.3. ст. 114 УПК 1960 года по расследуемым им делам следователь вправе давать органам дознания поручения и указания об осуществлении розыскных и следственных действий и требовать от органов дознания помощи при осуществлении отдельных следственных действий. Такие поручения и указания следователя являются обязательными [4, с. 225].

2. Оказание содействия следователю при производстве отдельных следственных действий оперативно – розыскными органами. Следователь может дать органу дознания поручение на производство любого следственного действия, кроме допроса обвиняемого, так как допрос обвиняемого связан с предъявлением обвинения, а также с назначением ряда следственных действий.

3. Осуществление розыскных действий и оперативно – розыскных мероприятий по уголовному делу для установления лица, совершившего преступление, с уведомлением следователя о результатах розыска.

4. Возбуждение уголовного дела, по которому обязательно предварительное расследование и передача дела в ведение следователя, производящего в дальнейшем расследование.

5. Совместная координирующая деятельность следственных и оперативно – розыскных органов в ходе предварительного расследования, осуществляемая путем проведения срочных следственных действий по уголовному делу в случаях, когда предварительное расследование является обязательным.

Таким образом, взаимодействие следственных и оперативно – розыскных органов дознания в процессуальной форме является важным этапом работы по раскрытию и расследованию преступлений и находит широкое применение на практике.

Под уголовно – организационными формами взаимодействия понимаются способы, методы и средства данного взаимодействия, регламентированные нормативно – правовыми актами. Организационная

форма взаимодействия между следователем и органами дознания является вторичной и тесно связана с процессуальной формой [5].

К уголовно – организационным формам взаимодействия между следователем и сотрудниками органов дознания по уголовному делу относятся [6]:

1. Создание следственно – оперативных групп (далее СОГ) и совместная координационная деятельность в составе СОГ, а также оценка результатов данного взаимодействия. Основными характеристиками, характеризующими работу СОГ, являются:

- общие цели проведения следственных и оперативно – розыскных мероприятий;
- согласованность планирования данных мероприятий;
- независимость каждой из взаимодействующих сторон;
- оперативность, с которой следователи используют полученную от сотрудников органа дознания информацию.

2. Система взаимного обмена информацией между следователем и оперативным работником. Совместное рассмотрение розыскной и доказательственной информации в определенной степени позволяет эффективно функционировать всей системе расследования преступлений.

3. Согласованное планирование следственных действий и оперативно – розыскных мер. Правильная организация и координация деятельности, позволяет успешно координировать следственные и оперативно – розыскные мероприятия, своевременно и тактически грамотно выполнять следственные действия, а также умело использовать при этом оперативно – розыскные сведения.

Таким образом, организованное на соответствующем уровне взаимодействие между следователем и сотрудниками органа дознания образует необходимую предпосылку для своевременного, оперативного и успешного раскрытия и расследования преступлений.

Список использованной литературы

1. Тертышник В.М. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений/ В.М. Тертышник, С.В. Слинько. – Харьков: Университет внутренних дел. – 1995. – 66 с.
2. Процессуальные формы взаимодействия между следователем и органом дознания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://studme.org/241783/> (дата обращения: 19.03.2019)
3. Правовые основы взаимодействия следователя и органов дознания при расследовании преступлений. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://jurkom74.ru/ucheba/pravovie-osnovi-vzaimodeystviya-sledovatelya-i-organov-doznaniya-pri-rassledovanii-prestupleniy> (дата обращения: 23.03.2019)
4. Рыжакова А.П. Процессуальные документы следователя и дознавателя/ А.П. Рыжакова. – М. Юрист, 1998. – 509 с.
5. Типичные формы взаимодействия следователя и органа дознания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://lawbook.online/ugolovno-protsessualnogo-osnovyi/172-tipichnyie-formyi-vzaimodeystviya-23453.html> (дата обращения: 23.03.2019)
6. Организационные форма взаимодействия следователя и органа дознания. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://students-library.com/library/read/79035-organizacionnye-formy-vzaimodejstvia-sledovatelya-i-organa-doznania> (дата обращения: 23.03.2019)

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ПРАВОТВОРЧЕСТВА

*Ванюхова Мария Александровна,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
Юридический факультет,
город Донецк*

Наше государство и право на данном этапе переживают переходный период своего развития. Происходит перестройка всех политических и правовых механизмов, а также накапливаются качественно новые идеи.

Право - одно из явлений духовной жизни, причастно к определению индивидуального и общественного сознания. Нормативные акты, нормы права, деятельность, связанная с этими нормами, правоприменительные решения и другие феномены могут рассматриваться как теоретические и практические проекции культуры, для обозначения которых в законодательстве требуется закрепление понятий, которые отражают уникальное измерение правовой реальности. Одним из таких явлений является правотворчество. Поскольку в результате правотворчества оценивают развитие государства в целом, уровень его демократичности и цивилизованности следует уделить этому вопросу особое внимание.

Проанализировав научную литературу можно сделать вывод, что нет однозначного определения понятия правотворчества. В современной юридической науке существует противоречивость в определении этого важного понятия в правовой деятельности.

Многие ученые, такие как: С.А. Комаров, А.Б. Венгеров, С.С. Алексеев, в своих исследованиях рассматривают правотворчество исключительно как прерогативу государства. Так, например, Р.О. Халфина считает, что «правотворчество – выражающая волю народа, направленная на достижение целей и развития общества деятельность государства и общественных организаций по выявлению потребностей нормативно-правового регулирования общественных отношений и созданию в соответствии с выявленными потребностями правовых норм или отмене действующих». Стоит отметить, что в большинстве государств, правотворчеством считается деятельность не только государственных органов, но и негосударственных структур, таких как: органы местного

самоуправления, профсоюзы, а также граждане при принятии законов на референдуме.

Однако, в правовом мире сформировалось понятие, которое обосновывает, что правотворчество можно считать процессом создания и принятия нормативных актов субъектами, имеющими на то полномочия в пределах соответствующих процессов.

Важным шагом, который ведет к образованию законов или иных нормативно-правовых актов является выявление проблем, возникающих в обществе, нерешенных вопросов, которые имеют значение для большого слоя населения, а также самого государства. В таком случае задача законодателей заключается в том, чтобы своевременно и точно с помощью адекватных правовых средств отреагировать на возникшие проблемы в процессе жизнедеятельности населения, вследствие чего выбрать такой вариант регулирования, который полноценно бы удовлетворял потребности общества и государства, ускорял прогресс общества. При этом следует принять во внимание все факторы развития общества - экономические, политические, социальные, национальные, идеологические и внешнеполитические.

В ряду многообразных правовых явлений, которые охватывают определение «правовая система», правотворчество является одной из основных отраслей. Так же правотворчество отражает нужды, интересы и проблемы общества, может оказывать эффективное воздействие на поведение общества, что обуславливает его юридическое значение. По своему влиянию на социальную жизнь правотворчество играет роль процесса перевода государственных интересов и воли в законы, их оформление в разных юридических актах, и как процесс создания присутствующих в них нормам поведения – государственным велениям обязательного характера. Правотворчество влияет на полноценную выработку, принятие, изменение или дополнение нормативно-правовых актов уполномоченными на то

государственными органами. В процессе создания правовых норм, последние укрепляются в законах или иных актах.

Итак, можно сформулировать понятие «правотворчество». Правотворчество – является официальной деятельностью субъектов, которые имеют нормотворческую компетенцию, к которой можно отнести правореализацию и правоприменение, создание юридических норм. Правотворчество выступает как важнейшая форма государственной деятельности, воплощается в формировании норм права, а также в их исправлении, отмене, дополнении.

Таким образом, в современном мире правотворчество — это очень важное и сложное явление, представляющее собой процесс создания норм прав, которое требует определенного переосмысления и выработки эффективных, доказанных наукой путей совершенствования, а также который нуждается в кодификации и систематизации.

Правотворчество в ДНР все еще находится в стадии своего становления, оно уже сделало огромный шаг на пути развития права. Прежде всего, наша республика позиционирует себя как демократическое правовое государство, в котором человек, его права и свободы - есть высшая ценность, которая должна в полной мере излагаться в законодательстве. В связи, с чем появляется необходимость введения точных норм дефиниций в имеющейся законодательной системе, а также закрепление законов, регулирующих процесс создания, отмены и изменения правовых норм. Разумеется, нашей республике предстоит еще достаточно долгий путь к построению правового государства в полном смысле этого слова. Однако государство не остается в стороне, и предпринимает активные действия в создании и регулировании правовых отношений в обществе.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ КАК СОВРЕМЕННЫЙ ПРАВОВОЙ ФЕНОМЕН

Донецкая Народная Республика (далее – ДНР) является молодым развивающимся государством, которое нуждается в широкой законодательной системе, способной регулировать все сферы общественных отношений.

Согласно Конституции, наивысшей ценностью в ДНР являются права и свободы человека. Это означает, что права и свободы людей должны тщательно охраняться законом, для чего ежегодно принимаются десятки законов, направленных на то, чтобы обезопасить человека от всех негативных влияний и сделать его жизнь лучше. Возникает необходимость в создании такой законодательной системы, нормативные правовые акты которой не будут противоречить друг другу, однако данный процесс затрудняет наличие существующих в законодательстве юридических коллизий.

Юридические коллизии определяют как:

- несоответствие или противоречие между различными нормативно-правовыми актами, которые регулируют одинаковые или схожие общественные отношения;

- расхождения, возникающие в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей специально уполномоченными государственными органами и должностными лицами.

Необходимо отметить, что появление коллизий в праве неизбежно, что объясняется динамизмом развития общественных отношений: общество и происходящие в нём процессы изменяются настолько быстро, что законодательные органы не успевают изменять, корректировать, отменять старые или устанавливать новые правовые нормы. Поэтому с одной стороны юридические коллизии способствуют совершенствованию законодательства,

с другой же, выступают в качестве факторов, тормозящих правотворческий и правоприменительный процессы.

Законодательство Донецкой Народной Республики представляет собой многоотраслевую иерархическую систему, состоящую из правовых актов, различающихся по юридической силе и по ряду других признаков. Одни нормативно-правовые акты не содержат в себе юридические коллизии, в отличие от других, а последние, в свою очередь, нуждаются в немедленной корректировке, которая должна быть направлена на поиск и устранение юридических коллизий.

Существуют два основных вида юридических коллизий: между нормами материального и процессуального права; между нормативно-правовыми актами. Последний вид подразделяется на коллизии: между Конституцией и другими актами, которые имеют меньшую юридическую силу; между законом и подзаконными актами; между актами одного и того же органа, но изданными в разное время; между актами, принятыми разными органами; между актами применения права; между нормами, изданными в разное время по одному и тому же вопросу.

Необходимо отметить, что в независимости от принадлежности к какому-либо виду, юридические коллизии одинаково негативно влияют на правотворческий и правоприменительный процессы. Коллизии в праве будут препятствовать реализации ранее принятого законодательства. Должностное лицо в случае применения актов, содержащих юридические коллизии, не разобравшись, может не использовать ни одного акта, что приведёт к нарушению или ограничению прав и свобод человека, игнорированию его законных интересов и потребностей. Должностное лицо могут обвинить в неисполнении своих полномочий, в бездействии, что в некоторых случаях уголовно наказуемо.

Юридические коллизии способствуют незнанию закона, следовательно, приводят к тому, что люди не будут знать свои права. Это в свою очередь повлечёт за собой деформацию правосознания у населения. На этой почве

может возникнуть правовой нигилизм – люди перестанут уважать закон, перестанут считаться с ним, потеряют веру в законность и справедливость. Произойдёт упадок моральных и культурных ценностей, возрастёт количество совершаемых преступлений, что приведёт к криминализации общества.

В силу отрицательного влияния, оказываемого юридическими коллизиями, возникает необходимость в их устранении и разрешении. Устранить коллизии в праве можно несколькими способами:

- путём предупреждения их возникновения, т.е. заранее предусмотреть и не допустить появления юридических коллизий. Данные действия с нормативно-правовыми актами следует предпринять, когда они существуют в виде законопроекта;

- посредством ликвидации коллизий в процессе законодательной деятельности;

- путём преодоления, т.е. разрешения коллизий уже непосредственно во время правоприменительного процесса. Необходимо отметить, что у этого способа есть значительный недостаток – коллизия будет исправлена на практике, но останется существующей в теории, на законодательном уровне.

Помимо способов устранения коллизий существуют также пути их решения: применение наиболее нового нормативно-правового акта из ряда уже существующих; отмена старого акта; создание и применение нового нормативного правового акты; проведение работ по внесению изменений в текущий акт; толкование норм права.

Юридические коллизии являются отрицательным правовым феноменом, и поэтому требуют незамедлительного поиска путей их разрешения. Ликвидация коллизий в праве позволит укрепить уже существующую систему законодательства, поможет создать новые, более совершенные правовые акты и поспособствует становлению Донецкой Народной Республики настоящим правовым государством.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Донецкой Народной Республики принята Народным Советом ДНР от 14.05.2014 г. [Электронный ресурс] / Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>. – Дата обращения: 05.04.2019 г. – Загл. с экрана.
2. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебное пособие / Н.И. Матузов, А.В. Малько. — М. : Юристъ, 2004. — 512 с.

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Гребенюк М. Е.,

студент группы ЮР-17-1

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

*Научный руководитель: **Витвицкая В. В.,***

к.ю.н., доцент, доцент кафедры административного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Собственность представляет собой исторически определенную общественную форму присвоения материальных благ, в том числе и средств производства. Желание присваивать и обладать присуще человеку по своей природе, что нередко приводила его к совершению противоправных деяний в сфере собственности. Поэтому вполне логично будет заявить, что преступления против собственности составляют большую часть всех преступных деяний. Даже в экономически развитых странах удельный вес этих преступлений составляет от 60 до 70%. Актуальным остается вопрос предупреждение преступлений против собственности [1].

В связи с этим, можно сказать, что общественная опасность хищений чужого имущества (основная группа преступлений против собственности) определяется тем, что в своей массе они вносят дезорганизацию в экономическую жизнь государства, создают возможность для противоправного обогащения одних за счет других, негативно влияют на сознание неустойчивых членов общества.

Преступления против собственности законодатель относит по признаку родового объекта к преступлениям в сфере экономики. В уголовном кодексе Донецкой Народной Республики данная группа преступлений предусмотрена главой 21.

К преступлениям против собственности относятся общественно опасные посягательства на регулируемые нормами права отношения собственности, и причиняющие материальный вред собственнику.

Видовым объектом преступлений выступают общественные отношения в сфере собственности, права законного владения собственностью. Непосредственным объектом преступлений против собственности является определенная форма собственности, которая нарушается в результате преступного посягательства. Правоотношения, возникающие из права личности владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в первую очередь, регулируются конституционными нормами и нормами гражданского права.

Предметом преступления выступают любые вещи материального мира, имеющие социально-экономическую ценность, любое имущество, не исключенное из общегражданского оборота, имеющее потребительскую стоимость (цену). Для правильной квалификации деяния необходимо установление стоимости похищенного имущества. В зависимости от размера материального ущерба, причиненного потерпевшему в результате совершения хищения, можно выделить четыре вида хищения:

1. Мелкое. Этот вид хищения влечет за собой применение мер административной ответственности (сумма ущерба не должна превышать 1500 рублей);
2. Хищение (сумма причиненного ущерба превышает 1500 рублей). За совершение таких видов деяний предусмотрена уголовная ответственность.
3. Хищения в значительном размере (определяется с учетом имущественного положения потерпевшего лица, но не может составлять менее 2500 рублей).
4. Хищения в крупных размерах (стоимость похищенного имущества превышает 250 000 рублей).
5. Хищение в особо крупных размерах (стоимость причиненного вреда превышает 1 млн. рублей) [2].

К видам хищений также необходимо отнести хищение предметов и документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность. Для квалификации таких деяний необходимо установление особенных признаков предмета посягательства, таких как их научная, историческая или художественная ценность. Нередки случаи, когда для определения таких свойств предмета преступления, необходимо обращаться к специалистам, экспертам, проводить специальные судебные экспертизы.

К формам хищения принято относить кражу, мошенничество, присвоение или растрату, грабёж и разбой. В основе формы хищения положен способ совершения хищения.

Субъектом хищения в форме кражи, грабежа и разбоя выступает вменяемое, физическое лицо, достигшее к моменту совершения преступления установленного возраста 14 лет.

Таким образом, законодатель четко очерчивает обязательные признаки, характеризующие преступления в сфере собственности, тем самым указывает на важность охраняемых правоотношений. Конституция Донецкой Народной

Республики гарантирует признание и равным образом защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности [3].

Список используемой литературы:

1. Власова М.В. Право собственности: возникновение, юридическое содержание, пути развития / М.В.Власова. – М.: Эксмо, 2013.
2. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики от 17 августа 2014 г., // Постановление Президиума Совета Министров ДНР. – 2014.
3. Конституция Донецкой Народной Республики от 30.11.2018 года № 01-ПНС.

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ, ИХ ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Гутров А.И.,

магистрант кафедры хозяйственного права ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Проблема управления является актуальной, поскольку в современности формируется новая экономическая структура общества. Помимо этого, меняются устои гражданского общества и правового устройства государства. Следует учитывать, что современная модель устройства государства подразумевает присутствие управленческой деятельности во всех сферах бытия. Происходит регуляция: общественной, экономической, политической и духовной жизни. Актуальность возрастает в связи с тем, что изучение данной проблемы поможет как в практическом, так и в теоретическом аспекте управления [1. с. 140].

Одной из ключевых правовых проблем является проблема управления. Она затрагивает основные направления социальной теории. Помимо этого, в

независимости от направления области знаний, в период ее самостоятельности и зрелости, есть необходимость в ее осмыслении. Любое новое знание изначально должно пройти философское осмысление, затем оно используется в качестве научного материала. Это является не только причиной осмысления действительности, но и необходимостью, в условиях современных тенденций развития научного знания.

Исторический анализ основных проблем управления:

1) проблемы управления имеют между собой схожий глубинный характер. Различны лишь источники и пути решения этих проблем. Если проанализировать исторические процессы, то можно заметить, что меняются только формы решения задачи;

2) знания и методологическое применение частнонаучных методов в сфере правоведения, используется для обозначения терминов, и служит в виде специального языка;

3) Правоведы считают, что нужно уделять особое внимание форме управления, и разрабатывают на основании своих размышлений лучшие способы и методы. Право в данном случае черпает множество знаний у философов, поскольку наиболее эффективная форма управления приведет к наилучшим результатам. Главная цель – выведение идеальной формы управления, которая позволит выполнять свои функции в полной мере.

До формирования науки, как сильной движущей силы прогресса, правовые учения и разработки, дали основные понятия об управлении. На основании размышлений, история дала нам представления об управлении в целом. Знания из древности перекочевали в современные условия, изменив лишь некоторые формулировки, не лишая принципов и основных идей [2. с. 168].

Право ищет точки соприкосновения, между существованием народа, как «гражданского общества», «социального института» и способами хозяйственного управления. На основании этой духовной основы можно прийти к полному осмыслению проблем их взаимодействия, и найти

правильные пути решения. Это позволит увидеть хозяйственную жизнь индивидуумов, чтобы пользоваться этими знаниями в управленческой деятельности.

Теория управленческой мысли берет свои начала с отечественной философии и юриспруденции. Признаки управления отечественной юриспруденции строятся на гибкости, которая не должна выходить за рамки национальных и государственных ценностей. То есть всё управление базируется на тех догмах, которые соответствуют национальному менталитету. Данная модель необходима, для исключения конфликтных ситуаций, противоправных действий, репрессий, и других фактах, которые негативно могут сказаться, в результате неправильной формы управления. Важно отметить, что как внутренняя, так и внешняя среда оказывают влияние на вектор изменения системы управления [3. с. 110].

Право помогает анализировать и делать прогноз, чем и отличается от других отраслей знаний. Это позволяет предполагать, какие могут произойти события, и как не допустить негативные последствия. Важно изначально наладить систему управления таким образом, чтобы она была адаптирована к различным меняющимся объектам. Данная задача не является легкой, но для того и существуют фундаментальные науки, которые могут предопределить принципы естественного права и идеального управления.

Отечественное управление должно опираться на многовековую практику. Нет классического метода и формы управления, которая подойдет однозначно для всех. Отечественное управление располагает самодостаточным и саморазвивающимся механизмом. Самодостаточность понимается, как сильная и слаженная система, которая не нуждается в дополнительной защите.

В данных правоотношениях с обществом вступает в силу метод принуждения. Однако должен учитываться принцип справедливости, как основа всеобщих правоотношений между управлением и гражданским обществом. Управление осуществляется в определенных целях. Система

хозяйствования государства должна быть гибким и мягким инструментом, который соответствует с базовыми ценностями государства.

Список использованной литературы:

1. Емельянов С.В. Проблемы устойчивости, управляемости и наблюдаемости / С.В. Емельянов. Москва, 2014 – 140 с.
2. Киселев И.А. Правовые проблемы управления корпоративными рисками в целях противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма / И.А. Киселев, И.А. Лебедев, Д.В. Никитин. – Москва 2012 – 168 с.
3. Постовой Н.В. Проблемы компетенции в системе местного самоуправления и пути их решения / Н.В. Постовой. - Москва, 2013 - 110 с.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Дерментли У. В.,

магистрант второго курса очной формы обучения,

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день рост преступности среди несовершеннолетних по-прежнему является актуальной социально-политической проблемой общества, требующей выработки и реализации комплексной государственной политики в сфере противодействия ювенальной девиантности. В этом контексте правовые исследования по вопросу изучения особенностей, способствующих эффективности расследования и раскрытия отдельных видов общественно опасных посягательств, выделяемых по критерию их субъекта, имеют важнейшее значение.

Целью данного исследования является изучение такой формы повышения эффективности расследования и раскрытия преступных посягательств как планирование данного процесса, а также формулирование теоретического понятия «планирование расследования преступлений».

Теоретическую основу данного исследования составляют работы таких авторов как С.В. Кузьмин, С.А. Ковалев, Б.П. Смагоринский, Е.С. Тонкий, Е.А. Киселёв, Е.Ю. Казачек, А.В. Дроздов и ряда других.

Итог расследования преступления, совершенного несовершеннолетним, обусловлен грамотным планированием следователя всего хода следствия, направленного на раскрытие конкретного преступления и изобличения виновных лиц. Полнота и содержание исходной информации, имеющейся в начале расследования, а также характер следственных версий, позволяют следователю определиться с тем, какие следственные (разыскные) действия и в какой последовательности необходимо проводить.

Криминалистическая литература выделяет несколько подходов к определению планирования. Важность данной дефиниции состоит в том, что она иллюстрирует одну и важнейших сторон планирования, а именно – его тактическое значение. Следует отметить, что действовать в определенной обстановке тактически верно – означает выбрать пути и способы достижения ожидаемого результата, позволяющие достичь максимального эффекта с минимальными издержками.

В рамках уголовного судопроизводства процесс планирования способствует осуществлению эффективного расследования противоправных деяний с минимальными затратами средств и сил, в допустимо короткий срок.

Следователь устанавливает цели предстоящей следственной деятельности, а также тот спектр следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которые направлены на эффективное достижение определенных целей.

Цели планирования сводятся к следующему:

- определить направление деятельности следователя;
- разумно распределить круг задач между участниками расследования, предусмотреть возможность их взаимодействия, наладить согласованность действий;
- обеспечить результативное применение средств, а также приемов работы с доказательственной базой.

Находясь в неразрывном единстве, и теория, и практика, непрерывно оказывают друг на друга взаимодействие и дополнение. При этом, теория позволяет обобщить опыт работы органов следствия, следователей, осмыслить его, создает необходимые научные основы планирования, а также предопределяет для них практические рекомендации. Именно поэтому, с понятием планирования имеют связь принципы и функции его планирования. В этом аспекте рассмотрение принципов и функций планирования приобретает практическое значение.

Основные принципы планирования составляют:

1. Принцип индивидуальности. Данный принцип определяет своеобразие каждого отдельного преступления и выражает требование обеспечения индивидуального подхода к его расследованию, с учетом всех особенностей совершенного преступления.

2. Принцип реальности. Он заключается в том, что подготовленный следователем план должен основываться на результатах реальной оценки имеющихся фактических данных, а также на обоснованных версиях. Запланированные мероприятия, действительно должны быть необходимы и выполняться в определенные законом сроки, с применением законных средств.

3. Принцип динамичности. План процесса расследования не является неизменным актом. Именно поэтому он должен быть гибким, изменяемым и подвижным. В зависимости от складывающейся ситуации план расследования может корректироваться.

В литературных источниках концептуализированы и иные принципы планирования, в числе которых принципы гипотетичности, комплексности и оптимальности. Кроме того, некоторые авторы среди принципов планирования расследования выделяют также необходимость соответствия законности, научности, своевременности и иным требованиям.

Значение планирования в ходе расследования преступлений, совершаемых несовершеннолетними, также опосредовано и важностью задач, решаемых с его помощью.

Так, к задачам планирования относятся:

1) обеспечение объективности, всесторонности и полноты расследования;

2) определение точных путей расследования преступлений;

3) гарантирование наиболее результативного комбинирования оперативно розыскных мероприятий и следственных (розыскных) действий при расследовании;

4) своевременное использование научно-технических и тактических приемов криминалистики с учетом специфики каждого уголовного производства;

5) содействие экономии сил и средств следственного аппарата, скорость расследования.

Функции планирования – отображают сущность, а также основное предназначение планирования, которое оно выполняет в процессе расследования. При расследовании планирование выполняет три главных функции, среди которых:

- функция упорядочивания доказательств;
- функция моделирования;
- организационно-управленческая.

Процесс планирования расследования преступлений, совершаемых такой категорией физических лиц как несовершеннолетние, обладает своей структурой, состоящей из ряда взаимосвязанных элементов.

Таковыми элементами являются:

- изучение исходных данных;
- формулирование и выдвижение версий;
- формирование исполнителей;
- установление путей, средств и способов расследования;
- обозначение очередности и сроков разрешения отдельных задач, а также выполнения отдельных действий;
- подбор ряда организационных мероприятий, направленных на привлечение исполнителей, обеспечение использования отдельных средств проведение конкретных действий;
- выявление круга обстоятельств, которые надлежит установить, а также других задач расследования;
- составление, подготовка письменного плана;
- исправление и развитие плана.

По своей форме и содержанию план расследования зависит от сформировавшейся на данный период следственной ситуации. Так, в случае отсутствия срочности в проведении первоочередных мероприятий, составляется развернутый план расследования в соответствии со структурой, рассматриваемой нами выше. В зависимости от неотложности проведения первоочередных следственных (разыскных) действий, план может быть в виде простого перечня необходимых мероприятий и их последовательности. Во всяком случае, вместе с представителями оперативных служб, следователь определяет очередность проведения таких действий.

Как правило, планы подготавливают в письменном виде. К ним могут быть приложены схемы и графики, в которых находят отражение полученные результаты расследования.

Важно отметить, что в ходе планирования расследования в отношении определенного дела, в структуру плана могут включаться профилактические, превентивные мероприятия, с целью преодоления установленных причин, условий, облегчающих совершение возможного противоправного

посягательства на охраняемые уголовным законом общественные отношения.

Таким образом, подводя итог всему вышеизложенному, в качестве обобщающей формулировки понятия «планирование расследования» предлагается понимать сложную понятийную конструкцию, сущность которой представляет сочетание последовательного, логично-структурированного и надлежащим образом обеспеченного ряда действий, направленных на эффективную организацию хода расследования, с целью установления объективной истины по делу. От грамотного планирования следователем всего хода следствия, будет зависеть итог расследования уголовного преступления, направленного на раскрытие конкретного преступления и изобличения виновных лиц. С учетом сложного и конфликтного характера мероприятий, необходимых для проведения следователем в ходе расследования преступлений, субъектами которых выступают несовершеннолетние, и установления обстоятельств конкретного уголовного преступления, считаем целесообразным и необходимым подготовку и составление письменного плана.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Дианов Д.С.,

магистрант кафедры хозяйственного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В последние годы Донецкая Народная Республика все более активно предпринимает попытки создания такой нормативно-правовой базы, которая бы давала четкое определение юридическим правилам и процедурам, направленным на защиту права собственности, инвестиций и обеспечения

выполнения обязательств всеми без исключения участниками правоотношений.

Вполне понятно, что проблемам реформирования отечественной судебной системы и повышения эффективности исполнения судебных решений уделяется много внимания в правоприменительной практике. Вопрос относительно эффективности механизма исполнения судебных решений как один из наиболее острых, следует рассматривать в нескольких аспектах.

Прежде всего, одной из самых важных и сложных задач государства сейчас является налаживание работы Государственной исполнительной службы ДНР (далее - ГИС ДНР). Фактически сам этап формирования службы уже завершился. На сегодняшний день осуществляется ряд мероприятий нормотворческого и организационного характера.

Относительно позитивных моментов, то основным плюсом этого реформирования является избежание дублирования полномочий различных государственных органов по контролю за действиями государственных исполнителей, обеспечение их работы и тому подобное. Такая система построения органов государственной исполнительной службы, по моему мнению, ускорит принятие решений, позволит эффективнее и быстрее реагировать на нарушения требований законодательства, принимать меры по надлежащему выполнению государственными исполнителями своих обязанностей.

Несмотря на это, проблем в работе ГИС ДНР существует немало и их нужно решать. В частности речь идет о так называемом человеческом факторе, то есть недостатке высококвалифицированных кадров на местах, из-за чего возникает немало проблем в работе отделов ГИС ДНР в регионах, и большая загруженность работников. В связи с этим, целесообразным являлось бы наличие у государственного исполнителя помощника и секретаря, которые будут выполнять всю «бумажную» работу. К сожалению,

воплощение этой идеи сегодня нереально, в частности из-за нехватки финансирования, хотя это нормальная практика зарубежных стран.

Наше общество, особенно юристы, ожидают увидеть в лице государственного исполнителя высококвалифицированного профессионала с опытом работы, который умеет как решать сложные юридические задачи, так и предотвращать конфликтные ситуации. Однако фактически в лице государственных исполнителей все чаще встречаются вчерашние студенты, для которых служба является первым местом работы и они ждут подсказку, как правильно поступить в конкретной ситуации. Что касается опытных работников, по выражению В. Дудинова, о них следует молчать: тех, кто работает более трех лет, на каждой службе можно пересчитать по пальцам. А государственные исполнители, которые работают в службе более года, считаются «профессионалами» [2].

Следует констатировать тот факт, что не все проблемы исполнительного производства связаны непосредственно с деятельностью государственных исполнителей. Кое-где сами участники спорных правоотношений создают такую правовую ситуацию, в условиях которой быстрое и эффективное выполнение судебного решения становится невозможным. Истцы не всегда правильно определяют исковые требования, не используют своего процессуального права на обращение в суд с ходатайством об обеспечении иска, что приводит к осложнениям в процессе принудительного исполнения судебного решения. Вызвано это тем, что в условиях традиционной отечественной правовой школы во время преподавания учебных дисциплин, вопросам исполнительного производства не уделяют должного внимания.

Важным мероприятием в решении проблемы повышение уровня профессиональной подготовки будущих государственных исполнителей и юристов, которые будут сталкиваться в своей профессиональной деятельности с исполнительным процессом, является введение в

государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования спецкурса по основам исполнительного производства.

Основным приоритетным направлением работы в сфере реформирования системы исполнения судебных решений как составляющей системы защиты прав взыскателей остается постоянное совершенствование законодательства. Направлена эта деятельность на обеспечение повышения эффективности исполнительного процесса путем устранения правовых препятствий в исполнении судебного решения, отмены разного рода мораториев и законов, обеспечивающих доминирование в коммерческих (гражданских) правоотношениях юридических лиц с государственным участием над представителями частного сектора, отмена норм, обеспечивающих должнику привилегированное положение в исполнительном производстве и т.д.

Проблемными остаются вопросы обращения взыскания на отдельные виды движимого и недвижимого имущества должника. В частности к таким вопросам принадлежат: арест имущества, обращение взыскания на ценные бумаги должника, что обусловлено их особым правовым режимом, который устанавливается рядом общих и специальных актов законодательства. Поэтому при обращении взыскания на ценные бумаги следует постоянно учитывать соответствующие материально-правовые нормы, определяющие особенности их выпуска, обращения и продажи [1].

Одним из проблемных вопросов является также обеспечение гарантий прав и интересов субъектов исполнительного производства. В этой связи следует говорить о функциях суда, который имеет непосредственное влияние на исполнительное производство, о реальной защите и восстановлении нарушенных прав и законных интересов физических, юридических лиц и интересов государства, неразрывно связанные с выполнением не только судебных но и других актов. Государству следует позаботиться и об усовершенствовании механизма исполнения судебных решений, касающихся

невыплаты заработной платы государственными предприятиями, по так называемым «социальным проблемам».

Итак, можно сделать вывод: к основным направлениям дальнейшего эффективного реформирования механизма принудительного исполнения судебных решений в Донецкой Народной Республике принадлежит следующее: осуществление институциональных преобразований путем введения института негосударственных форм исполнения судебных решений; постоянное повышение уровня квалификации лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений; повышение уровня осведомленности юридической общественности касательно эффективной защиты частно-правовых интересов; повышение уровня развитости инфраструктуры; эффективное развитие исполнительного производства и законодательства; обеспечение открытости процедур исполнения судебного решения и системы публичной реализации конфискованного / арестованного государственными исполнителями имущества.

Литература

1. Стадник Г. В. Правовое регулирование исполнительного производства на современном этапе / Г. В. Стадник, И. В. Миронюк // Актуальные проблемы теории и практики нотариального, гражданского, исполнительного процесса: их соотношение и взаимодействие / Под. ред. проф. С. Я. Фурсы. - М.: ЦУЛ, 2013. - С. 300.

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОЛЛИЗИИ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Дорофеев А.С.,

студент заочного отделения факультета юриспруденции

и социальных технологий

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

На протяжении жизни нас постоянно сопровождают инциденты, противоречия, и из их числа – юридические инциденты как соперничество физических и юридических лиц по поводу нормативных – правовых актов и норм. Конфликты в нормативно – правовой области появляются в процессах правотворчества и применения, воспроизводят механизм изменений в законодательстве, методику развития и функционирования.

Таким образом, под юридическими коллизиями понимается расхождение содержания двух либо более официально действующих нормативных актов, обладающих одним и тем же предметом регулирования.

В Донецкой Народной Республике законодательство является сложным, где имеется множество различных разногласий, противоречий, конфликтующих либо создающих конкуренцию норм и институтов. Источники правовых коллизий имеют характер как объективный, так и субъективный.

К объективным источникам относятся: противоречивость, динамизм и переменчивость регулируемых правом социальных отношений. Существенную роль играет также отставание («консервативность») права, в силу которого, в большинстве случаев, не успевает за ходом реальной жизни. В данном случае образуются непредвиденные обстоятельства, которые требуют государственного реагирования. По итогу получается так, что одни нормы отпадают, а иные – возникают, однако, не всегда с появлением новой нормы упраздняют прежние.

К субъективным источникам коллизий относятся такие, которые зависят от сознания и воли людей – представителей власти, депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики. Это, к примеру, пробелы в праве, хаотичность правового материала, политическая борьба и др. К тому же, одни из них образуются и существуют в самой правовой системе.

В законодательстве Донецкой Народной Республики можно отметить такие группы юридических коллизий:

- коллизии в правотворчестве (неупорядоченность, повторение);
- коллизии в правоприменении (несогласованность осуществления одних и тех же предписаний);
- коллизии между нормативными – правовыми актами либо отдельными правовыми нормами.

Возникающие коллизии между законами и подзаконными актами, согласно части 2 статьи 60 и частей 1, 2 статьи 78 Конституции Донецкой Народной Республики, разрешаются в пользу законов, так как они обладают верховенством и по иерархии нормативных – правовых актов обладают высшей юридической силой. Отличительная черта данных противоречий в том, что они носят более известный, многочисленный характер и причиняют интересам государства и граждан большой ущерб.

Коллизии между Конституцией Донецкой Народной Республики и прочими актами, в том числе законами, разрешаются в пользу Конституции Донецкой Народной Республики. Основным закон любого государства – Конституция, следовательно, имеет очевидный и абсолютный приоритет над другими нормативными – правовыми актами.

Когда происходит противоречие актов одного и того же органа, которые были изданы в разное время по одинаковому вопросу, то используется следующее правило: позднее изданный закон отменяет прежний во всем том, в чем он с ним расходится.

В целом, помимо отмеченных правил, юридические коллизии могут быть разрешены посредством:

- систематизации законодательства;
- переговорного процесса;
- толкования;
- принятия нового акта;
- отмены прежнего;
- международных процедур;

- внесение изменений либо уточнений в действующие нормативные – правовые акты.

С целью разрешения вышеуказанных трудностей предлагается введение коллизионного мониторинга и принятия закона «О коллизионном мониторинге в Донецкой Народной Республике». Проект закона может стать основополагающим межотраслевым нормативным – правовым актом, регулирующим обнаружение коллизий в нормативных – правовых актах и реализацию предложений по их устранению.

При разрешении правовых коллизий, следует объективно производить оценку всевозможных правовых взглядов и разных правопониманий. Ведь в них заложено не только лишь содержимое будущих законов и других правовых актов, а и их вероятные расхождения и дискуссии.

Подводя итог, можно сказать, для решения юридических коллизий необходимо начинать с конституционного права, так как конституционное право является основным, образующим началом для всей правовой системы.

Список использованной литературы

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14 мая 2014 года [Электронный ресурс] / Официальный сайт Донецкой Народной Республики. – Режим доступа : [www. URL: https://dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/](http://www.dnr-online.ru/download/konstitutsiya-donetskoj-narodnoj-respubliki/)
2. Стародубцева И.А. Коллизионный мониторинг в механизме выявления юридических коллизий. // «Государственная власть и местное самоуправление», 2013, N 11. – С. 41 – 45
3. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право и отклонения в правовой сфере // Право и политика. 2013. N 3. – С. 360 – 370

СООТНОШЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ С ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫМ СТАТУСОМ ЛИЧНОСТИ

Заблоцкая К. И.,

*студентка 2-го курса магистратуры
факультета юриспруденции и социальных технологий,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

Научный руководитель: Егорова Ю. В.,

*к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Постановка проблемы в общем виде. Следует сказать, что в период становления Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) как независимого правового государства, актуальными стали задачи функционирования негосударственной системы оказания бесплатной юридической помощи.

Правовое обучение граждан - одно из основных направлений деятельности студента, который принимает участие в работе юридической клиники. Таким образом, правовая защита в юридической клинике требует усовершенствования с целью оказания юридических услуг по правовой поддержке всего населения.

Анализ последних исследований и публикаций. Рассматриваемая тема была проанализирована многими юристами. К ним относятся: С. В. Калашников, О. Е. Кутафин, А. В. Зиновьев, Е. А. Козлова, Ю. И. Стецовский, С. В. Степашин, А. П. Зрелов. Работы вышеуказанных авторов посвящены вопросу права на получение квалифицированной юридической помощи, также и бесплатной.

Актуальность. В той ситуации, которая сложилась в ДНР, бесплатная юридическая помощь призвана защищать права граждан, которые нарушаются субъектами различных уровней.

В настоящее время в Донецкой Народной Республике создаются различные механизмы реализации системы правовой помощи на бесплатной основе, в том числе, путем создания нормативных правовых актов, которые регулируют вопросы в данной сфере.

К актуальным вопросам развития негосударственной системы в настоящий период относятся: недостаточная грамотность населения о возможности получения юридической помощи, в том числе и бесплатной; необходимость организации постоянно действующей системы обучения и повышения квалификации преподавателей в юридических клиниках и т.д.

Цель статьи. Цель статьи - обоснование принадлежности права на получение бесплатной юридической помощи к главным конституционным правам человека и гражданина, определение актуальных проблем, которые взаимосвязаны с осуществлением данного права, и предложение возможных направлений их решения.

Изложение основного материала исследования.

Прежде чем приступить к рассмотрению темы необходимо сказать, что руководствуясь ст. 3 Конституции ДНР «человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность Донецкой Народной Республики, ее государственных органов и должностных лиц».

Далее следует вспомнить, что из себя представляет такое понятие как "Гражданская правосубъектность". Во многих научно-правовых статьях указано, что одной из общепризнанных норм международного права является то, что каждый человек, имеет право на признание его правосубъектности (ст.6 Всеобщей декларации прав человека 1948 г.) [3]. Правосубъектность – общее правовое условие, которое позволяет лицу в пределах конкретной

правовой системы определяться субъектом правовых отношений, т.е. иметь и осуществлять права и обязанности.

Конституция Республики содержит достаточный перечень конституционных гарантий обеспечения полноценного статуса личности.

К таким гарантиям относятся: гарантия государственной защиты прав и свобод человека и гражданина; право защищать свои права, свободы и законные интересы всеми способами, не противоречащими закону и т.д. [1].

К одним из конституционных прав граждан относится право на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления (ст. 26 Конституция ДНР). Таким образом, граждане Республики имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

Согласно закрепленным положениям Закона ДНР «Об обращениях граждан», принятого постановлением Народного Совета 20.02.2015 г. регулируются правоотношения, связанные с реализацией гражданами ДНР закрепленного за ними Конституцией Донецкой Народной Республики права на обращение в государственные органы, органы местного самоуправления, средства массовой информации, в учреждения и организации, на которые возложено осуществление публично значимых функций, и их должностным лицам, а также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан указанными органами и должностными лицами[2].

Необходимо указать, что в соответствии ч.1 ст.8 этого закона обращение может быть в устной или письменной форме.

В том случае, если человек испытывает необходимость в помощи юриста, а ему отказывают в этом, то вряд ли можно надеяться на повышение уровня массового правосознания, и на развитие правового государства в целом[4].

Часть 1 статьи 41 Конституции ДНР гарантирует каждому право на

получение квалифицированной юридической помощи, а в случаях, определенных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. А бесплатная юридическая помощь, в свою очередь, является гарантией обеспечения конституционного принципа равенства прав и свобод гражданина [6].

Для получения бесплатной помощи можно обратиться как в учреждения, в границах государственной системы бесплатной юридической помощи, так и в негосударственную систему бесплатной юридической помощи, к которым принадлежат юридические клиники [5].

К основным категориям граждан, которые обращаются в юридическую клинику за помощью относятся пенсионеры, малоимущие граждане, лица, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, беременные женщины.

Такая помощь гражданам в юридических клиниках предусматривает: защиту прав и законных интересов граждан; решение социальных проблем путем оказания бесплатной правовой помощи социально незащищенным слоям населения; формирование студенческого правозащитного сообщества и и.д.[5].

Однако, в нынешних условиях построения государственности не до конца усовершенствовано правовое регулирование оказания бесплатной юридической помощи гражданам.

Для устранения недостатков по данному вопросу необходимо принять положение формирования системы бесплатной юридической помощи в Республике, которое бы устанавливало общие принципы формирования, функционирования и финансирования этой системы, определяло государственные гарантии в оказании бесплатной юридической помощи в юридических клиниках Республики.

Еще одним из этапов совершенствования правового регулирования отношений, которые связаны с реализацией конституционного права на бесплатную юридическую помощь, должно стать принятие Закона «О

предоставлении бесплатной юридической помощи», который будет регулировать указанные отношения в полном объеме.

Выводы. Таким образом, необходима систематизация норм по предоставлению юридической помощи в юридических клиниках Донецкой Народной Республики на бесплатной основе, и принятие нормативных правовых актов для повышения качества бесплатной юридической помощи, а именно Закона «О предоставлении бесплатной юридической помощи», что позволит определить круг лиц, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи независимо от их материального уровня.

Для иных малообеспеченных граждан определить материальный критерий доступа к бесплатной юридической помощи.

Таким образом, усовершенствование оказания бесплатной юридической помощи позволит повысить защищенность социально уязвимых слоев населения.

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 14.05.2014г. // Режим доступа: <http://juristprud.ru/publ/dnr/zakony/konstitucija>.
2. Об обращении граждан: Закон Донецкой Народной Республики от 20.02.2015 № 13- ИНС // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru>.
3. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Правозащитник. - 1998.
- 4.Кривоносова Ольга Юрьевна. Конституционное право на бесплатную юридическую помощь в Российской Федерации: диссертация кандидата юридических наук : 12.00.02 / Кривоносова Ольга Юрьевна; – Москва, 2007. - 228 с. РГБ ОД, 61:07-12/2466.
5. Верещак Светлана Борисовна Негосударственная система бесплатной юридической помощи: проблемы функционирования и основные направления развития // Вестник ЧГУ. 2014. №3 С.257-261.
6. Абрамова Е.Н. О результатах реализации инновационной

педагогической технологии «Юридическое клиническое образование» в ВУЗе // Ученые записки юридического факультета СПбГЭФ. 2007. Вып. 7 (17). С.123-128.

ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Затейщикова Е. Л.,

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

юридический факультет, 1 курс

дневной формы обучения, ОУ «бакалавр»

На сегодняшний день гражданство, являясь одним из основных элементов правового статуса лица, определяет принципиальные начала взаимоотношений государства и личности. По существу правовое состояние гражданства является ключом к реализации всего многообразия прав и обязанностей, которые осуществляет гражданин в силу своих особых связей с государством. При этом возможность реализации всего перечня гражданских и политических прав человека непосредственно зависит от разрешения ключевых проблем регламентации отношений гражданства.

В Донецкой Народной Республике вопросы гражданства регулируются несколькими нормативными актами.

Во-первых, это Конституция Донецкой Народной Республики, которая, например, определила полномочия Главы Донецкой Народной Республики. Согласно п.12 ст.59 Конституции Донецкой Народной Республики, Глава Донецкой Народной Республики уполномочен решать в соответствии с законом вопросы гражданства Донецкой Народной Республики.

Данную сферу также регулирует Закон Донецкой Народной Республики «О статусе судей», который дает определение понятию «гражданина». Так согласно ст.28 данного Закона, до принятия законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующего вопросы гражданства, гражданами

Донецкой Народной Республики являются лица, проживающие на территории Донецкой Народной Республики.

В соответствии со статьями 59, 60 Конституции ДНР, в целях обеспечения граждан Донецкой Народной Республики основным документом, удостоверяющим личность, на территории Донецкой Народной Республики действует Положение о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики, которое утверждено указом Главы Донецкой Народной Республики №77 от 22.03.2019.

Данный законодательный акт, во-первых, закрепляет определение понятия «паспорт гражданина Донецкой Народной Республики», таким образом, паспорт гражданина Донецкой Народной Республики является основным документом, удостоверяющим личность физического лица, проживающего на территории Донецкой Народной Республики. Так же необходимо отметить, что паспорт обязаны иметь все граждане Донецкой Народной Республики, которые достигли возраста 14 лет и постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики на законных основаниях.

Данное положение также регламентируются вопросы о структуре и сроке действия паспорта, категории физических лиц, имеющих право на получение паспорта и механизме выдачи или замены паспорта.

В свою очередь, Правительству ДНР поручено обеспечить приведение своих нормативных правовых актов и нормативных правовых актов иных органов исполнительной власти в соответствие с требованиями Положения о паспорте гражданина.

В 2015 году был разработан проект Закона «О гражданстве Донецкой Народной Республики», который регламентировал вопросы гражданства. Однако данный проект не был принят, так как нуждался в существенной доработке.

Законодательная неопределенность сферы гражданства является препятствием полного механизмам реализации ее в Донецкой Народной Республике.

В соответствии Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики, на территории Донецкой Народной Республики уполномоченными органами являются Министерство внутренних дел Донецкой Народной Республики, Миграционная служба Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики. К ним же относятся орган исполнительной власти, ведающий вопросами иностранных дел, дипломатические представительства и консульские учреждения Донецкой Народной Республики, находящиеся за пределами Донецкой Народной Республики.

Министерству внутренних дел ДНР поручено обеспечить выдачу паспорта гражданина Донецкой Народной Республики в первоочередном порядке гражданам, достигшим возраста от 14 до 16 лет.

Миграционная служба Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики осуществляет контроль над исполнением Положения о паспорте гражданина Донецкой Народной Республики.

Непосредственно Глава Донецкой Народной Республики обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие полномочных органов, ведающих делами о гражданстве Донецкой Народной Республики, а также издает распоряжения и постановления по вопросам гражданства Донецкой Народной Республики.

Таким образом, мы наблюдаем разветвленность системы органов государственной власти по вопросам гражданства во всех трех странах. Но необходимо отметить незавершенность системы управления вопросами гражданства в Донецкой Народной Республике, так как на данный момент отсутствует нормативный правовой документ, регламентирующий эту сферу, в частности нет Закона о гражданстве Донецкой Народной Республике,

который бы полностью регламентировал деятельность органов, занимающихся вопросами гражданства.

Исходя из этого, действующее законодательство о гражданстве Донецкой Народной Республики нуждается в усовершенствовании путем создания нормативно-правовых актов и международных договоров для устранения всех возможных коллизий, поскольку конечной целью такого законодательства является соблюдение и защита конституционных прав человека, среди которых не менее важное и значительное - право на гражданство.

Таким образом, государство не вправе допускать нарушений демократических принципов, закрепленных Конституцией Донецкой Народной Республики, в частности, связанных с гражданством. Чтобы избежать этого, государство должно вести политику, которая направлена на соблюдение не только общедемократических принципов, но и вопросов, которые непосредственно касаются гражданства.

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ МОШЕННИЧЕСТВА И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ

Кондрашина К.С.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

С точки зрения правовой и психологической науки существуют некоторые различия во взглядах на сущность такого опасного явления, как мошенничество. В области юриспруденции мошенничество – это завладение собственным имуществом граждан или приобретение права на имущество

путем обмана или злоупотребления доверием. С точки зрения же юридической психологии, под мошенничеством понимается умелое манипулирование поведением человека для получения от нее быстрой и максимальной прибыли.

Термин «мошенничество» раскрывается через понятие «мошна», под которой понималась: сумка; кошель; мешочек с завязкой для хранения денег.

Согласно ст. 5 Конституции ДНР, государство обеспечивает защиту прав всех права собственности и хозяйствования, социальную направленность экономики. Все субъекты права собственности равны перед законом [1].

Важно то, что данные права и свободы носят не декларативный характер, они обеспечиваются и охраняются всеми средствами, находящиеся в руках общества и государства.

Гарантии права собственности разные по своему характеру: они могут быть экономическими, организационными, юридическими. Особое внимание должно уделяться юридическим гарантиям собственности. Защита права собственности выполняется на основе норм различных отраслей права. Среди них большую роль играют нормы уголовного права.

Указанное положение в настоящее время нашло свое прямое подтверждение в законодательной практике. Согласно действующему УК ДНР мошенничество-это способ присвоения чужого имущества любой формы собственности, что является непосредственным способом права собственности. Что чрезвычайно важно, и не только с позиции защиты прав граждан, но и потому, что в период перехода экономики к рыночному типу мошенничество становится одним из самых частых преступлений против собственности. Поэтому не удивительным является тот факт, что несмотря на определение понятия мошенничества в УК, все равно можно выделить немало подходов ученых к данному понятию.

С. Романов и А. Данн к мошенничеству относят все преступления, что совершаются с помощью обмана: обман покупателей,

заказчиков, подделка денег, ценных бумаг, кражу с элементами обмана [2]. Но, как было отмечено ранее, законодатель не счел нужным отметить в ст. 165 УК ДНР расширенное толкование понятие мошенничества, а разграничил составы, на первый взгляд, схожих преступлений по родовым объектам, субъектом преступления, целью и мотивом совершения.

Как известно, лучшим и эффективным видом борьбы с любым видом преступлений является его недопущение, предупреждение, выявление при этом причин и условий, способствующие совершению преступления, а уже потом – борьба с теми преступлениями, которые были совершены.

Социальная опасность мошенничества заключается в том, что, незаконно завладевая чужим имуществом или приобретая право на него, виновный наносит вред праву собственности потерпевшего. По сравнению с насильственным грабежом, разбоем и вымогательством, преступление, предусмотрен ст. 165 УК ДНР, является однообъектным и не охватывает любой вид насилия над потерпевшим или его близкими родственниками. Системный анализ положений статьи 165 УК ДНР позволяет заявлять, что главными критериями, которые определяют, а также повышают общественную опасность мошенничества, есть: размер причиненного имущественного ущерба; наличие соучастия и ее вид; специфический способ – путем незаконных операций с применением электронно-вычислительной техники.

Характерной чертой предмета мошенничества является то, что им может быть, как чужое имущество, так и право на такое имущество. Право на имущество может быть закреплено в различных документах, например, в ценных бумагах, доверенности на право распоряжение имуществом и т.д.

УК ДНР определяет два общих пути совершения мошенничества: обман; злоупотребление доверием.

Под обманом вообще понимается сообщение ложных сведений или даже замалчивание сведений, которые должны быть известны. Обман

может осуществляться в любой форме: устной, письменной, в электронном сообщении, через подделку документов или писем и тому подобное.

Под злоупотреблением доверием понимается такой вид обмана, который выполняется с использованием злоумышленником доверительных отношений с жертвой, могут быть результатом дружеских или даже родственных отношений и других обстоятельств, которые влекут за собой существование или возникновение доверия жертвы к преступнику.

Характерная черта такого вида противоправного присвоения чужого имущества, как мошенничество, заключается в том, что во время его совершения жертва преступления уверена в законности происходящих событий и под влиянием обмана по собственному желанию передает злоумышленнику имущество и не догадывается о преступном намерении последнего. При всем том, такая «добровольность» является мнимой и ложной, так как обусловлена обманом и обманом жертвы относительно истинных намерений ее контрагента.

Мошенничество определяется законодателем, как присвоение чужого имущества или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Мошенничество представляет собой своеобразную "интеллектуальную" преступную деятельность. Ее осуществление предполагает, что мошенник в своем сознании разрабатывает схемы проведения мошеннической операции, выбирает организационные и технические мероприятия, направленные на обеспечение возможностей ее практической реализации.

Установлены следующие умственные задачи, что решаются мошенниками и направлены на определение:

- предмета посягательства;
- круга лиц, которые заинтересованы в получении имущественной выгоды;
- механизма воздействия на потерпевшего;

- места, времени, обстановки совершения мошеннических действий.

Итак, изложенное позволяет отметить, что в соответствии с ч. 4 ст.165 УК ДНР, следует уделять больше внимания научному осмыслению данных деяний в части совершения мошенничества через незаконные операции с применением электронно-вычислительной техники.

Поскольку в данном случае именно благодаря такому расширенному толкованию и отсутствия в законодательстве и правоохранительной деятельности эффективных методов борьбы с преступлениями, совершаемыми с применением электронно-вычислительной техники, значительное количество преступников избегают ответственности. Динамика же подобных противоправных посягательств каждый год неуклонно растет.

Именно поэтому данную часть статьи целесообразно изложить следующим образом: «мошенничество, осуществленный через незаконные операции с применением электронно-вычислительной техники и интернет-технологий, в том числе путем фарминга, фишинга, и других действий в сети, путем которых получается незаконный доступ к информации других или о других лиц или вводятся в заблуждение другие лица».

Список использованных источников:

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Закон ДНР от 14.05.2014 // [Электронный ресурс]. – [Режим доступа]: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>.
2. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 23.09.2014г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – www.dnr-online.ru
3. Данн А. Жулики, аферисты и мошенники: Наставление простофилям и инструкции мошенникам / А. Данн. – СПб: Политехника, 1996.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Кузнецова Л. А.,

студент II курса факультета

юриспруденции и социальных технологий

ГОУВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

*Научный руководитель: **Витвицкая В. В.,***

кандидат юридических наук, доцент кафедры

административного права

ГОУВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Под собственностью обычно принято понимать экономические отношения между людьми, выражающие конкретную форму присвоения ими материальных благ [3, ст. 316]. Согласно части 1 статьи 5 Конституции ДНР на территории Донецкой Народной Республике признаются и равным образом защищаются частная, государственная муниципальная и иные формы собственности [1]. Правоотношения в сфере собственности в современном обществе защищаются различными отраслями права, в том числе и уголовным правом.

Проблеме уголовно-правовой охраны собственности в юридической науке уделяется большое внимание. Значительный вклад в ее разработку в разные годы внесли такие российские ученые как: А.Г. Безверхов, Г.Н. Борзенков, В.В. Векленко, Г.В. Верина, В.А. Владимиров, Б.В. Волженкин, Б.С. Волков, З.А. Вышинская, Л.Д. Гаухман, М.А. Гельфер, С.А. Елисеев, С.В. Складов, С.А. Тарарухин и др.

По мнению ученых Л. Д. Гаухмана и С.В. Максимова, преступления против собственности представляют собой «общественно-опасные деяния, посягающие на фактические общественные отношения собственности»,

потому как причиняет государству, организациям, объединениям значительный материальный ущерб [4, с. 19].

Объектом таких преступлений выступают общественные отношения в сфере собственности, причем собственность независимо от ее формы и владельца. Под непосредственным объектом преступлений следует понимать отдельные виды собственности. Предметом преступлений против собственности является чаще всего движимое имущество (валюта, ценные бумаги, автотранспортные средства), но им вполне может быть и недвижимое имущество. Не может быть предметом таких преступлений вещи, изъятые из гражданского оборота: оружие, радиоактивные материалы, наркотики. Хищения перечисленных предметов посягают на отношения в сфере общественной безопасности, здоровья населения, и такие деяния предусмотрены другими главами уголовного закона [2].

Хищение рассматривается как завладение чужим имуществом, которое представляет собой отчуждение имущества из законного владения собственника или иного лица, и перевод его в фактическое пользование и распоряжение виновного. Изъятие обычно имеет четко определенное направление – от собственника к иным лицам, не имеющим право на имущество [8, с. 27].

Преступления против собственности – это совокупность преступлений, совершаемых из корыстных побуждений виновным лицом, то есть деяния, которые заключаются в незаконном завладении чужим имуществом. Совершаются такие преступления по корыстным мотивам и в целях необоснованного обогащения за счёт чужого имущества [6, с. 32].

Наиболее распространенными преступлениями в рамках общей корыстной преступности являются кражи. В структуре этого вида преступности количественно преобладают кражи имущества граждан, что составляет 60-70% (треть из которых, являются квартирными кражами). Доля общественно опасных посягательств на имущество юридических лиц не уменьшается. Хищения в крупных размерах готовой продукции

предприятий, потребительских товаров со складов, сырья, различного оборудования, механизмов, денежных средств из банков и иных финансовых учреждений, произведений искусства из музеев, икон из церквей, других ценностей наносят ощутимый ущерб государству, организациям, предпринимательским структурам, подрывая тем самым экономику государства в целом. Кроме того, следует отметить, профессионализм лиц, совершающих хищения [5, с. 19-20].

С целью предупреждения преступлений в сфере отношений собственности необходимо разработать мероприятия, направленные на локализацию явлений, которые лежат в основе возникновения и существования преступлений против собственности. Предупредительные мероприятия должны иметь, наравне с правовым и социально-воспитательный характер.

Так, к предупредительным мерам социального воздействия можно отнести:

- использование правовой пропаганды: освещение через средства массовой информации результатов деятельности правоохранительных органов по борьбе с корыстными преступлениями против собственности;

- повышение уровня материального обеспечения социально-реабилитационных учреждений;

- улучшение жилищно-бытовых условий для многодетных и малообеспеченных семей;

- реализация мер по обеспечению трудовой занятости молодежи, безработных и бездомных, беженцев и вынужденных переселенцев и иных лиц, не имеющих постоянных доходов и источников существования;

- создание центров реабилитации для лиц, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, лиц ранее судимых с целью вернуть им утраченный социальный статус и приобщить их к общественно-полезному труду [7, с. 96].

Вместе с тем легко заметить, что все указанные меры не могут устранить все имеющиеся причины корыстной преступности. Однако, не занимаясь нейтрализацией этих причин, невозможно говорить об эффективной борьбе с посягательством на чужое имущество, о защите прав и интересов владельцев и иных лиц, кому на законных основаниях принадлежит имущество.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Конституция Донецкой Народной Республики: Принята постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики 14.05.2014. действующая редакция по состоянию на 30.11.2018 года № 01-ПНС29. – URL:<https://dnrsovet.su/konstitutsiya/>

2. Уголовный Кодекс ДНР: Закон утвержден Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19.08.2014, действующая редакция по состоянию на 06.02.2019. – URL: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Гражданский кодекс Украины: Принят Верховной Радой Украины № 435-IV от 16. 01. 2003, текст приводится по состоянию на 10. 10. 2013, № 642-VII. – URL: http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/KNIGI/KODEKS/CRAG_KOD_2008.pdf

4. Гаухман Л.Д. Ответственность за преступления против собственности / Л.Д. Гаухман, С.В.Максимов. – М.: ЮрИнфо, 1999. – 310 с.

5. Косарев В.Н. Причинный механизм формирования корыстного поведения / В.Н. Косарев, И.В. Макогон // Российский следователь. – 2009. – №14. – С. 18-20.

6. Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности / С.М.Кочои. – М.: Профобразование, 2000. – 180 с.

7. Кочои С.М. Преступления против собственности / С.М.Кочои. – М.: Проспект, 2014.– 83 с.

8. Семенов С. В. Корысть как обязательный признак отдельных составов преступлений в уголовном праве России / С. В. Семенов // Уголовное право. – 2000. – № 4. – С. 25-32.

Отдельные вопросы применения штрафа в Донецкой Народной Республике

Капусткин М. А.,

курсант следственно-криминалистического факультета

Государственная образовательная организация Высшего профессионального образования Донецкая Академия внутренних дел

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики

г. Донецк, ДНР

Научный руководитель: Левченко И. А.,

преподаватель кафедры гражданского права и процесса

Актуальность проблемы. Актуальность данной работы заключается в том, что на данный период времени в Донецкой Народной Республике отсутствует единая форма понятия «штраф». Помимо этого, в данной работе поднимается вопрос об применении штрафа в отношении несовершеннолетних лиц.

Цели исследования. Определить для законодательства Донецкой Народной Республике понятие «штрафа» и решить вопрос об применение штрафа в отношении несовершеннолетних лиц.

Основное содержание. В ДНР понятие «штраф» сформулировано в ряде нормативно-правовых актов, таких как:

Согласно УК ДНР, штраф - это мера наказания, которая носит имущественный характер, и заключается в лишении осужденного материальных

благ, принадлежащих ему на праве собственности. Размер штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления, имущественного положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным заработной платы или иного дохода (ч. 3 ст. 45 УК ДНР). В соответствии с Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики в качестве наказания за совершение преступления может быть назначен штраф как разновидность уголовного наказания, что подразумевает за собой денежное взыскание, налагаемое в пределах предусмотренных данным кодексом [9].

В хозяйственном кодексе Украины, который применяется в ДНР согласно Постановления № 9-1 от 02.06.2014 г. в ст. 230 под штрафными санкциями понимаются санкции в виде денежной суммы (неустойки, штрафа, пени) которую участник отношений обязан уплатить в случае нарушения им правил осуществления хозяйственной деятельности, невыполнения или ненадлежащего выполнения хозяйственного обязательства [6].

Кодекс Украины об административных правонарушениях, который тоже применяется в ДНР согласно Постановления № 9-1 от 02.06.2014 г. понимает штраф как денежное взыскание, которое налагается на граждан, должностных и юридических лиц за административные правонарушения в случаях и размере, установленных настоящим Кодексом и другими законами Украины [2].

Помимо этого, существуют отдельные законы, которые регламентируют понятие штрафа. Так например, в ст. 23 Закона ДНР «О защите прав потребителей» [10] предусматривает ответственность за нарушение этого закона. Также, на субъекты, которые занимаются реализацией продуктов питания, распространяется Закон ДНР «О качестве и безопасности пищевых продуктов» [11], то есть для всех субъектов хозяйствования, у которых во время проверки выявлены нарушения, независимо от их количества, предусмотрены достаточно ощутимые санкции. Необходимо отметить, что после составления актов и вынесения штрафных санкций субъекту хозяйственной деятельности выдается предписание по устранению выявленных нарушений, согласно которому субъект обязан в 3-х дневный срок, после получения данного

предписания, письменно проинформировать об их устранении. Подчёркиваю ваше внимание на том, что некоторые предприниматели, несмотря на то, что письменно уведомили о якобы устраненных нарушениях, продолжают вести хозяйственную деятельность с несоблюдением норм закона: когда специалисты Инспекции по защите прав потребителей выходят на повторную проверку, а это предусмотрено Законом «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», они, как правило, снова выявляют нарушения [5].

После детального изучения данных понятий возникает вопрос, почему каждый отдельный нормативно-правовой акт, действующий на территории ДНР, даёт своё разъяснение понятию «штраф»? В этом и проявляется первоначальная проблема, а именно, отсутствие единой формы понятия, которая в свою очередь возникает по причине отсутствия в ДНР собственного Кодекса об Административных Правонарушениях, Гражданского и Хозяйственного кодекса.

Помимо отсутствия единой формы понятия, ещё одной проблемой исполнительного производства, является исполнение наказания в виде штрафа в отношении несовершеннолетнего, когда его исполнение налагается на его законных представителей [3].

Даже если родственники оплатят штраф, то возникает вопрос, понесет ли наказание подросток? Отдельные исследователи подвергают справедливой критики положение о том, что штраф «по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия». Возможность переложения бремени наказания на третьих лиц в этом аспекте, пусть и с их согласия, вызывает сомнения, и, прежде всего, потому, что такое положение законодательства входит в противоречие с доктриной права [3].

Установление возможности уплаты штрафа за несовершеннолетнего, совершившего правонарушение, следует изучить и с позиций соблюдения принципа равенства граждан перед законом. В настоящее время произошло существенное расслоение общества в зависимости от имущественного положения. Одни живут на грани прожиточного минимума, а другие обладают значительными средствами. В случае если двое несовершеннолетних совершили

аналогичные проступки, а сами принципиально отличаются только по признаку материального положения родителей, правовые последствия для каждого из них могут быть весьма различны. Считаем, что при назначении штрафа несовершеннолетнему, необходимо заменить наказание на обязательные работы, либо применять штрафные санкции с рассрочкой оплаты до 3 лет, чтобы осужденный прочувствовал на себе бремя наказания [4].

Применительно к штрафным санкциям, например, И.А. Исмаилов указывал, что «к ответственности может быть привлечен только тот, кто совершил правонарушение. Никто из его близких не может быть подвергнут карательным мерам» [8].

Назначение штрафа несовершеннолетним должно быть только при наличии у него собственного заработка или иного дохода, так как в случае уплаты штрафа родителями или другими лицами утрачивается индивидуальный характер наказания и ее воспитательная роль [5].

В связи с этим предлагаем ввести норму в нормативно-правовую базу ДНР допускающую помимо взыскания, назначенного несовершеннолетнему штрафу с его родителей или законных представителей, проведение воспитательных мероприятий с несовершеннолетними лицами, таких как общественно-полезные работы и профилактические беседы

Выводы. Таким образом, мы приходим к выводу, что при всей сложности законодательного механизма исполнения штрафа, его возможности не используются в полном объеме по причине отсутствия на территории ДНР единой формы понятия «штраф» вследствие отсутствия полной нормативно-правовой базы. В связи с этим предлагается при разработке собственного законодательства уделить внимание принятию единого понятия штрафа.

Помимо этого необходимо усовершенствовать порядок наложения штрафа с таких субъектов как несовершеннолетние лица, дополнив его определёнными мерами профилактического характера.

Список использованной литературы:

1. Конституция ДНР от 30.11.2018 г.
2. Кодекс Украины об административных правонарушениях от 16.11.2013 г
3. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу, 2008 г.- 4-е изд. Юрайт, 2008.
4. Шамина Е.А. Исполнение наказания в виде штрафа в Российской Федерации: проблемы и возможные пути их решения. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/ispolnenie-nakazaniya-v-vide-shtrafa-v-rossiyskoj-federatsii-problemy-i-vozmozhnye-puti-ih-resheniya>
5. Бриллиантов А.В. Изменения законодательства о наказании.// Российская юстиция, 2004. № 5.
6. Хозяйственный кодекс Украины от 01.01.2004 г.
7. Гражданский кодекс Украины: Закон Украины от 16.01.2003 № 435-IV// оф. сайт Верховна Рада України. - [электронный ресурс] - код доступа <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15>
8. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть общая. Т.2. М.: Наука, 2011, с.273.
9. Уголовный Кодекс ДНР от 06.02.2019 г.
10. Закона ДНР «О защите прав потребителей»
11. Закон ДНР «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
12. Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" N 4652-VI (4652-17) от 13.04.2012– [Электронный ресурс] код доступа - <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4652-17>
13. Применении Законов на территории ДНР в переходный период: Постановления Совета министров ДНР № 9-1 от 02.06.2014 г., (с изменениями, внесенными Постановлением Совета Министров ДНР № 1-1 от 10.01.2015г.)// – [Электронный ресурс] код доступа - <http://www.gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty/204/>

**ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДНР**

Макарова К.,

студентка 1 курса

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

г. Донецк

На современном этапе развития общества всё большее распространение и развитие получают информационные технологии (далее – ИТ), а общество стремится к постиндустриализации. В 21 веке складывается определённый круг общественных отношений, которые связаны с повсеместным использованием, распространением, передачей и обработкой информации.

Новые, складывающиеся общественные отношения требуют правового регулирования со стороны государства, которое бы обеспечило устойчивое и динамическое развитие этой сферы. Возрастающий общественный интерес к проблеме регулирования данных общественных отношений обуславливает необходимость анализа существующего законодательства, выявления в нём пробелов, с последующим совершенствованием, а также принятия новых дополнительных нормативных правовых актов в смежных сферах по вопросу регулирования отношений, связанных с совершением действий по отношению к информации.

ИТ являются основой пути человечества к становлению информационного государства и общества. Некоторые учёные считают, что информационное общество позволит более широко применять потенциал каждого человека и реализовать ему свои стремления. Все люди, без исключения, должны иметь возможность пользоваться всеми преимуществами глобального информационного общества, так как демократические ценности стимулируют развитие человека.

Ежедневно тем или иным образом общество в своей жизни использует информационные технологии, которые получили развитие в повседневной жизни людей. Но, наравне с этим, информационные отношения между их субъектами проникают в правовое регулирование государства. В абсолютно

различных сферах правового регулирования упоминается и информационная связь между субъектами правоотношений. В гражданском обороте в настоящее время находится огромное количество информационных продуктов, и производители, и покупатели, и просто пользователи продукцией выражают интерес в правовой защите своих прав на эту продукцию.

Целью правового регулирования в сфере ИТ является защита прав и интересов граждан, повышение эффективной деятельности общества и государственного управления в данной сфере, создание лучших условий для развития правоотношений дабы стимулировать экономическое и социальное развитие государства.

Выделяют общие и специальные принципы развития законодательства в сфере ИТ. Общим принципами являются законность (ст. 7 Конституции ДНР), системность, единство и взаимосвязь правовых норм, научность, своевременность, профессионализм (ст.ст. 69, 72 Конституции ДНР), исполнимость. Это означает, как и соблюдение Конституции и процедуры принятия актов, так и необходимость своевременной кодификации и актуализации законодательства. Наряду с системностью законодательства необходимо учитывать стабильность регулирования, а также учёт финансовых, кадровых, организационных, юридических условий, наличие которых позволит актам действовать реально.

К специальным принципам развития законодательства в силу их специфичности для данной сферы относятся презумпция открытости информации, доступ к которой может быть ограничен только в соответствии с законом; и обеспечение достоверности, сохранности и эффективного использования информации, являющейся объектом правовых отношений. Соответствие законодательства вышеуказанным принципам позволит более эффективно регулировать общественные отношения в сфере ИТ через применение правовых норм.

Можно выделить несколько направлений в государственной политике по обеспечению правового регулирования в сфере ИТ:

1. Анализ, выявление пробелов и совершенствование существующего законодательства в сфере ИТ.
2. Принятие новых нормативных правовых актов в тех областях данной сферы, которые ещё не урегулированы.

Фундаментом для развития законодательства в сфере информационных технологий является Конституция Донецкой Народной Республики, содержащая нормативные правила, устанавливающие основные субъективные права и юридические обязанности субъектов информационных правоотношений. Так, закрепляются конституционные права на свободу массовой информации (ст. 22), на неприкосновенность частной жизни, включая тайну переписки, телефонных переговоров и почтовых/телеграфных сообщений (ст. 16); обязанность органов власти обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы (ст. 17).

Другим важнейшим нормативно-правовым актом по регулированию отношений в сфере ИТ является закон ДНР «Об информации и информационных технологиях» от 07.08.2015, в котором указаны субъекты, имеющие право на доступ к конкретным видам информации, ограничение доступа к информации, права и обязанности обладателя информацией и организатора её распространения.

Закреплённое право человека и гражданина на свободный доступ к информации не имеет правового механизма своей реализации, из-за чего на практике возникает ряд проблем и несоответствий. Так, например, в ДНР нарушается принцип обеспечения информации о деятельности государственных органов. Большинство законопроектов ДНР не находятся в открытом доступе и не опубликованы на официальном сайте.

Принцип на свободу информации будет действовать только тогда, когда в законодательстве будет чётко прописан механизм его реализации. Предлагается разработка законопроекта «О праве на информацию», в котором должен содержать раздел «Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления», где

будет регламентироваться перечень информации, к которой органы государственной власти обеспечивают доступ; установить правовой статус субъектов, предоставляющих официальную информацию; определить само понятие «официальной информации».

Достаточно хорошо урегулированы в данной сфере вопросы с защитой информации, которая составляет государственную тайну, законом ДНР «О государственной тайне» от 12.12.2014 года. Однако в других сферах защита информации недостаточно отражена в законодательстве ДНР. Решением проблемы может стать принятие законов «О коммерческой тайне», «О служебной тайне», «О связи», «О банках и банковской деятельности».

Неграмотное использование информационных ресурсов среди общества из-за отсутствия информационного воспитания ведёт к правонарушениям в данной сфере. А злоумышленникам тем более достаточно иметь лишь персональный компьютер и воспользоваться несовершенствами законодательства и информационной системы. Несмотря на то, что в главе 28 Уголовного Кодекса ДНР закреплены меры наказания за преступления в сфере компьютерной информации, этих правовых норм недостаточно.

Препятствием для полной реализации ИТ является проблема признания электронных документов в качестве доказательств в суде из-за отсутствия нормативно-правовой базы, в которой бы детализировалось бы использование электронных доказательств.

Таким образом в настоящее время необходимо принятие новых нормативно-правовых актов, так как многие общественные отношения в сфере ИТ в ДНР находятся вне правового регулирования государством. Также необходимо немедленное совершенствование уже существующего законодательства, путём выявления пробелов в праве научно-исследовательской комиссией и внесение изменений в нормативно-правовые акты.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

Масейкина М. Р.,

студент II курса факультета

юриспруденции и социальных технологий;

*Научный руководитель: **Витвицкая Виктория Вячеславовна,***

кандидат юридических наук, доцент

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Резонансными преступлениями, согласно общественного мнения, считаются преступления против половой неприкосновенности личности. Под данным преступлением понимается общественно опасные деяния в отношении личности, посягающие половую неприкосновенность личности, которые предусмотрены Уголовным Кодексом Донецкой Народной Республики [1]. Иными словами, преступления против половой неприкосновенности, толкуются как общественно-опасные посягательства на половую неприкосновенность, а также на нормальное физическое и психическое развитие лиц, которые не достигли возраста шестнадцати лет, половую свободу лиц старше шестнадцатилетнего возраста.

В главу 18 входят: статья 133 (Изнасилование); статья 134 (Насильственные действия сексуального характера); статья 135 (Понуждение к действиям сексуального характера); статья 136 (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста); статья 137 (Развратные действия) [1].

Все эти преступления нарушают не только половую свободу и неприкосновенность личности того или иного государства, но и пагубно влияют на нормальное нравственное, физическое развитие подросткового поколения, а также взрослых состоявшихся личностей. Разрушает понимание населения о половых отношениях, происходит извращение морали

общественности. Данная проблема очень серьезно сказывается как на правовой системе, на правовой жизни общества, так и на самом населении. Правовая жизнь и правовая культура общества понимается как система ценностей общества, которые были достигнуты населением в сфере права и является характеристикой уровня правового развития, а также правового процесса [3].

31 мая 2017 года полиция Донецкой области инициировала создания реестров педофилов. Согласно данному реестру с 2014 года дети становились жертвами педофилов 68 раз, 54%- маленькие дети возрастом до 14 лет. 85% преступлений против половой неприкосновенности было совершено в отношении девочек, а в отношении мальчиков всего 15%. По статистике, 46% в отношении детей с 14 до 18 лет, 54%- дети возрастом до 14 лет. В отношении совершеннолетних девушек и взрослых женщин совершается также много преступлений связанных с половой свободой и половой неприкосновенности личности [2].

Научные источники определяют понятие «педофилии» как психическое расстройство, которое относится к сексуальным девиациям. Данное деяние можно характеризовать как реальные и воображаемые действия имеющие сексуальный характер, которые направлены на детей не достигших возраста 14 лет. Отмечается преимущественно у лиц мужского пола (94% населения). Чаще объектами педофилии являются дети мужского пола. В сфере права термин «педофилии» не имеет применения. Здесь рассматривается определенная Уголовным Кодексом категории преступлений, которые были направлены против половой неприкосновенности лиц, не достигшие возраста сексуального согласия.

В большинстве случаев, педофилию считают заболеванием или же врожденным отклонением личности. Также, педофилами могут стать люди, которые при каких-либо обстоятельствах получили травмы, которые связаны с головным мозгом. Если же лицо осознает, что в какой-то момент у него появляется нездоровое сексуальное влечение к детям, что имеет

паталогический характер и лицо озабочено этим, то необходимо сразу же воспользоваться помощью психотерапевтов, а также консультациями врачей с последующими курсами лечения и восстановления психологического состояния личности.

Чтобы предотвратить такого рода психологическое отклонение, необходимо проводить беседы на тему здорового сексуального воспитания подростка и личности в целом. Чтобы лицо имело четкое представление об этом. Также, большую роль в данном вопросе играет семейная обстановка. В благополучной семье всегда низок процент того, что ребенок может в дальнейшем стать педофилом, а вот в неблагополучной семье есть очень большая вероятность того, что все то насилие, агрессия, которые применялись в отношении ребенка, могло сильно повлиять на его психологическое и эмоциональное состояние.

На примере зарубежной практики по борьбе с педофилией можно привести Соединенные Штаты Америки, так как там на протяжении многих лет действует многоуровневая система контроля за лицами, которые ранее совершали преступления сексуального характера, в том числе и педофилия [4].

В отношении лиц, которые совершали преступления сексуального характера вводятся ограничения. Эти лица не имеют права проживать с детьми, проживать рядом с учебными учреждениями, садиками. Не имеют право хранить игрушки и прочие предметы, которые могут вызывать нездоровый интерес. Также, преступники обязаны периодически являть в местные правоохранительные органы, сообщать о своем месте проживания, личные данные, информация о работе. Ко всему этому берутся отпечатки пальцев и некоторых случаях берутся образцы ДНК. В США был создан сайт, где есть информация о педофилах и лицах, которые совершили преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности. Этот сайт создан для того, чтобы родители могли обезопасить

своих детей. Они без труда могут проверить того или иного человека, если он вызывает у них сомнения.

Такая система контроля необходима в каждом государстве для обеспечения безопасности населения. Большинство таких преступлений совершаются лицами, которые ранее привлекались за преступления сексуального характера. Чтобы избежать подобных деяний, возникает необходимость ограничивать преступников от общества. В том плане, что они должны находиться как можно дальше от территорий учебных учреждений, парков, садилов и других местоположений, где находится большое количество детей. Преступники в обязательном порядке должны стоять на учете в правоохранительных органах и периодически появляться там, предоставлять личные данные, местоположение, информацию связанную с деятельностью.

Основными причинами возникновения преступлений против половой свободы личности, половой неприкосновенности является распространение злокачественной информации, а также иных фото и видео документов, которые отражаются на сознании и моральных ценностей личности на просторах Интернета. В основном, особую роль играют социальные сети так как они подразумевают под собой не только большое количество групп, «пабликов», которые содержат много полезной или неполезной информации для общества, а также общение и знакомство с новыми людьми. Иной раз можно отличиться особым везением, но другой- возможность знакомства с человеком, который имеет мотив покушения на вашу половую свободу и половую неприкосновенность.

Чтобы предотвратить данные преступления, есть необходимость недопущения попадания пагубной информации, фото и видео документов на просторы Интернета, запретить распространение информации, которая может нарушить нормальное психическое развитие личности, нравственное сознание и нарушить моральные ценности общества. Ужесточить

безопасность населения отстранением от общества социально-опасной категории людей.

Список использованной литературы

1. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики: утвержден Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики № ВС 28-1 от 19.08.2014 года [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://dnr-online.ru/download/ugolovnyj-kodeks-dnr/>
2. Статья о создании открытого реестра педофилом на территории Донецкой области от 31 мая 2017 года [Электронный доступ]. - Режим доступа: <http://ilich.in.ua/news/view/politsiya-donetchiny-initsiiruet-sozdanie-otkrytogo-reestra-pedofilov-video124338>
3. Аграновская Е.В. Правовая культура и обеспечение прав личности.- М., 1988.
4. Борьба с педофилами: американский опыт [Электронный ресурс].- Режим доступа: <https://ria.ru/20171020/1507216939.html>

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

Моргун Виктория Васильевна

студент 2 курса факультета

юриспруденции и социальных технологий

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Научный руководитель: Витвицкая Виктория Вячеславовна,

к.ю.н., доцент,

доцент кафедры административного права

В уголовном праве ДНР одним из проявлений особенных свойств наказаний выступает их индивидуализация назначения. Она обеспечивает максимальное приближение наказания к целям их применения, в частности исправления осуждённого лица.

Индивидуализация наказания в уголовном праве является основой реализации принципов справедливости, вины и гуманизма.

Базируясь на общих основаниях назначения наказания можно выделить некоторые правила индивидуализации наказания:

– при назначении наказания за неоконченное преступление судами должны учитываться реальные условия, в силу которых преступление не было доведено до конца (к примеру, при назначении наказания несовершеннолетнему правонарушителю учитываются судом как единые для всех общие, так и специальные основания);

– рассматривая специфику наказания несовершеннолетних, необходимо учитывать условия жизни и воспитания ребенка, уровень его психического развития и иные особенности личности, влияние на него среды общения и лиц, старших по возрасту [3].

По мнению ученых-криминалистов индивидуализация наказания выступает в качестве принципа, который заключается в учете характера и степени общественной опасности деяния, личности самого виновного, отягчающих и смягчающих обстоятельств, который позволяет посредством наказания добиться исправления лица, а также предупредить совершение новых преступлений как осужденными, так и другими лицами[2].

Из этого следует, что индивидуализацию рассматривают как предпосылку или средство достижения целей наказания. Индивидуализацию наказания относят к принципам уголовного права. Такой подход к понятию

индивидуализации наказания и уголовной ответственности имеет ряд оснований. Так определение меры уголовной ответственности без индивидуального учета конкретных характеристик совершенного преступления и свойств личности виновного противоречили б закрепленным в УК ДНР принципам уголовного законодательства и уголовной ответственности.

Важно также учитывать психологический аспект назначения наказания. Поскольку проблема индивидуализации ответственности влечет за собой ряд отрицательных последствий для правового регулирования, к числу которых относят:

- некорректность применения понятий, содержащихся в некоторых юридических источниках, например, утверждается, что «мотив не является побуждением к действию, в отличие от цели», мотив отождествляется со «злым умыслом»;

- отсутствие в законе емкого толкования психологических терминов, нуждающихся в содержательной интерпретации, таких как «стечение тяжелых жизненных обстоятельств», «мотив сострадания», «случайное стечение обстоятельств», «особая жестокость», «садизм» и др. (ст. 60, 62 УК ДНР);

- неточное определение необходимого и достаточного объема исследования свойств личности, значимых для индивидуализации ответственности, также в качестве смягчающих и отягчающих обстоятельств. Некоторые указания высших судебных инстанций и рекомендации в литературе фактически требуют исследовать личность виновного без каких-либо ограничений. На практике же чаще всего «изучение личности» ограничивается формальными характеристиками с места работы учебы и т.д.;

- непроработанность темы, освещающей влияние на индивидуализацию ответственности эмоциональных состояний личности, помимо аффекта, импульсивности поведения виновного, степени осознанно

управляемого поведения по отношению не только к деянию в целом, но и к его способу совершения и т.д.

Для того, чтобы индивидуализация наказания приобрела необходимый эффект, следует определиться относительно тех средств, которые помогают в ее осуществлении. Это законодательно закреплено в ч.3 ст.59 УК ДНР. Так, при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи[1].

Литература

1. Уголовный Кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Верховным Советом Донецкой Народной Республики 19 августа 2014г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
2. Воронин В.Н. Индивидуализация наказания в системе уголовно-правовых принципов / В.Н. Воронин // Законность и правопорядок в современном обществе: научно-практич. конф. –Махачкала, 2013. – С.46– 48.
3. Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. – М.: Юрид. лит.,1961. – 125 с.

К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ «МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРАВА В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Олейниченко Вера Владиславовна, магистр

*Научный руководитель: Щербинина Елена Владимировна,
к.и.н., доцент ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»*

В современном обществе потребность в безопасности обеспечивается как на международном, так и внутригосударственном уровне, прежде всего, посредством действия права. С его помощью регламентируются критерии безопасности, вырабатывается механизм обеспечения безопасности в сфере экономики, политики, экологии, общественного порядка и т.д. Юридическая составляющая выступает ключевым звеном механизма обеспечения национальной безопасности. В связи с этим назрела необходимость интенсификации исследований процесса действия права при чрезвычайных обстоятельствах, разработки целостной научной концепции правореализационного механизма в условиях чрезвычайных ситуаций.

Различного рода конструкции с использованием слова «механизм» укоренились и в понятийно-категориальном аппарате правовой науки. Самой распространенной и одновременно общей из таких конструкций выступает категория «механизм правового регулирования». С.С. Алексеев под механизмом правового регулирования понимает взятую в единстве всю совокупность юридических средств, при помощи которых обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения. А.В. Малько определяет механизм правового регулирования как систему правовых средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права.

Наибольшее распространение получила категория «механизм» как отражение деятельности государственных и общественных структур по охране и защите прав и свобод граждан. В частности, в правовых исследованиях встречаются конструкции «механизм обеспечения», «механизм реализации», «механизм гарантирования реализации», «механизм охраны», «механизм защиты». В научный оборот введены, например, понятия «социально-юридического механизма обеспечения прав человека и гражданина», «механизма социально-правовой защиты конституционных прав, свобод и интересов граждан». Как отмечают С.А. Комаров и И.В. Ростовщиков, «...термин «механизм» изначально стал использоваться в

юридической литературе потому, что субъективные права ... почти всегда реализуются в определенном порядке при прямом или косвенном воздействии факторов правового и неправового характера». В целом можно констатировать, что в контексте исследования понятия механизма действия права в чрезвычайных ситуациях термин «механизм» означает законодательно установленную последовательность специально-юридического воздействия на общественные отношения и отражает инструментально-процедурные аспекты механизма реализации (действия) права в условиях чрезвычайной обстановки. «Механизм действия права, – писал академик РАН В.С. Нерсисянц, – это механизм абстрактно-всеобщей правовой регуляции, конкретизированный и индивидуализированный применительно к конкретно-определенному случаю (и форме) проявления юридической силы действующего права».

С точки зрения общетеоретических основ (именно общетеоретических, а не узко отраслевых) механизма действия права в чрезвычайных ситуациях более приемлемым с методологической точки зрения представляется понимание механизма действия права, предложенное В.И. Гойманом. Механизм действия права им определяется как «сложно организованная система социально-правовых средств (принципов, предписаний, институтов, действий или мер социального и юридического свойства), рассматриваемая в единстве и во взаимосвязи с социальной деятельностью людей, их интересами и потребностями и связанная обеспечением (направлением, подчинением, поощрением) достижения целей этой деятельности в определенных общественных условиях и конструктивными (правовыми) способами».

Такой подход к пониманию механизма действия права в отличие от распространенного в юридической литературе мнения по этому вопросу не сводит его (механизм) исключительно к специально-правовым средствам (как, например, в науке административного права), а интегрирует все возможные аспекты, отражающие государственно-правовое развитие

современного национального государства – политический, социально-экономический, идеологический и, конечно же, собственно юридический.

Существование в государственно-правовой системе института правового регулирования при чрезвычайных ситуациях обусловлено объективными факторами природного характера (катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями и т.п.), либо социально-политическими или экономическими противоречиями (террористическими актами, межнациональными конфликтами, массовыми беспорядками, трудовыми конфликтами и т.п.), представляющими опасность основам конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и законным интересам граждан, обеспечению обороны страны и безопасности государства (ст. 48 Конституции Донецкой Народной Республики; ст. 55 Конституции РФ).

Назначение механизма действия права при чрезвычайных ситуациях отражается в таких его функциях, как правоустановительной, правоограничительной, правозапретительной, регулятивной, охранительной, превентивной, стабилизирующей (правовосстановительной).

Следует иметь в виду, что разграничение функций механизма действия права в чрезвычайных ситуациях как самостоятельных направлений правового воздействия имеет определенную теоретическую условность, ибо все названные функции реализуют основное социальное назначение права – упорядочивать общественные отношения в условиях экстремальной обстановки и обеспечивать их стабильность, устойчивость, независимость от внешних и внутренних негативных явлений.

Таким образом, механизм – нечто сложно устроенное, состоящее из множества элементов (т.е. система) и при этом динамическое, находящееся в процессе становления и развития, направленное на достижение конкретных целей, оцениваемое с точки зрения эффективности и целесообразности, поддающееся изменению и усовершенствованию. С учетом сложившегося в философской, социолого-политологической, правовой литературе системно-структурного подхода к категории «механизм», механизм действия права в

чрезвычайных ситуаций включает в свою структуру такие элементы, как: субъекты формирования и осуществления правового регулирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций; система юридических и других социальных средств, методов и способов функционирования субъектов с целью восстановления нормальных условий жизнедеятельности на территории, пострадавшей от чрезвычайной ситуации; объекты правового воздействия в экстремальной ситуации (их многообразие содержится в правах и свободах граждан, законных интересах общества и государства); научные теории, категории, принципы (доктринальная составляющая механизма действия права при чрезвычайной ситуации); деятельность по обеспечению безопасности и урегулированию конфликтов интересов при чрезвычайных обстоятельствах; критерии оценки эффективности деятельности органов государства, применяющих чрезвычайные правовые средства обеспечения безопасности, и институтов гражданского общества по преодолению последствий и согласованию интересов в условиях чрезвычайной ситуации.

Как видно, в модели механизма действия права при чрезвычайных ситуациях по аналогии с другими механизмами можно выделить следующие блоки элементов: 1) ориентационный, включающий цели правового воздействия в чрезвычайной ситуации; 2) инструментальный – чрезвычайные правовые и иные социальные средства (инструменты и технологии) преодоления экстремальной ситуации; 3) субъектный (институциональный) – органы государства и должностные лица, наделенные исключительными полномочиями и оказывающие влияние на функционирования механизма действия права при чрезвычайных обстоятельствах; 4) доктринальный – научные идеи, взгляды, концепции механизма действия права при чрезвычайной ситуации; 5) функциональный – деятельность по обеспечению безопасности и урегулированию конфликтов интересов при чрезвычайных обстоятельствах; 6) оценочный – критерии оценки эффективности деятельности органов государства, применяющих чрезвычайные правовые

средства обеспечения безопасности, и институтов гражданского общества по преодолению последствий и согласованию интересов в условиях чрезвычайной ситуации.

Суммируя вышеизложенное, механизм действия права в чрезвычайных ситуациях можно определить как систему исключительных правовых средств, которые оказывают регулятивное и охранительное воздействие на социально значимые отношения в условиях вводимого особого политико-правового режима организации и функционирования государственной власти, выражающегося в концентрации (расширении) властных полномочий, с одной стороны, и ограничении прав и свобод граждан, с другой, при наличии чрезвычайных обстоятельств, представляющих угрозу основам конституционного строя, нравственности, здоровью, правам и законным интересам граждан, обороноспособности и безопасности страны.

Механизм действия права в чрезвычайных ситуациях в качестве специальной юридической категории обусловлен формально определенными социально-политическими и природно-техногенными факторами, которые подвержены воздействию права не в полной мере и, следовательно, создают высокую вероятность причинения вреда законным интересам личности, общества и государства. Поэтому использовать чрезвычайные методы в государственном управлении следует с большой осторожностью. В природе власти заложено стремление к экстраполяции своего влияния, в том числе через приобретение чрезвычайных полномочий. Последние нередко укореняются в государственно-правовой практике и начинают применяться уже в обычных условиях, так сказать в «мирное время». Для успешного осуществления нынешних преобразований очень важно извлечь правильные уроки из прошлых ошибок. И в первую очередь – в сфере государственно-правового строительства.

**РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ В ПРОЦЕССЕ
ФОРМИРОВАНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВОВОЙ
КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ И
ГРАЖДАН**

Папкина А.В.

3 курс очной формы обучения,

УО «Бакалавр»

*Научный руководитель: **Панова В.В.**,*

ассист. кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

факультет юриспруденции и социальных технологий

В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики мы живем в правовом государстве. Высокий уровень правовой культуры является признаком правового государства, поэтому в любом обществе, а тем более, во вновь созданном и развивающемся государстве, проблема формирования и повышение уровня правовой культуры населения является неизменно актуальной. Правовая подготовленность личности выступает одним из условий законопослушного поведения. Следовательно, важнейшим направлением правового воспитания граждан выступает именно правовая подготовка.

Повышению уровня правовой культуры способствуют не только правовое обучение и образование, но и правовое воспитание, правовая пропаганда и правовая агитация.

Особо важную роль в повышении уровня правовой культуры играет деятельность юристов, требующая высокую квалификацию и предполагающая наличие у работников высшего или среднего юридического образования.

Однако наличие юридического образования без практического опыта работы и освоения практических навыков на этапе обучения студентов не может являться залогом успешной юридической деятельности.

В 1893 году профессор Г.Ф. Шершеневич в своем труде «Наука гражданского права в России» писал: «... прежняя рознь между теорией и практикой, под давлением времени, переходит в общение: теория начинает задаваться практическими целями, а потому и практика охотно обращается к ней с требованием советов и указаний...». 22 февраля 1897 года в «Юридической газете» была опубликована первая заметка из цикла статей о юридических клиниках И.С. Иосилевича. В своей статье Иосиф Соломонович писал, что «... вместо отвлеченного рассуждения о теоретических правилах, демонстрируйте перед читателем конкретное дело, откройте ему лабораторию юристов-практиков, разверните перед ним весь процесс борьбы, который происходил между сторонами или между ними и судом, и это принесет, по моему мнению, двойную пользу. С одной стороны, этим путем лучше усваивается самое теоретическое правило, а с другой, что еще важнее, знакомишься со способом постановки диагноза дела и лечения его и, таким образом, приобретается знание и искусство вместе. Это будет своего рода юридическая клиника, которых, к сожалению, у нас нет...».

Первая юридическая клиника была основана в середине XIX века при Казанском императорском университете. Ее основателем был цивилист Дмитрий Иванович Мейер. Главная идея Д.И. Мейера – практический характер преподавания юридической науки.

Развитие юридической клиники можно разделить на этапы, такие как:

1) с середины XIX века до начала XX века - возникновение идеи о клиническом юридическом образовании, первые попытки создания юридических клиник;

2) с начала XX века по первую треть XX века - активное обсуждение в научной литературе идеи учреждения правовых клиник, первые попытки создания специализированных юридических клиник;

3) с первой трети XX века по 50-е годы XX века - развитие клинического юридического образования приостановлено;

4) с 50-х годов XX века по 90-е годы XX века - наблюдаются тенденции к возрождению идеи клинического юридического образования, при некоторых учебных заведениях открываются юридические клиники;

5) с последнего десятилетия XX века по настоящее время - включение обучения студентов в правовой клинике в государственные образовательные стандарты некоторых стран, открытие новых юридических клиник по всему миру, открытие специализированных юридических клиник, проведение различных международных конференций и форумов по поддержке и развитию клинического юридического образования, создание международных фондов по поддержке и развитию клинического юридического образования.

В настоящее время при всех высших образовательных учреждениях Донецкой Народной Республики, которые специализируются в юридической сфере, необходимо развивать и совершенствовать (информировать, расширять осведомленность граждан о наличии такого структурного подразделения, освещать информацию о работе юридической клиники в средствах массовой информации) юридические клиники, как структурные подразделения соответствующего образовательного учреждения.

Работа юридической клиники должна способствовать реализации двух главных целей ее создания: для студентов - освоение практических навыков в ходе обучения, для граждан – получение бесплатной правовой помощи нуждающимися слоями населения. Студенты, совместно с их руководителями – преподавателями – практиками, помогая населению, оказывая квалифицированную юридическую помощь, осваивают для себя практические навыки по специальности.

Также юридическая клиника воспитывает чувство уважения к гражданам, обращающимся в нее за помощью, независимо от национальности, социального происхождения.

Правовое воспитание через образовательную систему государства, а именно через формирование и совершенствование юридических клиник при высших образовательных учреждениях Донецкой Народной Республики, специализирующихся в юридической сфере является важным фактором формирования высокого правосознания и высокой правовой культуры как профессионального студенческого сообщества, так и населения, не обладающего юридическими знаниями.

Список использованных источников

1. Алексеев С. С. Общая теория права. Т. 1, гл. 13. М., 1981.;
2. Головченко В. В. Эффективность правового воспитания. Понятие, критерии, методика измерения. Киев, 1985.;
3. Ильин И. А. О сущности правосознания / Собрание сочинений: В 10 т. Т. 4. М.: Русская книга, 1994. С. 387.;
4. Иосилевич И.С. Юридическая клиника (Предисловие) // Юридическая газета. — [22 февраля 1897 года](#). — С. 1.;
5. Мейер Д. И. О значении практики в системе современного юридического образования. Казань, 1855. С. 42.;
6. Трофимов М. Юридическая клиника: история и развитие термина // Клиническое юридическое образование: материалы методического семинара для преподавателей. СПб., 2000. С. 8.;
7. Шершеневич Г. Ф. Наука гражданского права в России. – М.: Статут, 2003. – 250 с.;
8. Юрицин А. Е., Жилиев А. В. Юридические клиники в России: история и современность // Проблемы правового регулирования в современном обществе: материалы междунар. науч.-практ. конф. (25 мая 2005 г.). Омск, 2005. С. 193.;
9. Положение о юридической клинике, утвержденное Ректором ГОУ ВПО ДонАУиГС Л.Б.Костровец от 2016г.;

10. Хадисов С. В. Правовая социализация населения как ключевое направление деятельности юридических клиник // Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 787-789.

СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА

Петрыкин А. Ю.

Донецкая академия внутренних дел

Министерства внутренних дел

Донецкой Народной Республики

адъюнкт

По поводу характеристики социологии права как научного знания идут постоянные дискуссии, в ходе которых в научном сообществе закономерно возникают вопросы определения статуса и характера социологии права: «Правовая ли наука социология права?»; «Является ли социология права самостоятельной наукой?».

На сегодняшний день имеется многообразие подходов к определению характера социологии права. Следует признать, что неопределенность статуса социологии права является существенным недостатком теории научной дисциплины, фактором снижения ее качественного, практического уровня.

Рассмотрение права с социологической точки зрения сводится к сути права как объективного социального явления. К тому же различными учеными предлагались разнообразные социологические теории права.

Социология права, как социологическая наука связана с представлением о праве французского ученого-социолога Огюста Конта (1798-1857), который полагал, что в праве не должно быть свободного суждения. Согласно данному подходу, законодательство не должно происходить из каких-либо априорных понятий представителей

законодательной власти, а должно быть основано на познанных законах, основанных на общественном опыте развития общества. Естественно-научные законы неизменны и по своей структуре образуют иерархию. Поскольку божественного права не существует, О. Конт считал, что все человеческие права с общего согласия следует упразднить, а единственным правом человека есть обязанность исполнять свой долг.

Научное соприкосновение социологии и права проявляется в «юриспруденции интересов» немецкого правоведа Р. Иеринга (1818-1892) и его «борьбе за право». Для объективного понимания явлений правовой жизни Р. Иеринг ищет цель права.

До появления социологии права в первой половине 20 века наравне с Ойгеном Эрлихом (1862-1922), работавшим в Вене, одним из немногих начинателей в этой области являлся русский социолог и правовец Николай Сергеевич Тимашев (1886-1970).

Тимашев С.Н. выступает сторонником эволюционного взгляда на развитие права, предлагает посмотреть на право не как на объект формально-юридической конструкции, а как на жизненное явление, суть которой сводится к конкретной жизненной ситуации и к соответствующим вопросам, решение которых лежит не только в сугубо юридической, но и социально-психологической плоскости. В предложениях ученого-юриста как социолога права, направленных на улучшение качества и эффективность законодательства прослеживается социологическая аргументация, органичное соединение формально-юридического (догматического) и социологического подхода к праву.

Социологические исследования институтов власти и права, проведенные в 1930-х годах С.Н. Тимашевым в рамках сотрудничества европейских социологов и их американских коллег, оказали значительное влияние на систему социологии разрабатываемую профессором Гарвардского университета Питиримом Александровичем Сорокиным (1889-1968).

В поисках ответа на извечный вопрос «Что такое право?» был проложен путь к созданию самостоятельной теории социологии права, согласно которой право рассматривается как коллективно-психологическое или социальное явление.

Основы данной концепции социологии права сформулированы Н.С. Тимашевым в период 1916-1920 гг. в стенах Петроградского политехнического института, который читал основной курс по теории права с социологической точки зрения. Позднее в 1936 году продолжив работу над социологией права в Гарвардском университете Соединенных Штатов Америки, Тимашев С.Н. посредством знакомства с Роско Паундом (1870-1964), деканом Гарвардской школы права, внедрил свою книгу о социологии права в качестве официального университетского учебника. Акцент научной работы был сделан на том, что право рассматривалось как социологическое, а не психологическое явление. Данное направление правовой мысли, основанное на идеях прагматизма, предшествовало появлению социологической юриспруденции, наиболее ярко представленное в трудах американского ученого Роско Паунда.

Представитель Гарвардской школы права Р. Паунд считал, что социологический подход ориентирует юридическую науку на изучение права в контексте социальных отношений, учитывает взаимодействие правовых норм с иными регуляторами общественной жизни, а право рассматривается как форма социального контроля. Концепция социологической направленности права считал Паунд, охватывается юридической наукой, которая призвана отразить реальные функции права и влияние на поведение людей, противопоставляя "право в книгах" и "право в действии". Паунд подчеркивал, что юристу необходимо знать смежные научные дисциплины и уметь применять их методы при исследовании права. На основе социологического исследования права появилась социологическая юриспруденция, представленная в трудах Р. Паунда, представителя Гарвардской школы права.

По мнению доктора философских наук Варчук В.В. социология права связана со всеми отраслями общей социологии, потому что все сферы общественной жизни, изучаемые общей социологией, имеют правовой аспект.

Иной взгляд в юридической литературе у ученого-правоведа, одного из непосредственных авторов действующей Конституции РФ С.С. Алексеева, который высказывал, что общая теория права состоит из трех взаимосвязанных частей: философии права, социологии права и социально-юридической теории. Таким образом, С.С. Алексеев отмечает общие направления в рамках единой правовой науки.

Сторонники самостоятельного междисциплинарного направления считают, что социология права это наука о социально-правовой сущности, социальном происхождении и социальном бытии права в обществе. Однако многие ученые утверждают, что в понимании социологии права как самостоятельной науки нет единства, а исследование права неизбежно должно иметь притяжение или к юриспруденции, или к общей социологии.

К возникновению социологии права также побуждают явно возрастающие потребности общественной практики и вместе с тем состояние самой юридической науки.

Несмотря на разнообразие в определении предмета социологии, можно сделать вывод, что социология есть наукой о межчеловеческих отношениях. Юриспруденция же, как совокупность юридических наук представляет собой научное исследование права, которое в свою очередь обеспечивает порядок межчеловеческих отношений. Учитывая логическую взаимосвязь между социологией и юриспруденцией, следует согласиться с русским социологом и преподавателем Гарвардского университета С.Н. Тимашевым, который считал, что между социологией и юриспруденцией существует тесная взаимозависимость.

По мере развития общества право становится сложнее и значительнее в устройстве и развитии общественных отношений. Поэтому право, в том

числе с точки зрения науки рассматривается как социальный феномен, неотъемлемый компонент современного общества и в целом действительности, в которую погружен современный человек. Право нуждается в соответствующей науке как в отлаженном и проверенном средстве эффективности правовых институтов в сфере социальной регуляции, и как источнике методов, конструирования технологий, позволяющих наиболее полно и успешно реализовывать в обществе нормы права, отвечающие потребностям времени, способствующие динамичному развитию общества, обеспечению его всесторонней безопасности.

Сегодня для развития социологии права как юридической науки существуют следующие обстоятельства:

- возникновение новых правовых концепций, в том числе представлений о праве как о достаточно сложном для анализа по своей структуре, универсальном по разнообразию функций, социальном явлении;

- расширение областей практической деятельности права, связанных с обществом и разными видами других социальных явлений;

- теоретическое обеспечение эффективности права, потребность оптимизации юридической практики, законотворческого процесса и правоприменительной деятельности;

- развитие прикладных исследований в юриспруденции, в том числе социологических исследований в области права.

Несмотря на то, что предмет социологии права продолжает формироваться под воздействием интересов развивающегося общества, при изучении социологической юриспруденции, формирование социологии права мы рассматриваем с точки зрения юридической дисциплины, а предмет социологии права, связываем непосредственно с «правом», основополагающим элементом всей юридической науки.

Литература

1. Адыгезалова Г.Э. Социологическая юриспруденция США в XX веке: учебник [для вузов] / И.Ю. Козлихин (отв. ред.). – Спб.: Издательство «Юридический центр-Пресс», 2012. – 270 с.

2. Мережко А. Социология права Н.С. Тимашева: моногр. / Александр Мережко. – Одесса: Фенікс, 2012. – 240 с. – (Серия «Международное право»).

3. «Паунд, Роско». Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B4,%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE>

СОХРАНЕНИЕ АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Петулька А.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

факультет юриспруденции и социальных технологий

Вопросы обеспечения соблюдения адвокатской тайны являются одними из самых дискуссионных проблем практиков и теоретиков современности. По законодательству и правилами адвокатской этики, адвокат обязан хранить адвокатскую тайну, предметом и содержанием которой является личная информация о клиенте, обстоятельства, что заставили клиента обратиться к адвокату и содержание консультаций, советов, разъяснений, составленных документов и других сведений, полученных адвокатом при осуществлении профессиональных обязанностей.

Согласно Закону ДНР «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (Далее - Закон) сохранение адвокатской тайны является профессиональным долгом адвоката [1].

Под защитой профессиональной юридической тайны, понимается совокупность правовых средств, направленных на определение объема

конфиденциальных сведений, на установление обязанности юриста сохранять конфиденциальность сведений, относящихся к профессиональной тайне; предоставление права юристу отказаться предоставлять третьим лицам информацию, которая является профессиональной тайной, определение обязанности государственных органов, физических и юридических лиц воздерживаться от попыток незаконного получения сведений, относящихся к профессиональной и предусмотренной ответственности за разглашение сведений, относящихся к профессиональной тайне.

Необходимо отметить, что обязанность хранить адвокатскую тайну кроме адвоката также распространяется на его помощника, стажера и лиц, находящихся в трудовых отношениях с адвокатом, адвокатским бюро, адвокатским объединением, а также на лицо, в отношении которого прекращено или остановлено право на занятие адвокатской деятельностью. Данные лица должны обеспечить условия, исключающие доступ посторонних лиц к адвокатской тайне или ее разглашению.

В данном случае наиболее дискуссионным является вопрос о возможных случаях разглашение адвокатской тайны в случаях, установленных законом. Часть 2 ст. 18 Закона предусматривает возможность потери статуса адвокатской тайны документа и информации в случае предоставления письменного заявления клиента или лица, которому было отказано в заключении договора о предоставлении правовой помощи. Законодательство предусматривает возможность освобождения от обязанности сохранения адвокатской тайны разглашения адвокатом адвокатской тайны в случае предъявления клиентом требований к адвокату в связи с осуществлением его профессиональной деятельности. В данном случае, суд или орган, осуществляющий дисциплинарное производство в отношении такого адвоката, другие органы или должностные лица, которые рассматривают требования клиента к адвокату или которым стало известно о предъявлении таких требований, должны принять все меры для обеспечения

ограничения доступа третьих лиц к адвокатской тайне и невозможности ее разглашения.

Однако, по мнению А. Писаренко, адвокатская тайна может быть разглашена, в случае необходимости надлежащего выполнения адвокатом своей задачи [2, с.10].

Следует согласиться с мнением Н.А. Подольного, который отмечает, что условия сохранения адвокатской тайны не могут быть абсолютными, когда речь идет об общественной безопасности. В законодательстве должны быть предусмотрены случаи, в которых адвокат имеет право разглашать адвокатскую тайну, а именно: доведение до органов досудебного расследования информации, которая стала ему известна [3, с.11].

Если рассматривать разглашение конфиденциальной информации адвокатом в случае, когда является действительные основания полагать, что существует вероятность совершения преступления и предупредить невозможно его другим способом кроме разглашения информации-то такие действия можно считать законными.

Аргументируя эту позицию, М. Ю. Борщевский указывает на то, что само понятие " адвокатская тайна» возникло в интересах общества, поэтому степень его правовой охраны должна соотноситься с интересами общества [4, с.103].

Довольно интересным и противоположным является мнение В.В. Заборовского, который указывает на то, что предупреждение преступлений является моральным долгом каждого гражданина, однако, именно в таких случаях адвокат в руках правоохранительных органов становится механизмом злоупотреблений и нарушений прав человека и гражданина [5, с.297].

Довольно интересной является концепция, действующая во Франции, которая предусматривает, что адвокатская тайна имеет абсолютный характер и является неограниченной во времени, то есть адвокат не может быть

освобожден от хранения данной информации ни клиентом, ни государственными органами власти.

Если проанализировать мнение практиков, по этой проблеме, то можно также встретить разные точки зрения. Так, например, Полонский Ю.М. считает, что сохранение адвокатской тайны – это один из важнейших принципов осуществления адвокатской деятельности, поэтому не соблюдение данного положения является достаточно серьезным нарушением, оно может быть раскрыто только при письменном согласии клиента [6, с.87].

По мнению адвоката Д. В. Кухнюка, разглашение адвокатской тайны является недопустимым при любых обстоятельствах, так как при получении свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью адвокат принимает присягу, в которой он обязуется строго хранить адвокатскую тайну. Д.В. Кухнюк отмечает, что данное разглашение является нарушением как национального, так и международного законодательства об адвокатуре и Присяги адвоката [7, с.103].

Хотелось бы остановить свое мнение на международных стандартах в сфере адвокатуры, в частности соблюдения адвокатской тайны.

Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского сообщества предусматривает, что сохранение конфиденциальности информации является фундаментальным и основным правом и обязанностью каждого адвоката, на которое не распространяется действие срока давности. Адвокат должен хранить как информацию, которая стала ему известна от клиента, так и информацию, которую он узнал о клиенте в процессе предоставления услуг. Общий кодекс также возлагает дополнительные обязанности на адвоката по обеспечению данного принципа при отправке корреспонденции. В то же время данный документ содержит положения, предусматривающие ограничение данного принципа. Отдельно, п.3.8.1.7, предоставляет право государственным органам изучать финансовые документы адвоката, относительно предоставленных в его распоряжение средств клиента [8].

На данный момент, реформирование законодательства направлено на решение многих проблем, возникающих в правовой сфере в процессе становления и развития собственной правовой системы.

Так как законодательство по защите адвокатской тайны содержит много пробелов, коллизий и не соответствий норм права, оно немедленно требует существенного анализа и реформирования.

Для решения этих проблем, по нашему мнению, необходимо применять теоретический анализ, так и практический опыт специалистов, работающих в этой сфере каждый день. Лишь объединив эти блоки – можно говорить о возможности существенных изменений и усовершенствования законодательства в сфере адвокатуры.

Список используемых источников

1. Закон Об адвокатуре и адвокатской деятельности: - Закон Донецкой Народной Республики от 20.03.2015 № 25-ІНС (по состоянию на 17.03.2016) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-advokature/>
2. Писаренко А. Разглашение адвокатской тайны / А. Писаренко // Юридическая практика.- 2004. - № 36(350). – С. 8-12
3. Подольный Н.А. Законодательные основы нравственной деятельности адвокатов / Н. А. Подольный // Адвокатская практика. – 2005 . - № 2. – С. 10 -12
4. Барщевский М. Ю. Адвокатская этика / М. Ю. Барщевский. – Самара, 1999. – 103 с.
5. Заборовский В. В. Проблемы правовой защиты адвокатской тайны и пути их совершенствования / В. В. Заборовский // сравнительно-аналитическое право . -2014. - № 1 . – С. 296 – 298
6. Полонский Ю.М. Об адвокатской тайне / Ю. М. Полонский // Право Украины. – 2012. – № 9. – 87 с.

7. Кухнюк Д. В. Секреты не спасут / Д. В. Кухнюк // Право Украины. – 2012. – № 6. – 103 с.)

8. Общий кодекс правил для адвокатов стран Европейского Сообщества

[Электронный ресурс]. Режим доступа:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/99_4_343)

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Пожидаева Инна Витальевна

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»,

факультет юриспруденции и социальных технологий

Современное состояние развития государственности в Донецкой Народной Республике связывается с усилением роли интеллектуального потенциала общества, что становится движущей силой в процессе развития экономической, политической и правовой сферы жизнедеятельности общества.

Процесс функционирования государственно-правовых институтов в ДНР находится в условиях трансформации многих сфер жизнедеятельности общества. Это объясняется углублением мировых тенденций глобализации и международной интеграции, с одной стороны, и внутренними национальными особенностями становления политических и экономических традиций развития государства - с другой.

Обращение к проблеме правового государства на современном этапе развития общества неслучайно. В значительной степени можно утверждать о существовании в современной юридической науке устоявшихся взглядов

относительно содержания и сущности этого понятия. Четкое осознание того, что правовое государство есть не что иное, как форма организации и деятельности государственной власти, которой свойственны демократический режим конституционного правления и законности, верховенство права, разделение государственной власти и взаимного контроля ветвей власти, взаимная ответственность государства и личности, признание, обеспечение основных прав человека и гражданина, выступает как неоспоримая вещь. Причем, как доказала логика развития теории классического юридического позитивизма, все попытки подменить понятие «правовое государство» термином «государство законов» или «государство законности» имеют своим следствием чрезвычайно сложные и практически нерешенные теоретические проблемы, а в итоге - искажение смысла того, чем выступает право в обществе и что такое правопорядок.

Правовое государство должно иметь свою основу. Такой основой может быть только правовое гражданское общество. Общество как определенная система социальных отношений не может находиться в хаотическом состоянии, взаимоотношения людей так или иначе должны быть упорядоченными, но роль государственных и негосударственных начал в их организации и регулировании может быть разной. Низкий уровень активности индивидов, отсутствие общественных объединений или их несовершенство компенсируются чрезмерным вмешательством в общественные взаимоотношения со стороны институтов государственной власти. Когда же значительный круг вопросов организации совместной жизнедеятельности людей решается на автономных началах в пределах свободно создаваемых ими различных объединений, то это снижает потребность в использовании государственно-принудительных мер, при обычных обстоятельствах рассматриваются скорее как исключение, чем правило.

Фундаментом, предпосылкой правового государства является формирование гражданского общества, в котором было бы обеспечено

свободное, всестороннее развитие каждой личности, общества, в котором функционировали бы демократические общественные институты, обеспечивающие свободу слова и информации, которые гарантируют силой общественного мнения и общественной морали свободные выборы, наличие легальной оппозиции и многопартийность и тем самым невозможным узурпацию власти. К сожалению, традиции демократии в Донецкой Народной Республике еще достаточно слабы. Причем, когда теоретически немало вопросов функционирования демократических институтов разработаны достаточно подробно, то дело с их практической реализацией в действиях государственных органов значительно отстает. Построение правового государства глубоко связано также с укреплением демократических традиций функционирования государственной власти. Эти традиции только формируются, а достижение устойчивости в осуществлении власти является длительным процессом. При сохранении свободных выборов, демократического политического режима, свободы прессы, формирования уважения к правам и свободам граждан со стороны государства и его должностных лиц данные традиции, бесспорно, сформируются. И стоит надеяться, что именно они станут едва ли не самым залогом правового государства и его преемственности [1, с. 79].

Построение реального правового государства в значительной степени зависит от уровня социально-экономического развития страны, накопления материальных благ, что давало бы возможность осуществления эффективной социально-экономической политики, обеспечения социально-экономических прав граждан. Ведь не случайно понятие правового государства во многих странах неотделимо от понятия социального государства.

Обострение социально-экономического кризиса в ДНР не дает оснований для эффективного осуществления социально-экономической политики. Населения разочаровано неспособностью государства предоставить определенные социальные гарантии, пенсионное обеспечение на уровне провозглашенного Конституцией Донецкой Народной Республики

гарантированного достаточного жизненного уровня для лица и его семьи. Следовательно, это негативно влияет на поддержку государственной политики, законодательных актов, принимаемых парламентом, сказывается на легитимности самой власти, снижается уровень законопослушности граждан, уважения к закону. Все это является выражением кризиса современного правосознания, когда снижение уровня перечисленных показателей приводит к снижению уровня правовой культуры, отчуждению граждан от участия в правовой жизни и соответственно - разрыв связи между гражданским обществом и государственной властью.

Итак, одним из решающих признаков правового общества, на фоне которого и формируется правовое государство, является уровень его правовой культуры, правового сознания и правовой идеологии.

Гарантии успешного развития Республики должны быть обеспечены созданием и приведением в действие системного механизма его саморазвития. Представляется очевидным, что построение демократической системы, если она направлена на длительный экономический успех и определенную политическую стабильность, должна проходить с широким созданием и стимулированием соответствующих социально-экономических условий, соответствующих структурным и культурным. Несомненно, это означает, что нужно создавать совместные институты, способные обеспечить регулирование в условиях рыночной экономики, развитие новых производственных и социальных аспектов инфраструктуры, а также бороться с бедностью и неравенством в распределении. Это означает проведение политики на расширение демократии, развитие гражданского общества, активное управление сложностями роста и развития. Ведь преимущество демократии состоит в том, каких пороков она избегает [2, с. 204].

Список литературы

1. Кириченко С.А. Пути формирования гражданского общества и правового государства. - М.: Логос, 2009. - 88 с.

2. Недашковский С., Принципы формирования системы местного самоуправления // Вестник Академии государственного управления. - 2012. - № 4. - С. 200-207

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ

Ступакова Ю.Н.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Научный руководитель: Смирнов А.А.,

к.ю.н., доцент

кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Согласно статьи 52 Конституции Донецкой Народной Республики защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Донецкой Народной Республики [1, с. 15]. Обеспечение экономической и информационной безопасности республики являются важнейшими функциями государства, делом всего народа. Защита суверенитета и оборона, а также территориальной целостности республики возлагаются на Вооруженные Силы Донецкой Народной Республики. На соответствующие воинские формирования и правоохранительные органы государства возлагаются обеспечение государственной безопасности и защита

государственной границы Донецкой Народной Республики. Организация и порядок деятельности этих органов определяются законом.

Совершение военного преступления в условиях военного положения имеет повышенную степень общественной опасности и поэтому за него устанавливаются более строгие меры наказания. За все преступления, квалифицирующим или обязательным признаком объективной стороны которых является "военное положение", предусмотрено основное наказание в виде лишения свободы. Законом Донецкой Народной Республики «Об особо правовых режимах», где в ст. 27 предусмотрено введение военного положения в случаях возникновения агрессии против Донецкой Народной Республики, либо при непосредственной агрессии, в целях предотвращения агрессии или же создания условий для её отражения [4, с. 24]. Военное время наступает с фактического начала военных действий, но не ранее их фактического прекращения, или с момента объявления состояния войны.

Согласно ч. 1 ст. 19 Закона «Об обороне» состояние войны объявляется законом в случае вооруженного нападения на Донецкую Народную Республику другого государства или группы государств [5, с. 21]. Таким образом, согласно Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики с 26 мая нуля часов на всей территории Донецкой Народной Республики действует военное время.

Судебная практика о преступлениях, совершенные в условиях военного положения, в нашем государстве накапливается с каждым годом. На практике возникают трудности при квалификации продолжаемых или дящихся преступлений, квалифицирующим признаком которых является совершение их в условиях военного положения.

Осознание общественной опасности деяния предполагает также и осознание всех признаков объективной стороны преступления, в том числе и осознание наличия военного положения, если такое состояние является квалифицирующим признаком преступления.

Деяние, совершенное в условиях военного состояния является более общественно опасным, чем такое, что было совершено в мирное время. Если бы преступный состояния был прекращенным до отмены военного положения, то квалификация действий (бездействия) виновного не вызвала бы никаких сомнений. Это же обстоятельство, что его не смогли приостановить ранее, не может рассматриваться как основание для смягчения уголовной ответственности.

Военнослужащий всегда будет осознавать о введении в государстве военного положения, поскольку о таком состоянии, как было указано выше, сообщается через средства массовой информации. Кроме того, введение военного положения в государстве сопровождается переводом военных формирований на режим повышенной боевой готовности, что не может не отразиться в сознании любого военнослужащего.

Уголовная ответственность военнослужащих представляет собой меры государственного принуждения, которые предусмотрены уголовным законодательством Донецкой Народной республики. Указанные меры применяются к лицу, совершившему преступление во время прохождения военной службы. Уголовная ответственность военнослужащих заключается в претерпевании неблагоприятных условий, а также последствий морального, физического, имущественного характера.

Субъектами уголовной ответственности военнослужащих являются военнослужащие, а также лица, приравненные к ним.

Уголовное законодательство Донецкой Народной Республики не содержит особой системы наказаний, применяемых к военнослужащим. К военнослужащим, совершившим преступления, применяются в основном такие же наказания, как и к другим, гражданским лицам. Нормы уголовного права, а также уголовно-процессуального законодательства, определяют порядок назначения и исполнения всех наказаний.

При назначении наказания необходимо учитывать положения главы 9 раздела III Общей части УК ДНР о видах наказаний, которые могут применяться к военнослужащим.

Следующие виды наказаний не применяются к военнослужащим:

- обязательные работы;
- исправительные работы;
- ограничение свободы;
- принудительные работы.

Применение альтернативных мер наказания, предусмотренных санкцией статьи обвинения Особенной части УК ДНР, кроме вышеперечисленных, возможно к военнослужащим.

Законодательство предусматривает случаи обязательного и факультативного освобождения от уголовной ответственности. Существуют определенные их особенности в отношении военнослужащих.

Видами обязательного освобождения от уголовной ответственности лица, которое совершило военное преступление, освобождение от уголовной ответственности в связи с: 1) деятельным раскаянием (ст. 75 УК ДНР);

2) примирением обвиняемого с потерпевшим (ст. 76 УК ДНР);

3) истечением сроков давности (за некоторыми исключениями) (ст. 78 УК ДНР);

4) наличием оснований, предусмотренных Особенной частью УК;

5) амнистии (ст. 85 УК ДНР);

6) помилованием (ст. 86 УК ДНР)

Преступные нарушения военнослужащими своих служебных обязанностей ослабляют боевую готовность воинских подразделений, частей и Вооружённых Сил в целом, создают угрозу военной безопасности государства, нейтрализуют усилия государства по обеспечению должного уровня обороноспособности Донецкой Народной Республики. Всё это во многом обуславливает специфику общественных отношений в сфере

прохождения военной службы, а также особенности и общественную опасность их нарушений, в том числе и преступлений.

Список литературы

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 мая 2014г.]. – Режим доступа:<http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Верховным Советом Донецкой Народной Республики 19.08.2014]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Об обороне [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 19.01.2015 г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-ob-oborone/>

4. Закон Донецкой Народной Республики «Об особых правовых режимах» № 23-ИНС [Принят Постановлением Народного Совета 24 марта 2015 года] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah/>

5. Об обороне [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 19.01.2015 г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-ob-oborone/>

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ

Столяренко Вячеслав Ионович

магистрант кафедры хозяйственного права

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В условиях мирового экономического кризиса и экономических проблем в Донецкой Народной Республике, обострения политической борьбы, несбалансированности участия государства в формировании новых экономических отношений, усиление на мировом фоне экстремизма, остро встает вопрос о защите уголовно-правовыми средствами отношений, которые обеспечивают условия по охране основ государственного строя Республики.

В системе Особенной части Уголовного кодекса ДНР раздел относительно преступлений против основ государственного строя поставлен на первое место. Зато, Конституция Донецкой Народной Республики изменила приоритеты в защите государства и личности. В ней отмечается что человек его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в ДНР наивысшей социальной ценностью.

Такой подход обусловлен прежде всего емкостью и широтой родового объекта данной категории преступлений. В качестве такого родового объекта этих преступлений в УК Польши и УК Италии выступают: основные политические и экономические интересы. В УК Кубы и УК Китая внешняя и внутренняя безопасность, а УК Франция и УК Японии основополагающие интересы нации, в УК России родовым объектом государственных преступлений являются основы конституционного строя и безопасность государства.

Нельзя не отметить, что родовой объект преступлений, которые рассматриваются, определен глобально и не соответствует той системе

преступлений, которая предусмотрена разделом 1 Особенной части УК ДНР. Следует акцентировать внимание на том, что национальные интересы Республики отражают фундаментальные ценности и стремления народа, его потребность в достойных условиях жизнедеятельности [1, с. 3].

Общественная опасность этих преступлений характеризуется задачей нанести существенный вред отношениям по охране конституционного строя и других составляющих основ государственной безопасности, а также угрозой причинения такого существенного вреда отношениям по охране основ государственного строя ДНР.

Для других преступлений, также косвенно направленных на отношения, которые в той или иной степени обеспечивают национальную безопасность, отсутствует антигосударственная цель и мотивы подорвать или ослабить государство, изменить его территориальную целостность, конституционный строй и тому подобное.

Итак, родовым объектом преступлений против основ государственного строя ДНР являются общественные отношения, обеспечивающие условия по охране основ государственной безопасности в политической, экономической сферах, в сфере государственного суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности государства, в сфере научно-технологической, информационной, экологической безопасности от внешних и внутренних угроз.

С объективной стороны все преступления, предусмотренные разделом первым Особенной части УК ДНР, совершаются путем действия. При этом, исходя из их повышенной общественной опасности, законодатель большинство из них констатирует как преступления с формальным составом. Некоторые из этих преступлений формулируются как усеченные составы - момент их окончания законодатель переносит на предыдущие стадии совершения преступления (приготовление или покушение).

В системе Особенной части УК ДНР раздел относительно преступлений против основ государственного строя ДНР подвергнут

изменению приоритетов в сторону защиты государства и личности, определенных Конституцией Донецкой Народной Республики.

Для классификации преступлений против основ государственного строя (построения их системы) необходимо использовать единое классифицируемое основание - общественные отношения, охраняемые уголовным законодательством.

Родовым объектом преступлений против основ государственного строя ДНР являются общественные отношения, обеспечивающие условия по охране государственной безопасности в политической, экономической сферах, в сфере государственного суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности государства, в сфере научно-технологической, информационной, экологической безопасности от внешних и внутренних угроз.

И наконец, преступлениями против основ государственного строя ДНР необходимо понимать, предусмотренные УК ДНР, совершенные с прямым умыслом и специальной целью общественно опасные деяния (преступления), посягающие на отношения, которые обеспечивают условия по охране основ государственной безопасности Республики в политической и экономической сферах, в сфере государственного суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности и обороноспособности государства и т.д.

Литература

1. Конституция Донецкой Народной Республики принятая Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14.05. 2014 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Толстыкин Ростислав Юрьевич

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Понимание сущности контроля и надзора в теории права является неоднозначным и даже в определенной степени проблематичным. Сложность четкого разграничения понятий «контроль» и «надзор» обусловлена тем, что они имеют практически одинаковое словарное значение. Ни название органа, ни название полномочий не является универсальным критерием их различения как особых видов деятельности [1, с. 169].

Несмотря на довольно частое отождествление понятий «контроль» и «надзор», значительное количество авторов указывает на их отличие, в частности:

1) контроль проводится широким кругом органов, надзор же осуществляет единый государственный орган - прокуратура;

2) контролирующий орган имеет право вмешиваться в оперативную деятельность подконтрольного объекта (иногда подменяя собой руководящий орган этого объекта) и самостоятельно привлекать правонарушителей к юридической ответственности, тогда как прокуратуру лишены таких возможностей;

3) контролирующие органы могут проверять не только законность, но и целесообразность; цель прокурорского надзора - следить за соблюдением законности и т.д.

В зависимости от субъекта, осуществляющего контрольные функции, можно выделить следующие основные виды контроля за деятельностью органов и учреждений исполнения наказаний:

- 1) международный контроль;
- 2) государственный контроль;
- 3) общественный контроль.

Среди органов государственной власти, осуществляющих контроль за деятельностью органов и учреждений исполнения наказаний, особое место принадлежит Народному Совету Донецкой Народной Республики, который осуществляет парламентский контроль.

Непосредственный контроль за деятельностью органов, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов осуществляет центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, его территориальные органы управления.

Одним из видов государственного контроля является судебный контроль. Особенность его заключается в том, что он осуществляется не систематически, не повседневно, а единовременно при рассмотрении дел. Судебный контроль за деятельностью учреждений исполнения наказаний может реализовываться путем осуществления правосудия в форме гражданского, административного и уголовного судопроизводства.

В демократическом обществе процесс формирования политики, в частности пенитенциарной должен происходить при безусловном участии институтов гражданского общества. Общественный контроль за соблюдением прав осужденных при исполнении уголовных наказаний осуществляют наблюдательные комиссии. Задача общественного контроля заключается в применении различных методов деятельности наблюдательных комиссий, среди которых значительное место занимает мониторинг - основной метод, связанный с практикой посещения мест лишения и ограничения свободы и их обзор условий содержания осужденных. Такой обзор, как правило, основывается на сопоставлении практики содержания с законодательными нормами или с перспективными представлениями.

Главной задачей общественного контроля за лицами, условно-досрочно освобожденными от отбывания наказания, должно стать обеспечение надлежащей реализации правоограничений, вытекающие из наличия судимости, закрепления результатов исправления и ресоциализации, соблюдение этими лицами установленного в обществе правопорядка, недопущения совершения ими повторных преступлений.

По своему конституционно-правовому статусу прокуратура в Донецкой Народной Республике не принадлежит ни к одной из ветвей власти и, таким образом, занимает особое место в государственном механизме Республики как орган государственной власти, выполняет только ей присущие функции и полномочия, возложенные Конституцией и законами Донецкой Народной Республики.

Одной из функций прокуратуры является надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также в случае применения других мер принуждения, связанных с ограничением личной свободы граждан. Полномочия прокурора во время надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений, связанных с лишением свободы, - это определенные законом его права и обязанности, направленные на предотвращение, выявление и устранение всевозможных нарушений закона, которые могут исходить как от администрации, должностных лиц учреждений исполнения наказаний, так и осужденных к лишению свободы, восстановления нарушенных прав и принятие мер по привлечению виновных к ответственности.

Прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам в учреждениях исполнения наказаний, путем проведения регулярных проверок, а также в связи с необходимостью надлежащего реагирования на сведения о возможных нарушениях законодательства, содержащихся в жалобах, обращениях или любых других источниках. В рамках реализации указанной функции прокурор вправе привлекать соответствующих специалистов.

Письменные указания прокурора относительно соблюдения установленного законодательством порядка и условий содержания лиц в учреждениях исполнения наказаний, а также письменные указания прокурора, предоставленные другим органам, осуществляющим судебные решения по уголовным делам, являются обязательными и подлежат немедленному исполнению.

Эффективность контроля за деятельностью учреждений исполнения наказаний зависит от: надлежащего нормативно-правового регулирования; соблюдения основных принципов контроля (постоянства, системности, объективности, универсальности, эффективности, гласности) разносторонности форм и методов контроля; повышение профессиональной квалификации работников, выполняющих контрольные функции.

Важную роль за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам в учреждениях исполнения наказаний играет прокуратура, которая наделена надзорными полномочиями.

Литература

1. Коруля И. В. Государственный контроль и надзор как эффективные средства деятельности милиции в сфере противодействия коррупции / В. Коруля // Научный вестник национального университета. Сер. : Право. - 2014. - Вып. 25. - С. 168-171. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_25_42

ПРОФИЛАКТИКА УБИЙСТВ МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

Тыртова В. В.,

студент II курса

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

*государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»*
*Научный руководитель: **Витвицкая В. В.**,*
к. ю.н., доцент,
доцент кафедры административного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»

Жизнь является наивысшим благом, которое дано человеку при рождении. Совершение преступлений против жизни влекут за собой необратимые последствия, не подлежащие восстановлению и возмещению. Наиболее тяжким преступлением в обществе считается убийство, а убийство матерью своего новорожденного ребенка – одно из опасных преступлений против жизни личности, которое подрывает нравственные устои общества, свидетельствует о проблемах в социально-эмоциональной сфере личности виновного лица.

Криминологи уделяют внимание установлению причин и условий убийства матерью своего новорожденного ребенка. Можно выделить основные из них:

- нежелательная беременность, как правило, в несовершеннолетнем возрасте, и как следствие, боязнь быть осужденной родителями, соседями, друзьями из-за рождения внебрачного ребенка;
- неприятие новорожденного ребенка из-за отклонений в его здоровье;
- страх перед жизненными трудностями, нежелание растить и воспитывать ребенка из-за тяжелого материального положения;
- боязнь брать ответственность на себя за жизнь и воспитание новорожденного;
- нежелание изменять свой образ жизни в связи с рождением ребенка [1,с.40-41].

Статья 107 Уголовного Кодекса ДНР рассматривает убийство матерью своего новорожденного ребенка как общественно опасное деяние, совершенное во время или сразу же после родов, а равно в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости [2,с.45]. Данный состав является привилегированным, т.е. законодатель, учитывая общественную опасность деяния, во внимание берет обязательный признак объективной стороны преступления - эмоциональное состояние виновного лица, в силу которого совершается само преступление. Учет указанного обстоятельства влияет на степень и характер общественной опасности виновного лица, которые, безусловно, снижены. В результате чего, ответственность за данное преступление понижена [3, с.41].

С целью предупреждения совершения убийств матерью своего новорожденного ребенка, на наш взгляд, необходимо:

- 1) разработать нормативно-правовую базу, регулирующую статус несовершеннолетних матерей и их детей;
- 2) развивать государственные программы помощи молодым семьям, несовершеннолетним матерям-одиночкам;
- 3) обеспечивать взаимодействие правоохранительных, социальных и медицинских ведомств по вопросам правового, социально-бытового и медицинского сопровождения несовершеннолетних матерей;
- 4) осуществлять контроль за семьями из группы риска, проводить с ними беседы, консультации, разъясняя матери (родителям) их обязанности и права по воспитанию ребенка;
- 5) внедрять программы сексуального просвещения для молодежи в образовательных учреждениях;
- 5) обеспечивать доступность получения молодежью информации по вопросам сексуального просвещения, правовой поддержки несовершеннолетних матерей, на интернет сайтах, телефонах доверия;

б) создавать центры помощи матерям, где они будут иметь возможность проживать, как во время беременности, так и после со своим новорожденным ребенком.

Эти предложенные меры позволят в случае неблагоприятной обстановки в семье, одиночества или плохого материального положения молодой матери воздержаться от посягательства на жизнь своего новорожденного ребенка. Разработка специальных нормативных актов в сфере поддержки женщин, планирующих стать матерью, поможет им осознать, что они не одни в сложной для них ситуации и государство предоставит им соответствующую социально-правовую, психологическую помощь во время и после беременности.

Литература

1. Павлова Н. Убийство матерью новорожденного ребенка /Н.Павлова // Законность. – 2001.– № 12. – С. 40-41.
1. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики (С изменениями внесенными Законами от 23.09.2014№35-1/1,от 01.02.2019№13-ПНС).
2. Кривошеин П. Убийство матерью новорожденного ребенка / П.Кривошеин // Уголовное право. – 2005. – №3.– С. 38-45.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Флоринская Т.Ю.

*студент ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и*

*государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»*

Важное место в политической системе современного демократического общества занимает институт омбудсмана. Он относится к числу органов, осуществляющих контроль за деятельностью аппарата управления, защищающих права граждан от произвола государственных органов управления и злоупотребления властью со стороны чиновников. Его создание и деятельность открыли новую главу в отношениях между государством и гражданином. Институт омбудсмана справедливо считается важным фактором укрепления законности и правовой основы в деятельности исполнительной власти, формой внесудебного контроля.

Для обеспечения государственной защиты прав и свобод граждан, предотвращения любых форм дискриминации относительно реализации прав и свобод в Донецкой Народной Республике была учреждена должность Уполномоченного по правам человека.

Управление государственными делами, поддержание правопорядка и безопасности осуществляется с помощью активных средств целенаправленного воздействия на сознание и поведение людей. Поскольку эти средства различают два универсальных метода государственного управления - убеждение и принуждение. Омбудсмен является магистратом убеждения, поскольку с помощью этой рекомендации омбудсмен оказывает влияние на власти силой убеждения, создавая внутренние моральные стимулы, а также необходимость законного поведения. Омбудсмен объясняет в своих рекомендациях незаконность решений органов исполнительной власти, которые нарушают права человека и гражданина, критикует антиобщественные поступки, показывает пути решения вопроса, приводит передовой опыт развитых стран и пр. Как мы видим, содержание метода убеждения весьма разнообразно и выражается в воспитательной, организаторской и пропагандистской работе[1,с. 40-47].

Как посредник между гражданами и органами управления омбудсмен не имеет никакой возможности непосредственно корректировать решения

административных органов. Однако формы реагирования омбудсмена в случае обнаружения нарушений законности, прав граждан весьма разнообразны. Наиболее распространенной формой являются представления. Они используются омбудсменом для внесения в парламент или правительство предложений об устранении недостатков в законодательстве и о его совершенствовании. Он может представить свои предложения по обновлению законов и подзаконных актов. Таким образом, омбудсмена можно считать не только парламентским комиссаром по связям граждан с исполнительной властью, но и реформатором этой власти. Омбудсмен может также рекомендовать административным органам изменить свои решения, компенсировать материальный ущерб гражданам, изменить существующую практику и т. д. Он может обратиться к должностным лицам и таким образом повлиять на решение на ранней стадии. Он имеет право подавать жалобы в Конституционный суд, может возбуждать уголовное дело в суде, выступать в качестве прокурора. Обращения омбудсмена к руководящим органам с точки зрения права являются обязательными для них. Это связано с отсутствием правовых гарантий для обеспечения пересмотра рекомендаций омбудсмена. Юридическая сила его апелляции основана не на законе, а на убедительных аргументах и его способности завоевывать доверие к парламенту, административным органам и прессе[2, с.98].

Эффективность контрольной функции обусловлена факторами, выходящими за рамки закона и порядка. Практика показывает, что только в редких случаях рекомендации омбудсмена отвергаются. Это связано с отсутствием правовых гарантий, обеспечивающих рассмотрение рекомендаций омбудсмена. Юридическая сила его обращения основывается не на законе, а на убедительности доводов и его способности завоевать доверие парламента, административных органов, прессы[3,с. 89-94].

Сегодня наметилась устойчивая тенденция действенного сотрудничества Уполномоченного по правам человека и представителей государственных органов в области прав человека, особенно в деле

правового просвещения, развития и укрепления доверия между гражданами и государством.

Совершенно очевидно, что только совместными усилиями всех государственных структур, призванных защищать права человека, и неправительственных правозащитных организаций можно добиться активизации и повышения эффективности деятельности судебных и несудебных механизмов защиты прав человека.

Исходя из содержания ежегодных докладов Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике, можно сделать вывод о проделанной результативной работе в контексте сотрудничества с Международными организациями. Омбудсмен по прежнему уделяет большое внимание развитию международных связей, которые носят разносторонний характер: прием зарубежных делегаций, представляющих различные международные организации, как правозащитной, так и политической, социально-экономической, культурной направленности [4].

Итоги работы Уполномоченного по правам человека и его Аппарата подтверждают его необходимость для установления верховенства права в Донецкой Народной Республике и безусловную востребованность в обществе. Основным направлением деятельности Уполномоченного по правам человека преимущественно является работа по защите и восстановлению прав и свобод граждан посредством рассмотрения обращений граждан и выработки механизма предоставления рекомендаций, а также правозащитного мониторинга в городах и районах Донецкой Народной Республики и тех территорий, которые временно подконтрольны Украине [4].

Все без исключения органы власти и должностные лица должны быть заинтересованы в развитии института Уполномоченного по правам человека и реагировании на его предложения и замечания, потому что все эти органы и должностные лица, включая и самого омбудсмена, обязаны участвовать в построении правового общества. Выполняемые Уполномоченным по правам

человека правозащитная, информационная, просветительская и аналитическая функции представляют собой механизмы позитивной стороны правозащитной сферы ответственности Донецкой Народной Республики. Реагирование на выводы и предложения омбудсмана ускорит достижение желаемой цели построения собственной внутригосударственной правозащитной среды.

Таким образом, в настоящее время возможность для омбудсмана инициировать ответственность государства за нарушение прав и свобод человека и гражданина является исключительно дискреционной ввиду отсутствия властных полномочий, однако потенциал такого института с учетом возможности его систематической аналитической деятельности значительный.

Список использованной литературы

1. Галяутдинов Б. С. Правовая природа института уполномоченного по правам человека (омбудсмана) в Российской Федерации / Б. С. Галяутдинов // Вестник Пензенского государственного университета. – 2014. – № 2 (6). – С. 40-47.

2. Волков Н.А. Возникновение и особенности функционирования института уполномоченных по правам человека (омбудсменов) в зарубежных странах / Н.А. Волков // Среднерусский вестник общественных наук. – 2009. – № 3. – С.98

3. Панова Е.С. Институт уполномоченного по правам человека как часть политической системы общества / Е.С. Панова // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2015. – № 2. – С. 89-94.

4. Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике, 2016 год // Официальный веб-сайт Уполномоченного по правам человека Донецкой Народной Республики: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://ombudsmandnr.ru>

Актуальные проблемы права и пути их решения

Халилов Е.Б.

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Сущность права заключается в регулировании общественных отношений в условиях цивилизации, в достижении на нормативной основе такой стабильной организации, организованности общества, при которой регулируется демократия, экономическая свобода, свобода личности.

Высшее общественное предназначение права - гарантировать в нормативном порядке свободу в обществе, утверждать справедливость, создавать оптимальные условия для развития в обществе экономических и духовных факторов, исключая произвол и своеволие в общественной жизни. Науки о праве в своих обширных разветвлениях везде говорят о началах справедливости и уважения к достоинству человека. По своим исходным началам право призвано быть стабилизирующим и умиротворяющим фактором.

В период становления Донецкой Народной Республики, нестабильность законодательства в переходной период, данный вопрос является особо актуальным для жителей Донецкой Народной Республики. Основной целью государства является правовое регулирование общественных отношений возникающим со стороны государства и направленные непосредственно на общество. Исходя из вышесказанного правовая система для благополучного существования в государстве, должна учитывать исторический и зарубежный опыт.

Правовая система - понятие объективно существующее, но, в то же время, явно не относящееся к числу подробно исследованных. В связи с этим, одним из ключевых вопросов можно считать выбор оптимальной методологии. В современных условиях можно говорить о высокой степени

перспективности междисциплинарного синтеза в теоретико-правовых историко-правовых исследованиях.

Именно в пограничных сферах, находящихся на стыке наук, можно ожидать самых интересных находок и открытий. Такой подход определяет возможность использования в юридических исследованиях методов, зародившихся и хорошо зарекомендовавших себя в иных сферах научного поиска.

Для своего долговременного успешного существования национальная правовая система должна являться системой открытого типа, взаимодействовать как с другими видами социальных систем, так и с правовыми системами других государств.

Право относится к числу социальных систем, так как оно порождается обществом, развивается вместе с ним и не может существовать вне его. Особенности национальной правовой системы определяются той стадией, на которой находится развитие общества в определенный исторический период.

Таким образом, для развития правовая система должна получать мощный поток заимствований извне, без них она обречена на вырождение, которое будет сопровождаться преобладанием деструктивных, саморазрушающих тенденций.

Таким образом, заимствования - благо для правовой системы, но не все, а только те, которые адаптированы к ней. Должны проводиться реформы, которая должна базироваться на знании исторической, культурной, идеологической и другой специфики национальной правовой системы государства. В ином случае, трудно будет увидеть не только перспективы преобразований, но и воспользоваться опытом - как собственным, так и историческим.

Для того чтобы выйти на новый этап развития и избавиться от прежних проблем, которые описаны выше, нужно усовершенствовать нормативно - правовые акты, особенно в области взаимоотношений между структурами

власти. Далее необходимо снизить авторитарность управленческих структур, бороться с коррупцией, увеличить уровень образования.

Наиболее глобальной задачей, которую нужно решить в ходе правотворческой деятельности в ближайшие годы - формирование практически новой нормативно-правовой системы (системы законодательства), которая бы отражала и направляла происходящие в обществе изменения фундаментальных начал жизнедеятельности.

Таким образом, выполнение только вышесказанных задач позволит добиться решения проблем в праве, также следует повышать правовую культуру общества, так как все реформирования и повышения эффективности правовой системы, должно проходить в условиях осознания социальной ценности.

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ

Хархардина К.В.,

*магистрант кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»*

Из числа преступлений против собственности наиболее распространенными и представляющими значительную общественную опасность являются хищения.

Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятия и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества [1].

Следует выделить, то, что основополагающее определение понятия хищения составляет не указание на форму собственности, а комплекс определенных объективных и субъективных признаков.

Сформулированное в законе представление понятия хищения даёт возможность установить необходимый для этой группы преступлений предмет - чужое имущество.

Объективная сторона хищения характеризуется интенсивными действиями, которые выражаются в противоправном, безвозмездном изъятии и (или) обращении чужого имущества в пользу виновного или других лиц, в причинении имущественного вреда собственнику или иному законному владельцу этого имущества.

Изъятие означает отдаленность, разделение доли имущества от общей имущественной массы, которая находится в распоряжении собственника или лица, во владении которого оно находится. В случае если имущество согласно каким-либо причинам или обстоятельствам уже выбыло из распоряжения собственника, то завладение таким имуществом не образует хищения.

Вследствие изъятия, имущество фактически теряется из принадлежности собственнику, отграничивается от другого имущества, что лишает собственника перспективой владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом согласно своему усмотрению.

Согласно закону, изъятие имущества при хищении сопровождается обращением его виновным в свою пользу или пользу других лиц. Обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц означает установление фактического обладания вещью, использование товарно-материальных ценностей в заинтересованности самого виновного или других лиц. Укрывший имущество фактически владеет, пользуется или распоряжается им как своим собственным, а также извлекает из него полезные свойства. Исходя из этого, виновный не становится собственником

украденного, так как хищение не влечет за собой потерю потерпевшим права собственности на похищенное имущество.

Обязательным признаком хищения выступает его противоправность. Признак противоправности означает, что хищение осуществляется не только способом, запрещенным законодательством, но и при отсутствии у виновного прав на это имущество. В таком случае, лицо изымает чужое имущество без каких-либо законных оснований для этого и без согласия собственника или иного владельца. Однако изъятие совместного (общего) или спорного имущества либо имущества, в отношении которого изымающий предполагает наличие у него определенных прав, не образует состава хищения, но может влечь ответственность за самовольство или иные преступления [2, с. 78].

Признакам хищения, определяющую объективную сторону, относится безвозмездность изъятия. Данное значит то, что злоумышленник никак не возместит стоимость изъятого имущества, не оставляет взамен какого-либо эквивалента. Эквивалент может быть валютным, натуральным и трудовым. При валютном эквиваленте собственник либо законный владелец взамен изъятого имущества получает денежную сумму полностью либо в значительной мере возмещающую стоимость похищенного. При натуральном эквиваленте собственнику передается иная вещь. При частичном возмещении данный факт учитывается при установлении размера похищенного.

Компенсация изъятого имущества вероятна путем личного трудового участия. Чаще всего вопрос о трудовой компенсации возникает при хищении средств в виде заработной платы или платы по договору подряда. В этом случае, если работы фактически были выполнены, то хищение отсутствует.

Безвозмездность изъятия чужого имущества сопряжена с наступлением, в результате этого преступления, общественно опасных последствий в виде причинения собственнику или иному законному владельцу имущественного ущерба. При хищениях материальный ущерб должен выражаться в виде прямого реального ущерба. В таком случае ущерб

заключается в уменьшении наличного имущества потерпевшего, которое в момент хищения находилось в его владении. [3, с. 127].

В качестве обязательного признака объективная сторона хищения включает причинную связь между общественно опасным деянием и наступившими результатами в виде причинения реального имущественного ущерба собственнику или иному владельцу. Обоснованность прецедентов изъятия чужого имущества и причинение в результате именно этого материального ущерба является необходимым основанием для признания наличия причинной связи. Хищением считается оконченным, когда имущество не только лишь изъято, но и виновный приобрел реальную возможность им распорядиться. При этом речь идет только о способности распоряжаться, а никак не о реальном распоряжении по своему усмотрению. Отсутствие такого рода возможности исключает квалификацию преступления как оконченного хищения.

С объективной стороны хищение сформулировано законодателем как материальный состав преступления. Исключение составляет только разбой, который законодатель устанавливает как незначительный состав. Хищение путем разбоя признается оконченным с момента нападения в целях хищения чужого имущества.

Субъективная сторона хищения характеризуется виной в виде прямого умысла. Виновный сознает, что противозаконно и безвозмездно изымает и (или) обращает в свою пользу или пользу других лиц имущество, предвидит причинение собственнику или иному владельцу имущественного ущерба и желает его причинения. В сущность умысла при хищении входит также сознание лицом способа хищения, а в определенных случаях - квалифицирующих признаков. [4, с. 101].

Обязательные признаки субъективной стороны хищения - корыстный мотив и корыстная цель. Суть корыстного мотива при хищении заключается в побуждениях паразитического характера, в желании удовлетворить свои

материальные потребности за чужой счет противозаконными способами, путем завладения имуществом, на которое у виновного нет никаких прав.

Корыстная цель при хищении заключается в стремлении приобрести фактическую возможность владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом равно как своим собственным. Незаконное изъятие чужого имущества без корыстной цели никак не образует хищения. В силу отсутствия корыстной цели не может квалифицироваться как хищение так называемое скоротечное позаимствование. Субъектом хищения чужого имущества может быть вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения преступления установленного возраста. [5, с.147].

В уголовном законодательстве ответственность за хищение чужого имущества дифференцируется в зависимости от того, каким способом совершается посягательство на отношении собственности. Изъятие имущества может быть тайным или открытым, насильственным или ненасильственным, совершенным путем обмана или злоупотребления доверием и т.д. Способ изъятия имущества как объективное обстоятельство, характеризующее хищение, значительно влияет на степень общественной опасности преступления, и поэтому учитывается законодателем.

Список использованных источников

1. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики от 19.08.2014. Источник: <https://dnr-online.ru/ugolovnyj-kodeks-dnr/> | Официальный сайт Донецкой Народной Республики ©
2. Русанов, Г. А. Преступления против собственности: учебник и практикум для вузов / Г. А. Русанов, А. А. Арямов. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 173 с.
3. Уголовное право: учебник / С. Я. Казанцев, Л. Л. Кругликов, П. Н. Мазуренко, Ф. Р. Сундунов. - М.: Академия, 2012. – 250 с.

4. Уголовное право. Общая часть: учебник / Под ред. А. Чучаева. - СПб: Проспект, 2012. – 169 с.

5. Уголовное право: учебник / С. Я. Казанцев, Л. Л. Кругликов, П. Н. Мазуренко, Ф. Р. Сундугов. - М.: Академия, 2012. – 254 с.

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА

Чеботарев Р.И.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и

государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

Терроризм во всех своих проявлениях, в своём масштабе и жестокости превратился в одну из самых серьёзных, острых, глобальных и злободневных проблем для всего человечества.

Под терроризмом подразумевается идеология насилия и устрашение населения с целью оказания влияния на органы государственной власти, местного самоуправления, международные организации для дальнейшего принятия выгодного для террористов политического решения.

На данном этапе человеческого развития, террористическая деятельность является крайне масштабной и жесткой, так как влечёт за собой огромное количество утерянных человеческих жизней и искалеченных судеб.

Террористические акты нельзя отнести к повседневным явлениям, данное явление является довольно редким и возникает далеко не в каждом государстве мира. Использование подобной тактики предполагает за собой своеобразный набор социально-культурных и политических характеристик общества. При отсутствии вышеперечисленных характеристик – тактика терроризма не может быть реализована.

Террористический акт имеет необходимость в одном существенном факторе – наличие аудитории (общенациональная или глобальная), которая под воздействием страха должна повлиять на принятие определенного решения. То есть, данная аудитория должна быть подвержена влиянию средств массовой информации, это могут быть:

- газеты;
- телевизионный эфир;
- радио эфир;
- интернет.

Путем получения информации широкими массами, на различные локальные решения или глобальные решения – оказывается огромное влияние, таким способом террористы могут достичь поставленных перед собой задач.

Одним из существенных условий возникновения терроризма является – размывание традиционного общества и формирование общества модернизированного, ориентированного на либеральные ценности. Непосредственно терроризм начинает возникать там, где на смену традиционной культуре приходит общество, которое знакомо с концепцией общественного договора. Различные идеи и либеральные ценности общественного договора предоставляют гарантированность человеческой жизни и ответственность власти перед гражданином.

Совершенный террористический акт несёт под собой следующий подтекст – власть не способна гарантировать жизнь, здоровье и спокойствие граждан (вывод – власть ответственна за это), а в свою очередь именно этого и добиваются террористические объединения – раскачивание социальной и политической обстановки в государстве.

Террористические организации используют принцип политического шантажа. Если же в ответ на террористические акты, общество начинает игнорировать акции террористических объединений, либо объединяется

вокруг существующей государственной власти, в данном случае все террористические акты теряют весь свой эффект.

Ещё одним условием возникновения терроризма являются реальные проблемы, которые могли возникнуть в процессе исторического развития и становления государства. Самыми распространенными основаниями терроризма принято считать религиозные, идеологические и этнические конфликты.

Терроризм – это явление, которое присуще кризисным этапам модернизационного перехода. Стоит отметить, что окончание модернизационных преобразований – снимает основания для возникновения терроризма.

Ярким примером такого модернизационного перехода можно назвать Израиль. Неоднозначная ситуация в Палестинской автономии, в которой сталкиваются европейские ценности и исламский мир.

Также терроризм не является эффективным оружием против государств, которые:

- Являются тоталитарными;
- Не имеют центрального аппарата управления (государство разделено на различные регионы, в которых действует своя власть).

Немало важным фактором в террористической деятельности является – поддержка местного населения. Если поддержка местного населения отсутствует – террористическая активность начинает постепенно угасать.

Терроризм распространяется по всему миру с колоссальной скоростью и уже сейчас можно сказать с уверенностью, что ни одно государство не может быть уверенно в том, что на её территории не будет осуществлён террористический акт.

Данную проблему необходимо рассматривать только как – проблему глобального характера.

Каждое государство должно формировать на своей территории подразделения/организации/отделы, которые будут заниматься борьбой с террористическими проявлениями.

На территории Донецкой Народной Республики борьбой с терроризмом занимается Министерство Государственной Безопасности и в определённых случаях Вооружённые силы Донецкой Народной Республики путём участия в контртеррористической операции.

Список литературы

1. Закон Донецкой Народной Республики «О Министерстве государственной безопасности» от 03.08.2018г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – www.dnr-online.ru
2. Закон Донецкой Народной Республики «О противодействии терроризму» от 10.06.2015г. – [Электронный ресурс.] Режим доступа – www.dnr-online.ru

ПОНЯТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ

Човпан Е.А.

*магистр 3-го курса обучения заочного отделения факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

*Научный руководитель: **Разбейко Наталья Викторовна,**
старший преподаватель кафедры хозяйственного права*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

В современных условиях открытости правительства неравномерности развития развитых государств и регионов, миграция трудоспособного населения приобретает особенно важную значимость. Такое перемещение оказывает влияние не только на динамику численности и структуры населения, но и на активность предложения на рынке труда, что является важным условием устойчивого развития социально-экономического комплекса. Возрастает значимость миграционной составляющей трудовых ресурсов, которая сильнее эффективно, чем инерционные процессы естественного движения населения, реагирует на управляющее влияние.

Основные международные документы в этой сфере:

Международная Конвенция «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей», 1990 год (Резолюция 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН);

Конвенция МОТ № 97 о работниках – мигрантах, пересмотренная в 1949 году;

Конвенция МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся – мигрантам равенства возможностей и обращения, 1975 год;

Европейская Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов, 1977 год (ETS № 093, Совет Европы).

Исследованием проблем миграции населения, в том числе трудоспособного, в течение достаточно длительного времени занимались многие исследователи: Дж. Б. Эккер, Л. Бувье, Дж. М. Кейнес, А. Смит, Т. Манн, В. П. Вошинин, Г. К. Гинс, В. Н. Григорьев, А. А. Иасаев, В. И. Ленин, И. Л. Ямзин и другие.

Актуальность и степень разработанности проблемы позволили сформулировать гипотезу исследования, которая заключается в следующем: исследование проблем, связанных с миграционным движением трудовых ресурсов, позволяет выработать научно обоснованное предложения по регулированию трудовой миграции населения. Трудовые мигранты

находятся в основном на территории пяти стран с большими потоками перемещения населения, куда вошла и Россия. Как считает ООН, в течение пятидесяти лет произошло увеличение в два раза трудовых мигрантов, что составило в 2009 г. свыше 190 млн. человек.

Вопросы регулирования рабочей миграции населения постоянно находятся в последнее время в центре внимания научных кругов, что обусловлено комплексом мероприятий, направленных на развитие рыночных и социально-экономических отношений, демографической политики.

Для стран с мигрантами главными проблемами остаются обеспечение защиты прав и законных интересов трудящихся-мигрантов (в том числе и механизм его исполнения); безопасный режим реализации жизненных благ. Поэтому важной частью защиты прав трудящихся-мигрантов – формирование условий реализации этих прав и свобод.

В каком бы государстве не находился трудящийся-мигрант, он остается под защитой мирового сообщества, собственного государства, гражданином которого он является, а также государства, в котором он находится [1, с.102].

Однако биржу труда не обеспечивают совместными международными мерами, направленными на удовлетворение спроса страны на иностранную рабочую силу. Поэтому растут нелегальные и криминальные перемещения через границу и занятость мигрантов в теневой экономике. Государства ужесточают меры против нелегальной миграции. Все эти столкновения приводит к массовым нарушениям правопорядка и нарушению фундаментальных прав трудящихся-мигрантов. Все это дает базис для теоретической разработки и экономические процессы в разных регионах [4, с.5].

Ряд ученых характеризуют трудовую миграцию как специфическое подвижное население, его приоритет внутри страны с последующими отраслевыми, территориальным, профессиональным и социальным перераспределением.

По мнению И.С. Масловой, трудовая миграция населения считается объективным процессом перемещения кадров, что непрерывно связано с развитием производительных сил и производственных взаимоотношений.

Вместе с тем, В.И. Переведенцев рассматривает трудовую миграцию как «одно из условий нормального функционирования общества, с помощью которого может быть достигнуто оптимальное размещение трудовых ресурсов на территории регионов страны» [1, с.6].

При рассмотрении трудовой миграции населения не всегда акцентируют ее как определенный процесс территориального перемещения людей и как тот или иной результат реализации последнего. В связи с этим несколько ученых, объективно указывают на данное обстоятельство, отмечают, что миграцией жителей зачастую называют непосредственно процедуру миграции, то, что действительно все-таки называть «территориальным распределением населения»: явление здесь подменяется одной его стороной, а миграция как процесс перемещения – результатами процесса. Это ведет к смешению определений и серьезным ошибкам.

Анализ разных точек зрения на формирование терминов «миграция населения» и «трудовая миграция» дает возможность сформулировать следующие выводы: во-первых, до такой степени различны виды определений трудовой миграции полностью объяснимы ее многофакторностью, тем, что ее интерпретация обуславливается определенными проявлениями и это отображается в научных подходах; во-вторых, большая часть исследований трудовой миграции основными существенными признаками выбирают следующее: пересечение мигрантами пределы страны; период пребывания на его территории; наличие или отсутствие причин или целей пересечения [2, с.7].

Передвижение людей из одного места в другое, образующее трудовую миграцию, характерно к различным категориям населения. В частности, устройство на постоянное место работы, в какой-либо местности определенного числа людей, проживающих временно на данной территории,

приведет лишь к изменению численности как постоянного, так и трудового населения, в то время как численность наличного населения не изменится. По этой причине зачастую в местах притока трудящихся-мигрантов образуется значительное число лиц, временно проживающих на данной местности, а в местах их вывода – временно отсутствующих.

Одним из основных качеств трудовой миграции считается пересечение государственной границы. На этой основе акцентируют, прежде всего, внешнюю миграцию и внутреннюю. Внешняя трудовая миграция непрерывно связана с пересечением государственной границы; она получила термин международной трудовой миграции, и ее подразделяют на межконтинентальную и внутриконтинентальную.

В современном обществе важным условием социально-экономического развития все без исключения наибольшего количества государств становится международная трудовая миграция населения, содействующая эластичности рынка труда, приобщению развивающихся стран к достижениям мирного научно-технического и общественного процесса, более целесообразному применению трудовых ресурсов, взаимодействию и взаимообогащению мирных цивилизаций.

В нынешней период в различных государствах утвердились различные подходы к определению понятия международной трудовой миграции, в основе которых лежат расхождения в интерпретации продолжительности пребывания и цели приезда. В связи с этим возникли различные способы регистрации трудовых мигрантов и несопоставимость данных национальных статистических организаций, который гораздо осложняет анализ процессов международной рабочей миграции, механизма осуществления и последствий реализаций.

Международная организация труда (далее - МОТ) разработала классификацию видов субъектов международной трудовой миграции, выделив пять их основных типов. К ним относятся граждане, переезжающие на постоянное место жительства в другую страну. Данная группа мигрантов

направлена на передвижение в страны с развитой индустрией. Практически во всех странах миграционное законодательство основывается на объединении с семьей, таким образом первоначальное мигрирование значительно затруднена государственным законодательством [3, с.11].

Нахождение иностранных рабочих мест может действовать как позитивным, так и негативным фактором для страны реципиента, так как циклами мигрантов трудящихся иммигрантов может никак не совпадать с циклами экономического роста этих государств. В подавляющей основной массе иностранные рабочие места занимают места, никак не показывающие заинтересованности для местного населения. В конце 80-х годов около 85% экономически активных мигрантов в ФРГ были заняты на тяжелых работах, однообразных, а зачастую и опасных работах; 60% из них принадлежали к уровню неквалифицированных или низкоквалифицированных работников. В тоже время во Франции 69% иммигрантов работали с применением ручного труда.

Для цивилизованных государств, таких как Германия, США, Канада свойственна трудовая миграция из различных государств. Она сопровождается не только лишь экономическими аспектами, но и историческими, политическими.

Многообразность рассмотрения международной трудовой миграции в значительном уровне обусловлена высокой гибкостью составляющих ее видов и форм. Дело в том, что трудящиеся-мигранты могут видоизменять свое месторасположение с меняющимися критериями жизни, социально-экономическими и политическими преобразованиями и странах въезда и выезда и т.п. Лица, выехавшие в иное государство на постоянное место жительства как эмигранты, имеют все шансы поменять свое решение, никак не преуспев в стране въезда, и вернуться на родину. Законно пребывающие и работники в стране трудоустройства трудящиеся-мигранты могут в какой-то момент превратиться в незаконных мигрантов, например, оставшись в стране

сверх разрешенного срока или попытавшись поменять род деятельности, в случае если это допустимо договором.

Таким образом, трудящийся-мигрант – это физическое лицо, которое осуществляет оплачиваемую деятельность в государстве, гражданином которого не является. Международная трудовая миграция – это процесс передвижения работников с целью осуществления ими своей трудовой функции на территории другого государства.

Список использованной литературы

1.Правонарушения в сфере миграции: классификация, доказательства, производство : учеб. пособие для студ. вузов по спец. 030501"Юриспруденция" / Т.А. Прудникова, В.Д. Самойлов, С.А. Акимова, О.Е. Сокольцова ; под ред. А.С. Прудникова ; Моск. ун-т МВД России. - Москва : Закон и право, 2010. - 135 с.

2.Прудникова Т. А. Правовые и организационные особенности миграционной политики в ряде зарубежных стран : учеб. пособие для студ. по спец. 030501"Юриспруденция"; по науч. спец. 12.00.14 "Адм. право; адм. процесс", 12.00.02 "Конституц. право; конституц. судеб. процесс; муницип. право" / Т. А. Прудникова, С.А. Егоров, С.А. Акимова ; под ред. А.С. Прудникова. - Москва : Закон и право : ЮНИТИ, 2013.

3.Правовое регулирование трудовой миграции: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденции» / [С.А.Акимова и др.]; под ред. А.С.Прудникова. – М.: ЮНИТИ ДАНА: Закон и право, 2015. – 185 с. - (Учебный курс №Деятельность Федеральной миграционной службы»).

4. Тарасьянц Е. В. Актуальные проблемы международно-правового обеспечения миграционной безопасности России / Е.В. Тарасьянц // Московский журнал международного права. - 2011. - № 2. - С. 207-211. - (Хроника).

ТРЕБОВАНИЯ К ЮРИДИЧЕСКИМ ФАКТАМ КАК ОСНОВАНИЮ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Швец Маргарита Анатольевна

ГОУ ВПО «Донецкая Академия Управления и Государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

факультет юриспруденции и социальных технологий

2 курс, очной формы обучения

ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: **Витвицкая Виктория Вячеславовна***

к.ю.н., доцент,

доцент кафедры административного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления

и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Юридические факты – это конкретные жизненные обстоятельства (события, явления) реальной действительности, которые порождают предусмотренные нормами права правовые последствия [1, с. 69]. Юридические факты, как основание возникновения правовых официальных отношений, должны отвечать определенным требованиям.

По своему социальному содержанию юридический факт, в первую очередь, должен реально отражать социальную действительность. Это главное требование к юридическим фактам и именно в этом заключается сущность их идентификационной функции. Они должны точно обозначить ситуацию, обеспечить ее фиксацию в правовом поле. Юридические факты, таким образом, выступают в роли своеобразных оценочных критериев, свидетельствующих о наличии юридического обстоятельства.

Другое требование к юридическим фактам состоит в том, что с их помощью разграничиваются (определяются) границы ситуации, которые позволяют отграничить ее от других похожих обстоятельств.

Следующим требованием является наличие у юридического факта свойства, которое отражает стабильность социального содержания факта. Неустойчивые, подверженные внутренним изменениям обстоятельства лишь в исключительных случаях могут использоваться в качестве юридических фактов. Например, недостаточно устойчивым оказался такой юридический факт, как средний балл по аттестату, который учитывался при поступлении в высшее учебное заведение. После введения этого показателя из года в год наблюдался рост среднего балла в аттестатах учащихся, что не всегда соответствовало настоящему повышению качества знаний. Использование таких юридических фактов существенно деформирует, снижает эффективность правового регулирования.

Юридические факты должны быть адаптивными, то есть иметь свойство «приспосабливаться» к ситуациям, которые постоянно меняются. Это требование не противоречит другому требованию – надежности юридического факта. Использование такого свойства юридического факта позволяет избежать изменений в законодательстве во время стремительных изменений экономической ситуации в стране.

Важным требованием к юридическому факту является также его доказательность. Доказательный факт означает наличие вспомогательного доказательства, на основании которого судья может сделать с его помощью вывод о том или ином факте, имевшее место при рассмотрении ситуации с помощью жизненного опыта и определенных логических рассуждений.

Важным является также такое требование как уровень убежденности (уверенности) юридических фактов. Точнее говоря, речь идет о вероятности того, что определенный (непосредственно важен для того, чтобы установить наличие определенного признака юридического состава) факт имеет или имел место, а следовательно, суд должен основывать на нем свое решение.

Право может требовать определенного (не обязательно стопроцентного) уровня вероятности. Но тут встает с особой актуальностью присущее праву вопрос справедливости. Ведь будет выглядеть грубой

несправедливостью, если без должного и стопроцентного доказательства или просто лишь по подозрению назначить кому-либо уголовное наказание. Только в таком производстве, которое (как, например, гражданский процесс) служит обеспечению индивидуальных интересов, а следовательно, в значительной степени относится к диспозиции (правом, которым можно воспользоваться или нет) сторон, можно отступить от выше указанного правила и позволить судье считать те или иные факты такими, которые имеют место, без глубокой проверки. Это, например, можно допускать в рамках гражданского процесса, если то или иное обстоятельство утверждают или с ним соглашаются обе стороны (истец и ответчик). Следует отметить, что гражданское процессуальное законодательство уже реализует принцип диспозитивности. Так, в соответствии с гражданско-процессуальным законодательством признание одной стороной факта другой стороной, не является достаточным основанием для признания его судом. Очевидно, принципы, на которых построено гражданское процессуальное право, несколько отличаются от уголовного процессуального права.

Другим важным требованием к фактическому составу юридического факта можно назвать целостность системы жизненных обстоятельств. Как и в каждой системе, элементы фактического состава находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. Причем конечный эффект является результатом фактического состава в целом - всего комплекса фактов [2, с. 36].

Подытоживая выше изложенное, подчеркнем, что каждый новый юридический факт должен органично вписываться ко всей системе правового регулирования. Залогом этого является его соответствие конкретным социально обусловленным требованиям и их предсказуемость действующим законодательством.

Литература

1. Теорія держави і права: навчальний посібник / [А.М. Колодій, В.В. Копейчиков, С.Л. Лисенков та ін.]. – К.: «Юрінформ», 1995. – 185 с.

2. Проблемы общей теории государства и права /: [Н.В.Варламова, В.В. Лазарев, Г.В. Мальцев и др.]; Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.: Норма - инфра, 2002, – 832 с.

ПРОБЛЕМА УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Шестак Богдан Андреевич

Курсант следственно-криминалистического факультета

Научный руководитель: Левченко Инна Александровна

преподаватель кафедры гражданского права и процесса

Государственная образовательная организация Высшего

профессионального образования Донецкая Академия внутренних дел

Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики

г. Донецк, ДНР

В современном обществе каждого человека в ходе любой его деятельности окружает важнейший ресурс Новейшего времени – информация. «Уже сейчас есть рынок информации о Вас. Проблема в том, что Вы сами на этом рынке не присутствуете» - сказал Х.Вариан, учёный университета Беркли, США [5]. На основании этих фактов, общество каждого из современных государств стоит назвать информационным. Столь большая роль информации в жизни современного общества коренным образом меняет статус самой информации, развивая её потенциал как позитивного ресурса, так и выявляя её негативные стороны. [7] В общем виде информация – это сведения, данные, независимо от формы их предоставления, воспринимаемые человеком или специальными устройствами как отражение фактов внешнего мира в процессе коммуникации [4]. Из этой формулировки следует, что, подвергая информационному воздействию личность, общество, отдельные структурные

элементы государства, можно осуществлять управление ими. Аргумент этому – известное выражение Найтана Ротшильда: «Кто владеет информацией, тот владеет миром», что доказывает факт того, что та сторона, которая владеет наибольшим объёмом информации по определённому вопросу, в силах дестабилизировать механизмы основных систем общества, деформировать механизмы коммуникации [3]. Именно поэтому, как в современности в общем, так и в Донецкой Народной Республике в частности, на первом плане стоит вопрос информационной безопасности и защиты персональных данных, обеспечение их целостности и достоверности [7].

Проблематика данного вопроса конкретно в Донецкой Народной Республике вызвана тем, что на современном этапе формирования государственности информация также занимает ведущую роль в системе общества Республики. Однако, несмотря на уже сформированную работу государственных структур в сфере защиты информационного пространства, продолжает существовать проблема утечки информации. Основным субъектом совершения данного преступного деяния является государство Украина, а проявления совершения такого преступления осуществляются в различных формах – от взлома аккаунтов в социальных сетях пользователей групп, связанных с тематикой Донецкой Народной Республики, до взлома баз данных министерств и государственных структур и органов, в чём и проявляется проблема защиты информации и персональных данных. Соответственно, прослеживается либо недоработка в сфере правового регулирования, либо в сфере практической деятельности государственных органов.

В правовом поле вопрос защиты информации отражён в таких Законах Донецкой Народной Республики: Конституция ДНР (ст. 17, 22, 35), устанавливающая основные права и обязанности граждан, государства, относительно использования и распространения информации, а также её защиты [6]; «Об информации и информационных технологиях» № 71-ИНС от 07.08.2015, регулирующий вопросы осуществления права на поиск,

получение, передачу, распространение и производство информации, применение информационных технологий, обеспечения защиты информации (п.1 ст.1); «О персональных данных» № 61-ИНС от 19.06.2015, регулирующий сферу обработки персональных данных органами государства, организации архивирования и учёта документации, содержащей персональные данные, обработки персональных данных, отнесённым к сведениям, составляющим государственную тайну. Однако, с целью сравнения стоит рассмотреть правовую базу защиты информации Российской Федерации.

Вопрос защиты информации и персональных данных в РФ на уровне национальной безопасности разработан более подробно, поскольку, помимо ряда законодательных актов федерального уровня, регулирующих рассматриваемую нами проблему, 5 декабря 2016 года вступила в силу Доктрина информационной безопасности Российской Федерации [1]. Исходя из самого акта, Доктрина – это система официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности государства в информационной сфере. Создана она с целью формирования государственной политики и выработки мер по совершенствованию системы информационной безопасности. Документ определяет национальные интересы в информационной сфере (Обеспечение и защита прав и свобод граждан в части получения и использования информации, неприкосновенность частной жизни, а также сохранение духовно-нравственных ценностей; доведение до российской и международной общественности достоверной информации о государственной политике РФ и т.д.), раскрывает основные угрозы и характеристики информационной безопасности (Зарубежные страны наращивают возможности по воздействию на информационно-техническую инфраструктуру в военных целях; усиливается деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в отношении российских организаций; всё больше зарубежных средств массовой информации доносят информацию предвзято; российские научные исследования в сфере

информационных технологий являются недостаточно эффективными, ощущается недостаток кадров; у российских граждан низкая осведомленность в вопросах обеспечения личной информационной безопасности и т.д.), а также зафиксированы области обеспечения информационной безопасности и основные направления по ним, в перечень которых входят оборона страны, государственная и общественная безопасность, экономическая, научная и образовательная сферы, в каждой из которых конкретно раскрыты проблемы и даны направления к их решению [4]. В государстве Украина 25 февраля 2017 года также был создан аналогичный документ – Доктрина информационной безопасности [5], отражающий актуальные вопросы информационной безопасности. Основной проблемой, как отражено в документе, власти государства считают российскую агрессию, а именно – «разрушительное информационное воздействие Российской Федерации в условиях развязанной ею гибридной войны» и отнесли к ней глобально, поскольку в обеспечение защиты «украинского информационного пространства от пропагандистской аудиовизуальной и печатной продукции государства-агрессора, разработке приоритетов и стимулов развития украинского киноконента, книгопечатания, в частности, по освещению героического сопротивления украинского народа российской агрессии» также будут принимать Министерство культуры Украины, Государственное агентство Украины по вопросам кино, что отражается в акте.

По итогам анализа сферы правового обеспечения информационной безопасности Российской Федерации и Украины, стоит отметить, что Доктрина информационной безопасности является довольно действенным и многофункциональным путём решения многих проблем и вопросов в сфере защиты информации и персональных данных, поскольку отражает именно актуальные проблемы, поставленные перед государством, а не общие понятия, права и обязанности, установленные в законодательных актах, хоть и не отрицает их значимости в системе обеспечения безопасности

информационной сферы государства. Помимо этого, рассматриваемый акт, учитывая отражение самих проблем, также устанавливает и пути их решения, направления деятельности государства в различных сферах в целях преодоления этих проблем. Соответственно, на примере анализа Доктрины информационной безопасности, мы считаем, что такой акт необходим и для обеспечения национальной безопасности в информационной сфере Донецкой Народной Республики, отразив в ней проблему развязывания информационной войны в отношении нашего государства, систематические попытки получения информации государственной важности, в военной сфере, а также персональных данных граждан, проживающих на территории Донецкой Народной Республики. Помимо этого, в виду военных действий, проводимых на территории Донбасса, со стороны военных формирований Украины в целях осуществления разведывательной деятельности проявляются попытки завладения информацией государственной важности, что также является проблемой, стоящей для отражения в вышеуказанной Доктрине.

При рассмотрении проблемы информационной безопасности в масштабах государства, теоретической и правовой сферы рассматриваемого вопроса, стоит рассмотреть его практическую сторону, на конкретном примере, который касается в большей степени защиты персональных данных личности. Под таким примером имеется ввиду интернет-сайт «Миротворец» [9]. Так, со стороны Украины, сайт позиционируется как «интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан», при этом содержит в себе открытую базу личных данных людей, собранных нелегальным путём в форме хакинга (взлом программного обеспечения с целью завладения данными) или фишинга (вид интернет-мошенничества с целью получения доступа к конфиденциальным данным пользователя посредством «подставных» сайтов, блогов) без разрешения и согласия на публикацию тех людей, чьи данные опубликованы. На сайте, зачастую, к

опубликованным на нём лицам употребляются названия «сепаратисты», «агенты Кремля», «изменники». Среди партнёров сайта числились МВД Украины и СБУ, хотя последняя свою причастность к интернет-ресурсу отрицает. Объектами рассмотрения сайта являются как жители Донецкой и Луганской Народных республик, отмеченных как сепаратисты, пособники сепаратизма и терроризма (в 2014-2015 годах под данный контингент попадали лица, находившиеся в группах социальных сетей, тематика которых касалась ДНР и ЛНР), так и российские солдаты, проходящие службу в Республиках и в Сирии, а также журналисты и работники СМИ, в том числе международных журналистских агентств, выпускавшие репортажи о проведении боевых действий в Донбассе [9]. Однако, в результате занесения последних данных лиц на сайт «Миротворец», возникло публичное осуждение со стороны Европейских стран, Российской Федерации, вследствие чего был поставлен вопрос о закрытии сайта как интернет-ресурса, нарушавшего законные права и интересы граждан, в том числе и иностранных, распускающего клевету. В скором времени на сайте была размещена запись о его скором закрытии с ультиматумом о том, что данные всё равно будут сохранены на других сайтах, но в мае 2016 года сайт возобновил свою работу с обновлённой публикацией данных. То есть, несмотря на все нарушения прав и свобод личности на защиту персональных данных, в конкретно этом случае – информационных, интернет-сайт «Миротворец» продолжает работу по настоящее время. Как заявляли официальные власти Украины, а именно, Антон Геращенко, который является инициатором создания сайта, деятельность интернет-ресурса «Миротворец» «чрезвычайно важна для национальной безопасности Украины и тот, кто этого не понимает или пытается мешать этой работе — сам является или марионеткой в чужих руках, или работает против интересов национальной безопасности, а информация собирается исключительно из открытых источников — социальных сетей, блогов, интернет справочников, новостных лент». Однако, несмотря на это, согласно вышперечисленным в

данной работе законодательным актам, вся деятельность сайта «Миротворец», а также работа по сбору данных с целью опубликования на этом сайте является незаконной, нарушающей права и свободы граждан Донецкой Народной Республики.

Вышеуказанный пример – явное подтверждение утечки информации и незаконного открытого её применения в отношении граждан Республики со стороны Украины. Поскольку данный вопрос в основном касается защиты и безопасности данных личности, то стоит отметить, что эту проблему стоит решать каждым гражданином отдельно, регулировать самим опубликованный поток информации в социальных сетях и в интернете в общем, пользоваться безопасными сайтами в целях предотвращения взломов персонального оборудования.

Таким образом, в целях разрешения проблемы защиты персональных данных и информационной безопасности Донецкой Народной Республики, ввиду того, что правовое обеспечение данного вопроса недостаточно урегулировано в нашем государстве, мы считаем необходимым внести предложение о разработке Доктрины информационной безопасности на примере РФ, с отражением актуальных проблем и путей их решения в данной сфере по каждой из видов деятельности государства. Также, стоит отметить то, что следует проводить регулярные работы по усовершенствованию уже действующего законодательства ДНР в сфере защиты персональных данных и информационной безопасности государства. Помимо этого, в результате анализа деятельности сайта «Миротворец», стоит дать рекомендации по использованию интернет-ресурсов рядовыми гражданами Донецкой Народной Республики: стоит регулировать поток предоставляемой в социальных сетях информации, так как она может быть использована против Вас, а также следить за тем, не являются ли подозрительными посещаемые Вами сайты и блоги, не переходить на интернет-страницы с подозрительным содержанием в целях недопущения взлома Вашего оборудования.

Список использованной литературы

1. Батаева И.П. Защита информации и информационная безопасность. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/zaschita-informatsii-i-informatsionnaya-bezopasnost>
2. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации от 05.12.2016
3. Доктрина информационной безопасности Украины от 04.05.2016
4. Капустин Ф.А. Информационная безопасность и защита информации в современном обществе. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/informatsionnaya-bezopasnost-i-zaschita-informatsii-v-sovremennom-obschestve>
5. Крюкова Д.Ю. Актуальные проблемы правового регулирования оборота и защиты персональных данных в России. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/aktualnye-problemy-pravovogo-regulirovaniya-oborota-i-zaschity-personalnyh-dannyh-v-rossii>
6. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 года
7. Ларионцева Е.А. Основные виды каналов утечки информации. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/osnovnye-vidy-kanalov-utechki-informatsii>
8. Седова Н.Н. Общественное мнение о персональных данных и их обороте в современной России. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/obschestvennoe-mnenie-o-personalnyh-dannyh-i-ih-oborote-v-sovremennoy-rossii>
9. Сайт «Миротворец». Режим доступа: <https://myrotvorets.center>

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В СССР

Якубенко Б. А,
бакалавр

Научный руководитель: Тишаков М. П.,

к.ю.н., доцент кафедры ТуИГиП

ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет», г. Донецк

Как известно, судебный прецедент – это решение высшего судебного органа по определенному вопросу, носящее силу источника права и являющееся обязательным для всех нижестоящих судов. Судебный прецедент, в классической теории государства и права, не является характерной особенностью романо-германской правовой системы. Однако, мы можем обнаружить определенные элементы прецедента в романо-германской, в частности в советской правовой системе, которые выполняют функцию заполнения пробелов в праве. Иными словами – судебный прецедент в советской правовой системе существует там, где закон не может обеспечить всю полноту правового регулирования.

Надо заметить, что абсолютное большинство исследователей советского периода утверждали, что социалистические государства «не знают и не могут знать судебного или административного прецедента в качестве источника права, он ведет к хаосу, нарушению принципа разделения властей, шага в сторону от закона и законности» [1, с. 2]. Из всего вышеперечисленного вытекало, что советские суды осуществляют правосудие лишь в виде одной из форм применения законодательства и не допускалась сама мысль о возможном существовании правотворческой функции у судов СССР. Это мнение было распространено и преобладало как в отраслевых дисциплинах, так и верховенствующим в теории. Но существовало расхождение судебной практики с одной стороны и социалистической доктриной с другой. В определенном смысле социализм сам «вырыл себе яму», создав единообразную мощную идеологию и судебную систему, а потом разделил эти два понятия. Само собой, судебный прецедент и правотворческая функция суда, как минимум де-факто, определенно существовали. Ярким подтверждением этого может служить тот

факт, что пленумы Верховного Суда СССР и Верховных судов союзных республик имели право осуществлять в границах их компетенции руководящие разъяснения по вопросам соответствующего и единообразного применения законодательства, обязательные для всех нижестоящих судов. Фактически Пленумы осуществляли, в той или иной мере, судебное правотворчество, на что не были прямо уполномочены законодательством, которое предоставляло им лишь право законодательной инициативы или обращения в соответствующие органы с представлением о толковании закона [2, с. 64].

Также, в свое время заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. М. Жуйков утверждал, что судебная практика, выраженная в разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР и Пленума Верховного Суда РСФСР, всегда признавалась источником права, поскольку в судебных решениях допускались ссылки на них как на правовую основу разрешения дела [3, с. 17]. Несмотря на некое законодательное непризнание, она фактически всегда учитывалась нижестоящими судами в качестве ориентира в вопросах применения и толкования права, устранения пробелов в нем, применения аналогии закона или аналогии права. П. Орловский отмечает, что выводы и обобщения, сделанные Пленумом Верховного Суда СССР из ряда однородных судебных решений, применяемых судами в течение определенного периода времени по однородным делам и будет судебной практикой. В этом своем качестве судебная практика приобретает руководящее обязательное значение для судов, а следовательно, является источником советского гражданского права [4, с. 25].

Например, А. Наумов утверждает, что прецедента, казалось бы, не существовало, потому что суд не мог вынести решение ссылаясь хотя бы и на решения Верховного Суда СССР по одному конкретному делу. И в то же время, де-факто, решения суда играли именно роль прецедента, так как совершенно сознательно, но тайком, «в уме» судьи нередко пользовались соответствующими решениями вышестоящих судов (Верховного Суда СССР

или Верховного Суда РСФСР), подразумевая некий специфичный эталон собственного судебного решения. Фактическое (или же замаскированное, латентное) наличие прецедента в судебной практике Советского Союза отрицать достаточно затруднительно, так как именно базируясь на нем (именно по инициативе суда, вынесшего соответствующее решение) и без официального изменения, «буквы» уголовного закона подчас резко менялась и меняется судебная практика [5, с. 10].

Е. Мартыничик и Э. Колоколова высказывают следующее мнение: «несмотря на то, что в советской практике сам факт существования судебного прецедента был начисто отвергнут... на самом же деле все обстояло значительно проще. Судебный прецедент существовал, пряча свои признаки за совершенно разными законными формами» [6, с. 21]. Если говорить об этих «легальных» формах, то это, прежде всего, пленумы Верховного Суда СССР, предоставляющие разъяснения по различным вопросам и проблемам правоприменения, далее, это все виды решений пленумов и судебных коллегий Верховного Суда СССР и, разумеется, президиумов Верховного Суда союзных республик.

Таким образом, несмотря на формальное непризнание судебного прецедента, можно явно и четко проследить фактическое его присутствие или присутствие его элементов в советской правовой системе.

Список литературы

1. Алексеева Л. Б. Судебный прецедент: произвол или источник права? // Советская юстиция. – 1991. – № 14. – С. 1 – 10.
2. Колесников Е. В. Социалистическое право. М.: Правоведение, 1973. – 225 с.
3. Жуйков В. М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права. – 2000. – №2. – С. 16. – 22.

4. Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М.: Госюриздат, 1962. – 300 с.

5. Наумов А. Судебный прецедент как источник уголовного права // Российская юстиция. – 1994. – № 1. – С. 9 – 17.

6. Колоколова Э., Мартынчик Е. Прецедентное право: от советской идеологии к международной практике // Российская юстиция. – 1994. – № 12. – С. 20 – 29.

Значение трансформации института омбудсмента, для современной защиты прав человека

Яременко Д.А.,

Студент (бакалавр)

Донецкий национальный университет, г. Донецк

Научный руководитель: Степанова Ю. С.,

ст.преп.

Донецкий национальный университет, г. Донецк

Со времен первого объявления о необходимости защиты прав человека, сделанного Ахеменидским шахом Курушем в 538 году до н. э., и до нашего времени данный вопрос остается одним из самых актуальных. Человечество за более чем двухтысячную историю не только выработало «пакет» (т.е. классификацию) прав человека, основанную на концепции французского правоведа К. Васака, но и создало разветвленную систему их защиты.

Действующие Конституции многих государств в своих текстах наряду с признанием как высшей ценности прав и свобод человека, закрепляют обязанность государства по их защите и гарантии (например, ст. 2 Конституции Республики Беларусь[1]; ст. 2 Конституции Российской Федерации[2]; ст. 3 Конституции Донецкой Народной Республики[3]). В настоящее время, как отмечает С. Кныш, выделяют три системы охраны прав человека: международная система, в том числе всемирная и региональная

(Международный суд ООН, Европейский суд по правам человека); наднациональные система, которая функционирует, например, в рамках Европейского союза; внутригосударственная система[4].

Окончательно закрепив свои позиции в более чем ста государствах мира, институт уполномоченного по правам человека расширяет свои функции, не ограничиваясь лишь рассмотрением жалоб, но и осуществляет проведение проверок по собственной инициативе [5]. В некоторых странах (Великобритания) все больше вносятся предложений о наделении омбудсменов функцией оказания помощи парламентариям в вопросах жалоб граждан, что, по мнению ряда специалистов (Бойцова В.В.)[6], может сделать омбудсмена обычным помощником чиновника.

Следует сказать, что институт омбудсмента как никакой другой, наибольшим образом реагирует на экономические, политические, социальные изменения в обществе, охватывая все больший круг субъектов защиты, расширяя функции, конкретизируя цели и задачи. Результатом «специализации» деятельности омбудсмента является учреждение институтов уполномоченных по правам детей, ветеранов, по военным вопросам, по защите прав предпринимателей и т.д. Одной из причин такого многообразия уполномоченных, по мнению автора, является разнообразие незащищенных слоев населения, которые имеют свою специфику, а так же определенный круг органов, которые отвечают за ту или иную область защиты прав человека, примером может являться работа омбудсмента по делам детей вместе органа опеки и попечительства.

По мнению многих ученых дети являются наименее защищенным слоем населения. Несомненно, защита интересов детей должна происходить, прежде всего, в семье, а после ужеспециализированными органами. Однако основной проблемой в данном вопросе является то, что в современных условиях традиционно-защитные функции в семье сходят на нет или вовсе приводят к противоположным результатам [7]. Вследствие этого деятельность уполномоченного по правам ребенка приобретает особое значение.

В 1719 году в Швеции был учрежден омбудсмен юстиции, круг решаемых вопросов которого очерчен исключительно жалобами граждан на действия государственных служащих органов исполнительной власти. При этом заявителем могут быть все лица вне зависимости от возраста и гражданства, что, несомненно, делает данного правозащитника универсальным по отношению к иным представителям данного правозащитного института [8].

Социальные изменения, вызванные бурным развитием борьбы за равные права между женщинами и мужчинами, привели к введению в 1968 году понятия «гендер», давшего начало для формирования и дальнейшего развития (например, в Норвегии) омбудсмана по гендерному равенству. Основной его задачей является контроль над соблюдением законодательства о равенстве полов и, в случае выявления нарушений, передача дела в специально уполномоченную комиссию для дальнейшего разбирательства [9]. В Швеции, в рамках принятого в 2009 году Закона «Об омбудсмене по вопросам равенства», деятельность уполномоченного по вопросам равенства направлена на предотвращение дискриминации связанной с половой принадлежностью; самоидентификацией или самовыражением, нетипичными для определенного пола; национальностью; религии или других видов верований; инвалидности; сексуальной ориентации; возраста. Данный правозащитник, в отличие от иных, имеет право обращения к Собранию, с требованием о наложении штрафа или назначения компенсации пострадавшему в случае выявления нарушения антидискриминационного законодательства [10].

Существенные изменения в сфере экономики как в планетарном масштабе (мировые экономические кризисы, процессы глобализации и т.п.), так и в масштабах отдельных государств явили необходимость защиты прав субъектов хозяйствования (предпринимателей, представителей частного бизнеса). Деятельность бизнес-уполномоченного направлена на содействие в реализации прав на свободу предпринимательской деятельности, создание

благоприятных условий для ведения бизнеса, защиту от произвола государственных чиновников и т.п. Следует отметить, что в мировой практике нет единой концепции в применении омбудсмана к общественным отношениям с участием предпринимателей: это и бизнес-омбудсмены, и налоговые омбудсмены, и омбудсмены в сфере закупок.[11]

Трансформация института омбудсмана заняла достаточно длительный промежуток времени, и на каждом новом этапе его развития была обусловлена теми или иными политическими, военными, экономическими или социальными переменами. Незамедлительно реагируя на потребности развивающегося общества (что подтверждается учреждением омбудсменов по специализации), институт уполномоченного занял особое, если не сказать, центральное место в механизме защиты прав и свобод человека.

Литература

1. Конституция Республики Беларусь : с изм. и доп., принятыми на респ. референдумах 24 нояб.1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2016.
2. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
3. Кныш С. Современные проблемы реализации третьего поколения прав человека [Электронный ресурс]. – https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/44_.. – Дата обращения: 18.02.2019. – Загл. с экрана.
4. Конституция Донецкой Народной Республики, с изменениями, внесенными Законами от 27.02.2015 года № 17-ИНС от 29.06.2015 года № 63-ИНС от 11.09.2015 года № 92-ИНС

5. Лазарь Л. Роль и функции омбудсменов (Комиссаров) в защите прав человека // Вестник РУДН. Серия: Юридические науки. 2002. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-funktsii-ombudsmenov-komissarov-v-zaschite-prav-cheloveka> (дата обращения: 09.02.2019).
6. Бойцова В.В. Нужен ли Уполномоченный парламента по правам человек в России?//Государство и право. 1993. №10. С.112.
7. Синцов Глеб Владимирович Уполномоченный по правам ребенка в системе органов государственной власти // LexRussica. 2016. №7 (116). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upolnomochennyu-po-pravam-rebenka-v-sisteme-organov-gosudarstvennoy-vlasti> (дата обращения: 09.02.2019).
8. ЛОХМАТОВ Евгений Александрович.[*] Генезис и эволюция института Омбудсмена в Швеции // Государство и право: теория и практика: Межвуз. сб. науч. тр. Вып. 4 / отв. ред. В. П. Прокопьев. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005. С. 45–55.
9. [Кавеев К. А., Пазинич Н. В. Политика гендерного равенства в скандинавских странах // Управленческое консультирование. 2009. №4.URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politika-gendernogo..> (дата обращения: 12.02.2019).]
10. Мудрый юрист. <https://wiselawyer.ru/poleznoe/62524-novuj-ombudsmen-voprosam-ravenstva-shvedskij-opyt-borby>
11. Эмих Валентина Викторовна Уполномоченные по защите прав предпринимателей: зарубежный опыт и Российская модель // Научный ежегодник ИФиПУрО РАН. 2014. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/upolnomochennye-po-zaschite-prav-predprinimateley-zarubezhnyu-opyt-i-rossiyskaya-model> (дата обращения: 13.02.2019).

2. «ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»

КЕЙНСИАНИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*ШЕСТАК С.В., к.ю.н., доцент кафедры
хозяйственного права ГОУ ВПО
«Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

*ЛАРИНА Н.А., студентка 1 курса,
направления подготовки 40.04.01
«Юриспруденция» ГОУ ВПО «Донецкая
академия управления и
государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики»*

Актуальность применения кейнсианской теории в период становления молодого государства, непосредственно может помочь стабилизировать работу экономической системы и всей государственной системы управления в целом.

Исследование проблемы рыночного обмена дало начало экономической науке. Если каждая из этих попыток, которая воплощена в экономической теории, помогает уяснить характер определенных причинно-следственных связей в экономике, то знание различных экономических теорий помогает понять трудность и взаимозависимость всех экономических перемен и избежать так свойственные человеку склонности искать простые и ясные, но неправильные решения сложных проблем.

Одной из наиболее известных и признанных школ экономической

теории является кейнсианская школа, предложившая свои рецепты регулирования экономики. Автором этой концепции был Джон Мейнард Кейнс - выдающийся английский экономист, изложивший свои идеи в не менее известном труде «Общая теория занятости, процента и денег».

В ходе «кейнсианской революции» выдвинутые идеи действительно вызвали переворот в классических воззрениях на рыночную экономику. Доказывались невозможность самоисцеления экономического спада, необходимость государственного вмешательства как средства, способного уравновесить совокупное предложение и совокупный спрос, вывести экономику из кризисного состояния и способствовать ее дальнейшей стабилизации.

Ключевые положения теории Дж. М. Кейнса, в которые входят методологические позиции и практическое применение в государствах с выраженной депрессивной экономикой, где наблюдается избыток ресурсов, высокий уровень безработицы, нераспроданные товары, неполная загрузка производственных мощностей, не превращающиеся в инвестиции сбережения дают представление о значимости кейнсианской теории для ее применения в Донецкой Народной Республике.

Экономика Донецкой Народной Республики требует особого подхода к роли государства, поскольку современный период экономического развития происходит одновременно с ломкой старой государственной системы управления, и создания государством новой рыночной инфраструктуры.

По мнению Кейнса главной проблемой воспроизводства является емкость и возможность ее расширения в соответствии с увеличением предложения товаров. Кейнс сделал акцент на том, что капитализм утратил механизм автоматического восстановления равновесия. Предложение может опережать спрос, а не увеличивает его. В данной ситуации спрос будет неэффективным, то есть он не сможет обеспечить реализацию товаров и прибыли. В конечном итоге сократится занятость, увеличится безработица и

наступит кризис. Кейнс считал, что необходимый объем эффективного спроса должно создавать государство.

Появление кризисов и безработицы Кейнс объяснял недостаточным «совокупным спросом», который являлся следствием двух причин.

Первой причиной он назвал «основной психологический закон» общества. Суть его заключается в том, что потребление растет с ростом дохода, но в меньшей мере. Иначе говоря, рост дохода граждан опережает их потребление, что и приводит к недостаточному совокупному спросу. В результате возникают диспропорции в экономике, кризисы, которые ослабляют стимулы капиталистов к дальнейшим инвестициям.

Второй причиной недостаточного «совокупного спроса» Кейнс считает невысокую норму прибыли на капитал вследствие высокого уровня процента. Это заставляет капиталистов держать свой капитал в денежной форме, то есть в ликвидной форме. Этим рост инвестиций в ущерб и еще более урезается «совокупный спрос». Недостаточный рост инвестиций соответственно не позволяет обеспечить занятость в обществе.

Следовательно, недостаточное расходование доходов, с одной стороны, и «предпочтение ликвидности» с другой, ведет к недопотреблению. Недопотребление уменьшает «совокупный спрос». Скапливаются нереализованные товары, что и приводит к кризисам и безработице. Кейнс пришел к выводу, что если рыночная экономика предоставлена самой себе, то она будет застаиваться.

Кейнс разработал макроэкономическую модель, важной ролью которой является государство. Он установил зависимость между инвестициями, занятостью, потреблением и доходом.

Кейнс делал главную ставку в увеличении совокупного спроса на рост производительного спроса и производительного потребления. Недостаток личного потребления он предлагал компенсировать расширением производительного потребления.

Действующая на сегодняшний день система бюджета ДНР должна учитывать ряд основополагающих факторов, разработанных в кейнсианской модели.

Развитие и увеличение количества производства - рост доходов населения - рост объема налогов - прирост внутреннего товарооборота.

Законодательство о налогообложении регулирует отношения по установлению, введению и взиманию налогов, сборов и других обязательных платежей в Донецкой Народной Республике, а также отношения, которые возникают в процессе осуществления налогового контроля, обжалования решений органов доходов и сборов, действий (бездействий) их должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового нарушения.

В основу классификации налогов, прежде всего, положен признак бюджетного устройства государства. В зависимости от этого налоги в Донецкой Народной Республике подразделяются на республиканские и местные. Данное разделение используется в налоговых системах многих стран мира и устанавливает в законодательном порядке перечень определенных налогов или механизм распределения бюджетных средств между бюджетами различных уровней. Совокупность республиканских и местных налогов (сборов), которые взимаются в установленном ЗНС порядке, составляет налоговую систему ДНР (п.12.3 ст. 12 ЗНС).

Проведя анализ системы налогообложения, применяемой в ДНР, экономисты выделяют ряд основных проблем такие как:

- высокая налоговая нагрузка по налогу на прибыль и налогу с оборота, двойное налогообложение;
- возникновение налогового непредсказуемого риска, когда сроки опубликования новых нормативных актов и сроки их введения в действие значительно короче цикла предпринимательской деятельности;
- отсутствие унификации налоговой системы ДНР;

- несовершенство налогового законодательства в части обеспечения прав налогоплательщиков, администрирования налогов и процедуры предоставления отчетности;

- неполное включение в суммы расходов промышленных предприятий затрат, связанных непосредственно с процессом производства, без которых невозможна работа;

- несовершенство системы амортизации для целей налогообложения;

- отсутствие налоговых каникул, отсрочек и льгот.

Что касается бюджета Донецкой Народной Республики, следует отметить, на сегодня наибольшую часть расходов бюджета (50%) составляют социальные выплаты, из них 25% направлены на оплату труда и начисления заработной платы работникам законодательной и исполнительной власти, а также зарплат в сфере науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Наша экономика требует особого подхода к роли государства, поскольку современный период экономического развития происходит одновременно с ломкой старой государственной системы управления, и создания государством новой рыночной инфраструктуры (в виде институтов контроля, налоговых сборов, законов и т.п.), без чего рынок превращается в хаос. Знание теории и опыта развитых стран, понимание условий, в которых дает эффект та или иная мера экономической политики, способны помочь и уберечь от ошибок в будущем.

Список литературы

1. Конституция Донецкой Народной Республики.// <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Закон о налоговой системе Донецкой Народной Республики № 99-ІНС от 25.12.2015 (действующая редакция по состоянию на 19.08.2017) // <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Закон о занятости населения Донецкой Народной Республики от 29.05.2015 (с изменениями, внесенными Законом от 19.02.2016 № 106-ІНС).// http://fpdnr.ru/wp-content/uploads/2017/01/DNR-_-O-zanyatosti-naseleniya-ot-17.03.2016.pdf

4. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег. – М.: Прогресс. 1978.

5. Сердюк В.Н. Налоговый учет и отчетность: учебник. – Донецк: ДонНУ, 2016. – 430 с.

ПРАВОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

XVIII – XIX ВЕКА

Шершнёва О. С., бакалавр

Степанова Ю. С., ст. препод. кафедры ТуИГиП

ГОУ ВПО «Донецкий Национальный Университет»

На современном этапе развития вопросы глобализации в праве являются наиболее актуальными в связи со стремительно развивающимися процессами сближения правовых систем, взаимовлияния и взаимопроникновения правовых норм разных стран. Именно поэтому для правильного понимания и адекватного ориентирования в быстро развивающейся ситуации необходимо понимать природу и истоки происходящих изменений, анализ которых при должном исследовании позволит выявить их первопричину и оценить их вклад в формировании как самостоятельной национальной системы права, так и глобального правового пространства.

Прежде всего необходимо выяснить что представляет из себя правовая глобализация. Итак, **правовая глобализация** – это одно из направлений глобализации, которое ведет к становлению единого правового пространства посредством введения в них общих юридической категорий, конструкций, методов правового регулирования и т. д. При узком толковании правовой

глобализации ее можно приравнять к процессу сближения национального законодательства, то есть целенаправленной деятельности по введению в действие правовых инструментов, обеспечивающих единообразное регулирование правоотношений, устраняющее отличия в их разном национальном правовом политике. Сближение национального законодательства (правовая глобализация) может осуществляться несколькими способами: унификация, гармонизация, стандартизация и рецепция права. Первые три способа характерны для XX – XXI века, когда в активную фазу вступили международно-правовые отношения, поскольку названные способы предполагают в той или иной степени сотрудничество государств. В свою очередь, в исследуемом нами XVIII – XIX века сближение национального законодательства осуществлялось посредством рецепции права.

Рецепция права – это заимствование, восприятие определенной национальной правовой системой принципов, институтов, основных черт правовой системы другого государства. Интересно, что в зависимости от объекта рецепции, ей в литературе присвоены различные названия: «трансплантация» – перенос принципиально важных правовых норм и моделей; «правовая миграция» – переход норм из правовой системы одной формации в другую с восприятием правовых идей; «юридическая аккультурация» – заимствование элементов юридической техники и практики правоприменительной деятельности. Мы же остановимся на классическом понимании и определении рецепции права.

Как считает В. А. Рыбаков, активное применение рецепции права в Российской империи было обусловлено взаимодействием Российской империи с западными государствами, которое началось в конце XVII века. Но если среди европейских государств связующим элементом стала рецепция римского права, которую государства осуществляли без целенаправленной идеи сближения своих правовых систем друг с другом, то в Российской империи осознано был взят ориентир на рецепирование норм именно уже

сформировавшегося зарубежного законодательства. Из-за этого значение рецепции права как способа правовой глобализации возросло в разы, так как она стала «средством диалога между Востоком и Западом», пусть и носившего в то время односторонний характер.

Анализируя правотворчество в Российской империи в XVII – XIX веке, можно сделать вывод, что участие Российской империи в процессе заложения фундамента для общего правового пространства прошло два основных этапа: первый этап – «петровская рецепция западного права»; второй этап – «кодифицированная рецепция».

Во время *«петровской рецепции западного права»* (XVIII век) объектом заимствования стало шведское право, а также французские, германские, датские правовые нормы (среди примеров можно назвать утвержденный в 1720 году Генеральный регламент или Устав коллегиям, в основу которого был положен шведский Канцелярский устав 1661 года, Артикулы Воинские 1716 года, полностью заимствованные из шведских военных артикулов 1621-1632 гг.). При этом рецепирование западного права происходило параллельно с систематизацией имеющейся нормативно-правовой базы, существенно менялась юридическая техника, в следствие чего российскому праву стала характерна западная отраслевая структура, а также множество правовых норм и институтов, не имевших ранее места в российской правовой системе, среди которых вексельное право (Вексельный устав 1729 года), нормы, регулирующие разработку недр, новые организационно-правовые формы юридических лиц и прочие. Был совершён переход от казуального характера правовой нормы к абстрактно-общему, традиционные юридические ритуалы, носившие характер юридических фактов, были вытеснены формальными моментами такими, как, например, письменная форма сделок или их регистрация.

Второй этап рецепции права приходится на XIX век, который, по мнению Л. Л. Грищенко, был отмечен в истории как «век кодификации». Именно в этот период целью многих европейских государств стало создание

единых законодательных актов, регулирующих широкий круг схожих общественных отношений. Так, известно, что во Франции принимаются пять знаменитых кодексов Наполеона (в том числе Гражданский — 1804 г.), в 1811 г. — Австрийский Гражданский кодекс, в 1865 г. — Итальянское Гражданское уложение и в 1896 г. — Германское Гражданское уложение, при этом не следует забывать, что в основе указанных актов все также находилось римское право, тем самым обуславливая общие черты правовых положений. Российская империя не хотела отставать от своих западноевропейских «соседей» и также занялось систематизацией гражданского законодательства, которая была впервые осуществлена в 1832 году.

При составлении свода законов М. В. Сперанским был сделан акцент на том, что российское законодательство должно формироваться сугубо на нормативно-правовой базе, накопленной путем длительного исторического процесса. В подтверждение своим словам под многими положениями свода законов были размещены ссылки на источники национального права. Однако, уже в XIX веке многие ученые поставили под сомнение создание свода законов лишь на национальной основе. Некоторые исследователи считают, что на свод значительное влияние оказал Французский Гражданский кодекс 1804 года. В литературе указывается, что М. В. Сперанский заимствовал из Французского кодекса конструктивную сторону, основанную на системе римского права, поскольку большая часть статей проекта только по форме напоминала Гражданский кодекс 1804 г., то есть применил, так называемую, юридическую аккультурацию. В свою очередь, М. В. Сидорчук считает, что Сперанский при составлении свода руководствовался прусским и французским уложением. Тем не менее вряд ли мог быть осуществлен иной путь систематизации, исключая рецепцию, в условиях сложившейся правовой системы XIX века — правовой системы, которая уже второе столетие находилась в движении, хотя и с национальными особенностями, по той же модернизационной траектории,

которой шли страны Западной Европы. Систематизировать действующее законодательство при таких условиях, исходя лишь из традиций, сложившихся в относительно стабильном российском обществе, означало бы превратить правовые нормы в инструмент, содействующий правовому регрессу, за которым бы обязательно последовал и социальный. При этом введение «чужеродных» положений в систему права осуществлялось с определенной степенью осторожности, путем их тщательной обработки, а не простым копированием, тем самым сохранив культурную самобытность Российской империи.

Таким образом, XVIII – XIX век стал периодом единства направлений развития русского и западноевропейского законодательства, что стало предпосылкой к формированию общего правового пространства. Именно в процессе сближения национального законодательства посредством заимствования правовых институтов, юридической техники и методов правового регулирования система права Российской империи приобрела известные нам на сегодняшний день характерные черты и обозначила свой дальнейший вектор правового развития.

3. «ХОЗЯЙСТВЕННОЕ, КОРПОРАТИВНОЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕМ

*Домнышева Е.В.,
студентка 4 курса
ГОУ ВПО «ДонНУ»*

Актуальность вопросов лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности, в частности в сфере природопользования и охраны

окружающей среды, обусловлена недостаточностью законодательной регламентации. Деятельность, которая затрагивает экологию как сферу жизнедеятельности общества и государства, всегда обязана иметь соответствующую лицензию, отсутствие которой влечет за собой юридическую ответственность.

На сегодняшний день роль и значение лицензирования существенно возрастает. По общему правилу, лицензированию подвергается та деятельность, которая может послужить основанием причинения вреда или ущерба интересам граждан, юридических лиц, общества или государства в целом, а также та, которая не должна реализовываться вне пределов установленных правил лицензии [1, с. 254].

Прежде чем рассматривать вопросы лицензирования необходимо обратиться к понятийному аппарату. Под лицензией понимается документ установленного образца, который удостоверяет право лицензиата на осуществление указанного в нем вида хозяйственной деятельности при обязательном соблюдении лицензионных условий, выданное органом по лицензированию юридическому лицу, представительству юридического лица-нерезидента или физическому лицу-предпринимателю [2]. Лицензия может быть выдана на бумажном носителе либо в форме электронного документа, в который вносится электронная подпись в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии была указана необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

Лицензирование представляет собой деятельность лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, продлению срока действия лицензий, осуществлению лицензионного контроля, приостановлению, возобновлению, прекращению действия и аннулированию лицензий, формированию и ведению реестра лицензий, формированию государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в установленном порядке информации по вопросам лицензирования.

Таким образом, процесс получения лицензии в сфере охраны окружающей среды следует рассматривать в качестве способа получения права природопользования и реализации или осуществления природоохранной деятельности. В юридической литературе выделяют три группы лицензий в указанной сфере:

1) лицензии на природопользование;

2) лицензии на осуществление видов деятельности, которая возможна в силу существования определенных природных ресурсов;

3) лицензии на оказание влияния на окружающую среду, а также ее отдельные компоненты [3, с. 115].

М.М. Бринчук, в свою очередь, предлагает выделить другую классификацию:

1) на виды хозяйственной (предпринимательской) или иной экономической деятельности по природопользованию и охране окружающей среды от вредных воздействий. Сюда необходимо включить виды деятельности по специальному природопользованию (в том числе, землепользованию, лесопользованию, проведение экологической паспортизации, оборот диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и т.д.).

2) на виды хозяйственной (предпринимательской) или иной экономической деятельности, которые не являются изначально природоохранными, но которые имеют некоторое отношение к охране окружающей среды (к таким видам деятельности относят космическую, строительную и иные) [4, с. 10].

В Законе ДНР «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности» (далее – Закон) в перечне видов деятельности, подлежащих лицензированию, отсутствуют виды деятельности связанные с природопользованием. Однако в Закон включены виды деятельности, которые напрямую не связаны с использованием природных ресурсов, но в процессе осуществления могут оказывать влияние на окружающую среду. К

ним можно отнести производство особо опасных химических веществ, боеприпасов, наркотических веществ; торговля пестицидами и агрохимикатами; проведение фумигации (обеззараживания) объектов регулирования, определенных законодательством Донецкой Народной Республики о карантине растений; деятельность, связанная с отходами повышенной опасности и т.д.

Таким образом, Закон не содержит виды деятельности, связанные с использованием недр, лесного фонда, объектов растительного и животного мира. Очевидным является то, что именно защита животного и растительного мира в данной системе является приоритетным.

Законом ДНР «О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и «О недрах» от 23.06.2017 г. № 183-ІНС, были внесены изменения в части оптимизации процедуры выдачи лицензий на пользование недрами [5]. В частности, из списка лицензируемых видов деятельности были исключены поиск (разведка) полезных ископаемых; добыча полезных ископаемых; пользование недрами для целей, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Информацию о лицензировании указанных видов деятельности содержит Закон ДНР «О недрах». В соответствии с нормами указанного Закона предоставление недр в пользование, оформляется специальным государственным документом в виде лицензии, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Донецкой Народной Республики, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии и определяющие основные условия пользования недрами [6].

Таким образом, законодатель выделил лицензирование указанных видов деятельности в отдельный нормативный правовой акт. Это обусловлено тем, что перечень субъектов пользования природными ресурсами выходит за

рамки понятия «субъекты хозяйствования», ими могут быть и обычные граждане.

Стоит отметить, что перечень видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, является исчерпывающим. Он установлен ст. 10 Закона. Введение лицензирования иных видов деятельности возможно только путем их внесения в предусмотренный настоящим Законом перечень. Также установлено, что особенности лицензирования отдельных видов деятельности, указанных в ч. 1 ст. 10 Закона, могут устанавливаться специальными законами, регулирующими осуществление таких видов деятельности.

Таким образом, возникает законодательная коллизия. С одной стороны, субъекты хозяйствования, использующие природные ресурсы, обязаны получить соответствующую лицензию, однако такая обязанность не установлена Законом ДНР «О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности».

Кроме того, актуальным также является вопрос об использовании остальных природных ресурсов, таких как, атмосферный воздух, водные объекты, подземные воды и т.д., использование которых в хозяйственной деятельности также должным образом не урегулировано на законодательном уровне.

Таким образом, законодательство ДНР в области лицензирования видов деятельности, связанных с природопользованием требует существенных доработок. На наш взгляд, целесообразным является включение в перечень видов деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии со специальными законами (ч. 1 ст. 10 Закона), видов деятельности, связанных с природопользованием.

Список литературы

1. Экологическое право: учебник / Т.Г. Авдеева, А.И. Алиев, Р.Р. Амирова и др.; отв. ред. Р.М. Валеев. - М.: Статут, 2012. – 639 с.

2. О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности. Закон Донецкой Народной Республики 27.02.2015 г. № 18-ІНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: Официальный сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-litsenzirovanii/> – Дата обращения 28.03.2019 г. – Загл. с экрана.

3. Дубовик О.Л. Экологическое право. Элементарный курс. - М.: Юристъ, 2012. – 312 с.

4. Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. М.: Юристъ, 2013. – 414 с.

5. О внесении изменений в законы Донецкой Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» и «О недрах». Закон ДНР № 183-ІНС от 23.06.2017 г. // [Электронный ресурс] Режим доступа: Официальный Сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakony-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-litsenzirovanii-otdelnyh-vidov-hozyajstvennoj-deyatelnosti-i-o-nedrah/> – Дата обращения 28.03.2019 г. – Загл. с экрана.

6. О недрах. Закон ДНР № 58-ІНС от 12.06.2015 г. // [Электронный ресурс] Режим доступа: Официальный Сайт Народного Совета ДНР: <https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-nedrah/> – Дата обращения 28.03.2019 г. – Загл. с экрана.

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кульмина Е.В.,

студентка 4-го курса факультета юриспруденции и социальных технологий

специальности «Юриспруденция»,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

*Научный руководитель: **Оболешева Е.Е.**
старший преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Практика субъектов хозяйствования свидетельствует, что для обеспечения финансово-экономической стабильности, разрешения проблем, связанных с кредитованием, исполнением бюджетов разных уровней, важную роль играет применение различных форм безналичных расчетов.

Анализ хозяйственного, гражданского законодательства и иных нормативно-правовых актов, регулирующих безналичные расчеты, позволяет установить ряд общих принципов, которым должны следовать участники безналичных расчетов

Так, согласно ст. 341 ч. 4 ХК Украины, при безналичных расчетах все платежи проводятся через учреждения банков путем перечисления надлежащих сумм со счета плательщика на счет получателя или путем зачета взаимных обязательств и денежных претензий [1].

Безналичные перечисления являются для банка наиболее распространенными и достаточно трудоемкими операциями. Вместе с тем их проведение чрезвычайно ответственно для банка, поскольку это операции с привлеченными средствами, и своевременность, полнота и правильность их проведения влияют на финансовое положение, как банка, так и его клиентов. Основополагающим элементом в системе безналичных расчетов являются принципы их организации [2, с. 289].

Принцип правовой регламентации расчетов отражает наличие правил, обязательных для соблюдения всеми сторонами и участниками. Он обусловлен ролью, которую играет платежная система в экономике страны. Сложность и важность расчетных взаимоотношений определяют необходимость установления их единообразия посредством регулирования.

Принцип контроля всех сторон и участников за правильностью проведения расчетов и их материальной ответственности направлен на соблюдение нормативных требований и положений, а также порядка их проведения. Существуют особенности в проведении контроля со стороны банков как участников расчетов и со стороны его клиентов. Последние выступают и в качестве плательщика и в качестве получателя, при этом их интересы и требования к организации расчетов могут существенно различаться. Банки, выступая как посредники между плательщиками и получателями средств, продавцами и покупателями, имеют более независимое положение, что важно для оценки правильности проведения расчетов: они учитывают требования только общих для всех инструкций и положений и не участвуют в рассмотрении претензий плательщиков или получателей по исполнению взаимных договорных обязательств.

Принцип согласия плательщика на платеж отражает его права собственника распоряжаться средствами на счете. Списание средств со счета клиента банка без его распоряжения допускается лишь в определенных случаях, которые оговорены в законодательных актах или договорах. Полноправный хозяин счета - его владелец. Банк не вправе определять направление и использование денежных средств или устанавливать иные ограничения, не предусмотренные законодательством.

Принцип срочность платежа включает в себя своевременное и полное выполнение платежных обязательств. Значение этого принципа заключается в том, что непрерывно расходуемые средства на производство товаров, оказание услуг должны возмещаться за счет платежей покупателей в сроки, предусмотренные заключенными договорами. Сбои в соблюдении сроков платежей ведут к нарушению кругооборота средств и в конечном счете к платежному кризису.

Принцип имущественной ответственности за несоблюдение договорных условий. Суть этого принципа заключается в том, что нарушения договорных обязательств в части расчетов влекут применение гражданско-правовой

ответственности в форме возмещения убытков, уплаты неустойки (штрафа, пени), а также иных мер ответственности. Надлежащий контроль позволяет предотвратить неисполнение обязательств как своих, так и контрагентов, а если они не выполнены последними, - практически полностью возместить причиненные убытки и тем самым ослабить негативные последствия [3, с. 450-454].

Все принципы организации системы безналичных платежей тесно связаны и взаимообусловлены. Нарушение одного из них приводит к нарушению остальных, что приводит к сбоям в функционировании всей системы. Соблюдение принципов в совокупности позволяет обеспечить соответствие расчетной и платежной систем предъявляемым требованиям: своевременности, надежности, эффективности. Главный организатор безналичных расчетов между различными хозяйствующими субъектами – банковская система. Она выступает исходным пунктом кругооборота наличных денег и основного объема безналичных платежей, а создание платежных средств является важнейшей функцией банковской системы.

Литература:

1. Хозяйственный кодекс Украины: Закон Украины от 16 января 2003г. // Ведомости Верховной Рады Украины. – 2003. - № 18. - Ст.144.
2. Кравцова, Г.И. Деньги, кредит, банки: учебник / Г.И. Кравцова. - Мн.: БГЭУ, 2007. - 448 с.
3. Белоглазова Л.П. Банковское дело [Текст]: учебное пособие / Л.П.Белоглазова, Г.Н. Кроливецкая. - М.: Финансы и статистика, 2009. -592с.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ДНР: НАЗРЕВШИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Никитина Злата Александровна

студентка 4-го курса факультета юриспруденции и социальных технологий
специальности «Юриспруденция»,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк
Научный руководитель: Саенко Борис Евгеньевич
к.э.н., доцент,
заведующий кафедрой хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк

Вопрос о возможности и способах государственного воздействия на экономику всегда был одним из самых сложных и дискуссионных. Его решение стало особо актуально после распада Советского Союза, ослабления в связи с эти позиций России и перехода стратегической инициативы к Западу во главе с США.

Начиная с 90-х годов 20в. и по сей день постсоциалистическим странам усиленно навязывается (и небезуспешно) либеральная модель экономической политики, основанная на, якобы, несовместимости рыночной модернизации с государственным управлением экономикой.

Вместе с тем, опыт развитых стран прямо свидетельствует об обратном: правительства этих стран используют государство как инструмент планирования и прогнозирования социально-экономического развития, консолидации ресурсов для преодоления кризисов, повышение темпов экономического роста, производительности труда на основе современных технологий.

Поскольку ДНР фактически находится в зоне всестороннего влияния РФ, актуальной проблемой является разработка механизмов, которые позволят, во-первых, избавиться от навязывания Западом политики сдерживания, искусственного замедления развития наших стран, во-вторых

(что более важно) найти методы и способы преодоления экономического отставания и выхода на траекторию опережающего развития.

Цель исследования

Целью исследования является повышение эффективности использования хозяйственного права в государственном регулировании экономики ДНР.

Основные результаты исследования

После распада СССР как единого народнохозяйственного комплекса в массовое сознание стало активно внедряться представление о том, что управление экономикой со стороны правительства – дремучий анахронизм, вытекающий из негодных якобы традиций, директивно – плановой системы советского периода. Процесс разгосударствления и приватизации приобрел принципиально-идеологический статус, исключающий саму мысль о государственном планировании и управлении.

Но, функции планирования и управления не являются порождением коммунистической идеологии – они существуют и развиваются в экономике наряду с разделением и кооперацией труда, возвышением потребностей и др. Объективный анализ мировой практики показывает, что так называемый процесс разгосударствления экономики не в одной из высокоразвитых стран мира не привёл к уходу из неё государства. В материалах многих стран экспертами Всемирного Банка ещё в конце 1990-х годов убедительно показано, что хорошее правительство – это не роскошь, а жизненная необходимость, и что без эффективного государства устойчивое развитие, и экономическое, и социальное, не возможно.

Исходя из этого и других аналогичных научно-обоснованных выводов, необходимо определить методику разработки и реализации механизмов, позволяющих существенно повысить эффективность социально-экономического развития в ДНР. Также нельзя игнорировать военно-политические и международные факторы: фактическое нахождение ДНР в

состоянии войны с Украиной, отсутствие международного признания Республики.

Эти и другие негативные обстоятельства усложняют, но не являются непреодолимыми препятствиями на пути развития ДНР, её постепенное интеграция в РФ.

Среди путей и способов государственного регулирования экономики страны одним из важнейших является метод хозяйственного права, который по своему предмету и содержанию имеет ярко выраженный публичный (а, применительно к условиям ДНР – общественно-государственный) характер.

Метод общественного хозяйственного порядка – это господствующий в обществе уклад материального производства, основанный на положениях Конституции, нормах права, моральных принципах, деловых правилах и обычаях, одобренных высшей законодательной властью стратегических экономических решениях, обеспечивающих гармонизацию частных и публичных интересов в хозяйствовании.

Выводы

Для повышения эффективности хозяйственно-правового регулирования в ДНР необходимо:

- дополнить Конституцию ДНР главой «Экономическая система», что даст возможность использования норм прямого действия для государственного управления экономикой;

- провести кодификацию хозяйственного законодательства ДНР, взяв за основу Хозяйственный кодекс Украины (разработанные в основном учёными юристами Донецкой научной школы хозяйственного права под руководством академика НАН Украины В.К.Мамутова), что дает возможность наращивая этот стержневой закон, уточняя его положения в связи с развитием общества, избавиться от издания множества новых законов, зачастую препятствующих системному непротиворечивому, прозрачному правовому регулированию;

- дополнить стратегию развития «Сила Донбасса» конкретными задачами путём принятия Указа Главы ДНР «О целях и стратегических

задачах развития ДНР до 2024 года», взяв за основу направления майского (2018 года) Указа Президента РФ.

**КОДИФИКАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ДНР**

Чегоненко Юлия Викторовна

магистрант 1-го курса факультета юриспруденции и социальных технологий

специальности «Юриспруденция»,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

Научный руководитель: Саенко Борис Евгеньевич

к.э.н., доцент,

заведующий кафедрой хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики», г.Донецк

Образование самостоятельного, независимого государства путем самоопределения граждан Донбасса является поворотным событием новейшей истории. Его значение и воздействие на все стороны общественной жизни выходит далеко за пределы Донецкого региона, Украины, России, ареала Русского мира.

Донецкая Народная Республика, провозглашенная 7 апреля 2014 года, стала новым типом государства, отказавшимся от западной либерально-рыночной модели и взявшим курс на традиционные русские ценности – духовность, нравственность, патриотизм, взаимопомощь людей, свободу, совесть, справедливость, равенство. Народ Республики делом доказал свою приверженность идеям и принципам, провозглашенным на начальном, самом сложном и трудном этапе становления государства. Сегодня, по истечению

пяти лет, можно утверждать о завершении переходного периода в развитии ДНР и начале нового этапа совершенствования основных государственных институтов. Здесь необходимо исходить из нескольких обязательных критериев и условий.

Во-первых, государство ДНР является высшей ценностью вставшего на борьбу за свободу и справедливость народа Донбасса, оно должно стать более эффективным государством в сравнении с Украиной.

Во-вторых, определяющим для всех сфер общественно-государственной жизнедеятельности является научно-технический прогресс, внедрение инновационных технологий.

В-третьих, необходима оптимизация экономической и социальной составляющих человеческого бытия; деньги, материальные ценности должны обеспечивать достижение целей развития общества и человека, но не подменять их, не вынуждать поклоняться золотому тельцу.

Для того, чтобы обеспечить всестороннее развитие ДНР в соответствии с современными требованиями, необходимо определить и нормативно закрепить его цели и задачи, разработать механизмы их достижения и решения. При этом следует учитывать главную особенность современного положения в ДНР: необходимо решать неотложные, первоочередные задачи по улучшению качества жизни людей, обеспечению их безопасности. Одновременно перед народом и государством ДНР стоят перспективные, стратегические цели и задачи, которые предстоит решать в ближайшие пять лет, до 2024 года.

Поскольку ДНР фактически является частью российского социально-экономического, политического, правового, национально-культурного пространства, при разработке собственных программ, учитывающих особенности ДНР, необходимо исходить из национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, поставленных в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 [1], Послании Президента РФ Федеральному собранию 20 февраля 2019 года [2]. Определяющую роль в

организации выполнения поставленных задач Президент РФ отводит государству, органам власти и местного самоуправления, которые должны обеспечить слаженную, согласованную, ответственную работу предприятий, учреждений, организаций, народа в целом для достижения главной цели – улучшения качества жизни людей, их благосостояния.

Народнохозяйственный комплекс Донецкой Народной Республики, несмотря на физическое уничтожение части производственных мощностей, отток человеческих ресурсов из-за боевых действий, обладает мощным промышленным потенциалом, высококвалифицированными кадрами, развитой инфраструктурой. По данным Института экономических исследований ДНР, несмотря на сложившиеся негативные тенденции и имеющиеся существенные риски, наблюдается рост экономических показателей. Так, за 2017 год увеличился общий объем реализованной промышленной продукции (146,4 млрд. руб.) по сравнению с 2015 годом (88,1 млрд. руб.) [4]. Укрепляются и развиваются кооперационные связи ДНР с РФ, другими странами Евразийского экономического союза. Исходя из структуры экономики ДНР, приоритетными являются прямые двусторонние договоры между крупными предприятиями ДНР и других стран по наукоемким, высокотехнологичным товарам и услугам. Особое внимание уделяется приобретению предприятиями ДНР современных технологий, остро необходимых для модернизации и восстановления промышленного производства.

Сегодня в ДНР существует острая потребность в правовом регулировании хозяйственной деятельности, исходя из интересов общества, государства, бизнеса [3]. Необходимо установление единого правового порядка, обеспечивающего стабильные, ясные и четкие правила поведения в экономике. Таким документом является действующий в ДНР Хозяйственный кодекс Украины, разработанный при активном участии ученых донецкой школы хозяйственного права под руководством академика В.К. Мамутова [5]. Как сказано в преамбуле кодекса, он устанавливает в соответствии с

Конституцией (ДНР – авт.) правовые основы хозяйственной деятельности (хозяйствования), которая базируется на разнообразии субъектов хозяйствования разных форм собственности. Хозяйственный кодекс имеет целью способствовать деловой активности субъектов хозяйствования, развитию предпринимательства и на этой основе – повышению эффективности общественного производства, его социальной направленности. Все эти вопросы, разумеется, должны решаться во взаимодействии с другими отраслями права, в общем русле экономической политики государства, его хозяйственно-организаторской деятельности. Следует подчеркнуть, что за всё время его существования с января 2003 года Хозяйственный кодекс Украины доказал свою целесообразность и эффективность, что неоднократно отмечалось отечественными и зарубежными специалистами. Также в многочисленных публикациях ученых-юристов, отзывах предпринимателей говорится об ошибочности и вредности некоторых внутренних и внешних сил (в основном, представителей т.н. «универсального частного права», разделяющих идеологию рыночного либерализма), дискредитировать Хозяйственный кодекс [6].

Кроме того, следует учитывать существенные изменения во внутренней и международной политике, экономике, праве, происшедшие за 16 лет после принятия Хозяйственного кодекса Украины. Основными из этих изменений являются: постепенный (а иногда и радикальный) отказ от либерально-рыночной модели экономики, основанной преимущественно на частной форме собственности при одновременном усилении экономической роли государства; возрождение функций планирования, регулирования; увеличение объемов и темпов роста реального сектора экономики при сокращении фиктивного финансового сектора; ослабление роли международного права как универсального регулятора, повышение значимости и роли национально-государственных экономико-правовых систем; нарастание центробежных процессов в объединениях государств

(ЕС), изменение соотношения сил между мировыми центрами (усиление Китая, ослабление США и Европы). Эти и другие обстоятельства определяют перенесение центра тяжести с многосторонних на двусторонние экономические и торговые соглашения, договоры, что, в свою очередь, обуславливает необходимость приспособления национальных правовых систем к главенствующей роли своих государственных интересов, проводимых, в том числе, через крупные государственные и частные корпорации.

Исходя из этого, принятие Хозяйственного кодекса ДНР должно служить своей главной целью, определяемой предметом гражданского права – повышению эффективности регулирования гражданских (частных) правоотношений.

Хозяйственный кодекс Украины, после соответствующей модернизации и переработки применительно к экономическим реалиям, жизненно необходим для эффективного регулирования хозяйственных отношений в Донецкой Народной Республике в интересах всего народа и государства.

Список использованной литературы

1. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204.
2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию 20 февраля 2019 года.
3. О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности: Закон Донецкой Народной Республики от 21 августа 2015 года № I-307П-НС.
4. Экономика Донецкой Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; ГУ «Институт экономических исследований». – Донецк, 2018. – Ч.І. – 124с.

5. Хозяйственный кодекс Украины от 16.01.2003 № 436-IV

6. Мамутов В.К. / В.К. Мамутов. Хозяйственному кодексу Украины – десять лет // Экономико-правовые исследования в XXI веке: Хозяйственный кодекс Украины в системе правового обеспечения экономики (к 10-летию принятия): Материалы Одиннадцатой международной научно-практической интернет-конференции (г. Донецк, 4-12 февраля 2013г.) / науч. ред. В.К. Мамутов; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Изд-во «Ноулидж» (донецкое отделение), 2013. – С. 3

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

Фоменко А.А.,

магистрант кафедры хозяйственного права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики»

*Научный руководитель: **Егорова Юлия Владимировна,***

к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права

факультета юриспруденции и социальных технологий

специальности «Юриспруденция»,

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы

при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк

На сегодняшний день основная эффективность управления государственной собственностью становится все более немаловажной проблемой, так как при формировании государственного бюджета снижаются имущественные доходы, поэтому данная тема является достаточно серьезной, но к сожалению, исследуется она редко.

В связи с этим возникают проблемы, связанные с нарушением законодательства, неэффективным использованием имущества,

разграничением государственной собственности, переходом из одной формы собственности в другую. Управление государственной собственностью должно иметь результативный характер. Высокий уровень законодательной базы и ответственности в сфере управления государственной собственностью будет способствовать созданию благоприятной социальной и экономической среды, достижению результативности и наибольшей экономической эффективности использования объектов государственной собственности.

Эффективное управление государственной собственностью обеспечивает стабильные финансовые поступления в республиканский бюджет, решение вопросов государственного и регионального значения, выполнение социальных обязательств перед населением [1, с 390].

Из-за значительного количества объектов государственной собственности необходимо применение специфических и инновационных методов управления, а также развитое законодательное регулирование. На данный момент, наше государство, стоит только на пути развития более сильной законодательной базы в данном направлении.

Государство должно предоставить все условия для развития экономической независимости, предоставлять населению качественные государственные услуги и эффективно управлять государственной собственностью. Общая цель государственного управления в любой сфере заключается в обеспечении сохранности, стабильности и развития этой сферы в общих интересах всех входящих в нее элементов или связанных с ней других сфер.

Исходя из общей цели, главную цель управления государственной собственностью в Донецкой Народной Республике можно сформулировать как обеспечение сохранности, развития, эффективного функционирования и использования всей совокупности объектов государственной собственности в общих интересах населения, как первичного собственника имущества.

Политика государства в области административно-правового регулирования управления государственной собственностью направлена на

увеличение доходов бюджета государства на основе эффективного управления государственной собственностью, совершенствование структуры собственности, вовлечению максимального количества объектов государственного имущества с целью экономического роста [2, с.1062].

В настоящее время основным органом, осуществляющим управление и распоряжение государственной собственностью Донецкой Народной Республики в соответствии с законами Донецкой Народной Республики, является Совет Министров Донецкой Народной Республики. А в целях реализации положений Постановления Совета Министров Донецкой Народной Республики № 18-5 от 21.07.2014г. «О переходе в государственную собственность Донецкой Народной Республики собственности государства Украина» [3], создан Фонд Государственного Имущества Донецкой Народной Республики (далее – ФГИ ДНР).

Причиной недостаточной эффективности государственной собственности является низкое качество экономического законодательства, не обеспечивающее необходимых институциональных условий реализации потенциала собственности и полноценной правовой защиты [4, с. 21]. Существующие законодательные и нормативные акты в сфере регулирования государственной собственности регулируют не все стороны ее функционирования. К примеру, можно привести рыночную экономику Донецкой Народной республики.

8 апреля 2016 года в Донецкой Народной Республики депутаты «Народного Совета ДНР» приняли закон «О рынках и рыночной деятельности», предусматривающий переход всех рынков в государственную собственность, т.е. национализация рынков. После принятия данного закона, администрация, ранее владеющая рынков, так же владельцев торговых точек вызвало крайнее недовольство. Поступало огромное количество жалоб в адрес Народного Совета. В связи с этим, Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин принял решение пересмотреть вопрос национализации. Что будет проходить денационализация собственности.

Когда разрабатывался закон «О рынках и рыночной деятельности», было понимание, что возврату в государственную собственность подлежат рынки, которые принадлежали государству и были построены еще при Советском Союзе.

К сожалению, свободная трактовка закона, который был принят Народным Советом, позволила грести под одну гребенку, подчиняя государственному предприятию «Рынки Донбасса» абсолютно все рынки, которые были построены в последние годы. Для решения вопроса будет пересмотрена законодательная база и определено, чем рынки отличаются от павильонов.

Данное решение является целесообразным. Перед тем, как принимать законы, необходимо произвести анализ политики в определенной сфере деятельности, чтобы в дальнейшем данная ситуация не повлекла трудности, материальные потери и главное, несогласия граждан Донецкой Народной Республики.

Вместе с этим необходимо отметить, что проблемы правового регулирования управления государственной собственностью существуют не только на государственном уровне, но и на уровне субъектов ДНР. Проблемы управления государственной собственностью в субъектах ДНР заключаются в разделении объектов собственности и разграничении прав и полномочий органов власти. Одной из ключевых проблем управления государственной собственностью является недостаточная бюджетная, экономическая и социальная эффективность, которая выражается в низком уровне поступлений от собственности в бюджет и нецелевом использовании объектов собственности [5, с.24].

В процессе глубокой перестройки правовой системы после обретения статуса непризнанного государства ДНР, изменения общественного строя и политического устройства, коренным образом меняются подходы, как к правовому регулированию, так и к практическому осуществлению управления государственной собственностью, изменяется соотношение

публично-правовых и частноправовых подходов в управлении государственной собственностью. Вышеуказанное обуславливает необходимость основательного исследования административно-правовых основ управления государственной собственностью.

Таким образом, многообразие объектов государственной собственности требует применение специфических и инновационных методов управления, а также развитое законодательное регулирование. Существующие нормативно-правовые и социально-экономические проблемы, препятствующие эффективному управлению государственной собственностью, обуславливают необходимость совершенствования системы управления государственной собственностью. Полагаем, что в нашем государстве необходимо провести реформу административного управления государственной собственностью с целью повышения эффективности функционирования системы ее правового регулирования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Двинский М.Б. Управление государственной и муниципальной собственностью : конспект лекций / М.Б. Двинский, Е.Н. Почекутова. – Красноярск : СФУ, 2008. – 390 с.
2. Кравчук А.О. Государственная собственность как объект государственного управления (административно-правовой аспект) / А.О. Кравчук // Административное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – 1062 с.
3. Постановление №18-5 от 21.07.2014г. «О переходе в государственную собственность Донецкой Народной Республики собственности государства Украина» // [Электронный ресурс]. – URL: <http://doc.dnr-online.ru/doc/dokumenty-soveta-ministrov/postanovlenie-18-5-ot-21-07-2014g-o-perexode-v-gosudarstvennuyu-sobstvennost-doneckoj-narodnoj-respubliki-sobstvennosti-gosudarstva-ukraina//>

4. Ширяева Р.И. Деформация управления государственной собственностью / Р.И. Ширяева // Экономические науки. – 2013. – № 3(100). – 21 с.
5. Короткова О.И. Государственное управление как необходимый процесс в условиях эффективного развития собственности / О.И. Короткова // Государственная власть и местное самоуправление. – 2012. – № 4. – 24 с.

4. «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

Александрович Л.А.,

*бакалавр 3-го курса обучения очного отделения факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы при Главе Донецкой Народной Республики»*

*Научный руководитель: Разбейко Наталья Викторовна,
старший преподаватель кафедры хозяйственного права
факультета юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

В настоящее время на этапе становления нашего государства возникает значительная потребность общества в обеспечении устойчивых гарантий защиты своих имущественных интересов. В связи с этим большое значение приобретает изучение договорных форм ведения хозяйственной деятельности, среди которых особое место занимает аренда.

Цель данной статьи – рассмотреть общие положения о договоре аренды и выявить проблематику его применения.

В Гражданском кодексе, действующем на сегодняшний день в Донецкой Народной Республике, в Главе 58 закреплено, что по договору аренды арендодатель передает или обязуется передать арендатору имущество в пользование за плату на определенный срок.

Предметом договора аренды может быть вещь, определенная индивидуальными признаками и которая сохраняет свой первоначальный вид при неоднократном использовании. Кроме того, предметом договора аренды также могут быть имущественные права [1].

Первостепенное значение для всякого договора имеют вопросы, связанные с определением его существенных условий, поскольку договор может считаться заключенным лишь в том случае, если между сторонами в требуемой законом форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, что свойственно и для договора аренды.

Договор аренды входит в группу сделок, регулирующих отношения по передаче имущества во временное пользование. В отличие от договоров по передаче имущества в собственность, договор аренды не влечет смены титула собственника, а, следовательно, в правовом смысле он оформляет такие отношения товарообмена, при которых товаром является не вещь, а право пользования этой вещью. Имущество по данному договору может передаваться арендатору только в пользование или в пользование и во владение одновременно, не предусматривая при этом права распоряжения им [3].

В конце XX века данный вид договора широко использовался как один из способов, позволяющих усилить самостоятельность хозяйствующих субъектов. В настоящее же время договор аренды стал одним из самых распространенных. Среди разновидностей данного договора преобладает аренда имущества, в частности, аренда зданий, сооружений, нежилых помещений, предприятий, которые в большинстве случаев используются фирмами в качестве офисных центров, рабочей и производственной площади [4].

В настоящее время существенно повысилось значение договора аренды недвижимости, что влечёт за собой определенные вопросы, связанные с регистрацией таких договоров.

Субъекты хозяйствования и физические лица, осуществляющие сдачу в аренду недвижимости (арендодатели), в обязательном порядке, регистрируют договор аренды в органах доходов и сборов не позднее пятого рабочего дня с даты заключения такого договора [2].

Договор должен быть составлен в письменной форме, при этом при подписании договора стоит учитывать, что стоимость аренды одного квадратного метра не может быть ниже минимальной стоимости месячной аренды одного квадратного метра общей площади недвижимости с учетом места расположения, прочих функциональных и качественных показателей, принятой решениями органов местного самоуправления.

С одной стороны всё предельно ясно, но на сегодняшний день большинство фермеров столкнулись с проблемой расторжения таких договоров аренды с нерезидентами. Дело в том, что на территории ДНР есть субъекты, которые ранее действовали на территории Украины. У фермеров с такими субъектами остались договора аренды. Отсюда и вытекает вопрос разрыва этих договорных отношений. Главная цель расторжения – юридическое основание для регистрации нового договора аренды с субъектом, зарегистрированным в ДНР. Одним из решений вопроса может стать предложение по расторжению договоров аренды, сделанное в письменной форме и направленное по месту нахождения арендатора. Если ответа на последовало, то договор может быть расторгнут по решению суда на основании статьи 652 Гражданского кодекса.

На сегодняшний день накопилась определенная судебная практика относительно рассматриваемого вопроса об аренде.

Так, в одном из судебных заседаний было рассмотрено дело по иску о расторжении договора аренды земельного участка, о возложении обязанности по возвращению земельного участка, в котором истец по делу

являлся собственником земельного участка в соответствии с Государственным актом на право собственности на земельный участок.

Истец по устному договору с ответчиком, передал ему в аренду свой земельный участок на неопределённый срок. Ответчик, в свою очередь, обязывался ежегодно выплачивать истцу арендную плату и возвратить истцу земельный участок по первому его требованию.

Как указал истец, ответчик в нарушение своих обязанностей по договору не выплатил истцу арендную плату за 2 года, а затем по устному требованию истца отказался возвратить истцу земельный участок, требовал заключить с ним письменный договор аренды земли на 10 лет.

Как видно из пояснений истца, что и подтверждалось почтовым конвертом, ответчик отказался принять направленное ему истцом письмо о прекращении договорных отношений, о возвращении ему земельного участка, как собственнику.

Таким образом, изложенные факты говорят о том, что ответчик, не выплачивая истцу арендную плату, систематически нарушал свои обязательства по договору аренды земли, не возвращал истцу земельный участок по первому требованию, как обуславливалось устным согласием, что является существенным нарушением договорных отношений ответчиком, причинением существенного вреда истцу.

При принятии решения суд, руководствуясь статьей 651 Гражданского кодекса, находит нужным расторгнуть договор аренды земельного участка, заключённый в устной форме между истцом и ответчиком, а также в соответствии со статьей 653 Гражданского кодекса возложить на ответчика обязанность по возвращению его земельного участка, что в полном объеме удовлетворяет иски требования истца.

Таким образом, суд не учел пункты 6.3, 6.9, 6.14 Временного порядка предоставления в постоянное пользование и передачи в аренду земельных участков на территории Донецкой Народной Республики, в котором указывается, что договор аренды земли составляется в письменной форме.

Кроме этого, объект по договору аренды земли считается переданным арендатору с момента государственной регистрации права аренды.

Так, передача в аренду земельных участков, в том числе находящихся в собственности граждан и юридических лиц, осуществляется по договору аренды между собственником земельного участка и арендатором, заключенному согласно Типовой форме, утвержденной Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Временного порядка предоставления в постоянное пользование и передачи в аренду земельных участков на территории Донецкой Народной Республики» от 2 сентября 2015 г. № 17-15, и подлежат государственной регистрации в течение шести месяцев[5].

Таким образом, договор аренды земельного участка в устной форме не может заключаться. Иск может быть заявлен о возмещении вреда, а не о расторжении договора.

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что хотя аренда и является одним из самых распространенных видов договорных обязательств, на практике часто не удается избежать различного рода проблем, связанных не только с непосредственным заключением договора, но и с его исполнением. Данное является следствием незнания или же неправильного толкования закона, а также недобросовестности одной из сторон в договоре. Важно помнить, что правильно составленный договор аренды поможет избежать множества споров, возникающих в связи с его исполнением.

Список литературы

1. Гражданский Кодекс от 16.01.2003 г; [Электронный ресурс] // Главный правовой портал – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/1_doc2.nsf/link1/T030435.html

2. Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» от 25.12.2015 № 99-ІНС [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
3. Анчоков А.М. О некоторых вопросах, связанных с договором аренды // Право и экономика. – 2012. - № 12. – С. 34 - 37.
4. Завидов, Б. Д. Договор аренды нежилых помещений: правовое регулирование. Учебное пособие / Б.Д. Завидов. – М.: Дашков и Ко, 2016. – 180 с.
5. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики «Об утверждении Временного порядка предоставления в постоянное пользование и передачи в аренду земельных участков на территории Донецкой Народной Республики» от 2 сентября 2015 г. № 17-15 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/npa/0003-17-15-20150902/#0003-17-15-20150902-p>

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОГОВОРА БАНКОВСКОГО СЧЕТА

Арзуманян К.К,

бакалавр 3-го курса обучения очного отделения

факультета юриспруденции и социальных технологий

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

*Научный руководитель: **Разбейко Наталья Викторовна,***

старший преподаватель кафедры хозяйственного права

факультета юриспруденции и социальных технологий

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при

Главе Донецкой Народной Республики»

Законодательство на данном этапе находится в процессе становления с целью урегулирования правоотношений, возникающих при открытии,

переоформлении, использовании и закрытии счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Донецкой Народной Республики.

Цель статьи – изучение современного законодательного регулирования договора банковского счета на территории ДНР, исследовать применение договора банковского счета в ДНР.

Согласно ч. 1 ст. 1066 ГК по договору банковского счета банк обязуется принимать и зачислять на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, которые ему поступают, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. Договор банковского счета на основании ч. 1 ст. 1067 ГК заключается для открытия клиенту или определенному им лицу счета в банке на условиях, согласованных сторонами [1]. Таким образом, заключение договора банковского счета является основанием для открытия соответствующего счета.

Предметом договора банковского счета являются денежные средства клиента, находящиеся на банковском счете, и услуги, предоставляемые банком клиенту на основании соответствующего договора.

Стороны договора банковского счета - банк (финансовая организация) и клиент (владелец счета). Банком является юридическое лицо, которое на основании банковской лицензии имеет исключительное право предоставлять банковские услуги, сведения о которой внесены в Государственный реестр банков.

Основанием для открытия счета в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики является заключение в письменной форме типового договора банковского счета, утверждаемого Центральным Республиканским Банком, предоставление всех документов и информации, для проведения идентификации клиента и его представителей [2].

Основными видами счетов, которые банки имеют право открывать своим клиентам в ДНР, являются текущие счета (в том числе бюджетные

счета и счета со специальными режимами использования, специальные избирательные счета).

В других странах существуют депозитные счета, которые открываются банком клиенту на договорной основе для хранения средств, передаваемых клиентом банку в управление на установленный срок и под определенный процент (доход) в соответствии с условиями договора [3].

Центральный Республиканский Банк открывает текущие счета в российских рублях, гривне, долларах США и евро (далее – счета).

Счета открываются банковским учреждением клиенту на договорной основе для хранения денежных средств и осуществления расчетно-кассовых операций с помощью платежных инструментов в соответствии с условиями договора и требованиями действующего законодательства Донецкой Народной Республики.

Кроме текущего счета в ДНР используются корреспондентские счета. Корреспондентский счет – это счет, который открывается респонденту Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики, а также счет, который открывается корреспондентом Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики, для осуществления межбанковского перевода денежных средств. Данный вид отношений регулируется Постановлением Центрального Республиканского Банка ДНР №235 от 18.10.2018 года «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов»[4].

Респондент – это банк или филиал иностранного банка, который на основании договора об установлении корреспондентских отношений открывает корреспондентский счет в Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики. Банк-корреспондент – это банк, который на основании договора об установлении корреспондентских отношений открывает корреспондентский счет Центральному Республиканскому Банку Донецкой Народной Республики.

Изучая судебную практику, выяснено, что самым распространенным предметом спора в суде по договору банковского счета является взыскание задолженности и расторжение договора. Так, например, в одном из судебных решений суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме, исходя из следующего.

Между истцом и ПАО «Государственный экспортно-импортный банк» был заключен договор банковского счета в банковских металлах, в рамках которого Банк открывает Клиенту текущий счет в банковских металлах, по которому проводит операции, определенные положениями действующего законодательства и внутренними правилами Банка, а также предоставляет другие услуги, а клиент обязуется оплачивать банковские услуги на условиях, определенных договором.

Истец обратился к ответчику с заявлением о расторжении договора и закрытии текущего счета, и просил выдать ему банковские металлы в пределах имеющегося остатка.

На адрес истца от ответчика поступило письмо, согласно которому для осуществления завершающих операций по счету, истец должен предоставить ответчику соответствующие распоряжения и оплатить банковские услуги.

Из системного анализа ст. 1075 ГК, договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в любое время; в случае расторжения договора банковского счета остаток денежных средств на счете выдается клиенту либо по его указанию перечисляется на другой счет в сроки и в порядке, установленными банковскими правилами.

В судебном заседании ответчик по делу подтвердил те обстоятельства, что у истца отсутствует задолженность перед банком по этому договору.

Таким образом, у ответчика отсутствуют правовые основания, которые бы препятствовали ему исполнить правомерные требования истца. Других доказательств либо правовых доводов в подтверждение своей правовой позиции ответчиком, суду предоставлено не было.

На основании изложенного, учитывая, что ответчик нарушил взятые на себя договором обязательства, суд приходит к выводу, что исковые требования истца основаны на требованиях закона, а потому подлежат удовлетворению в полном объеме (в части расторжения вышеуказанного договора, закрытия текущего счета, возврата истцу остатка банковских металлов слитками тех же номиналов, в которых банковские металлы были внесены на счет, так же о взыскании пени).

Из выше сказанного, можно сделать вывод, что договор банковского счета является распространенным как на территории ДНР, так и за ее пределами. В связи с этим, необходимо развивать законодательную базу с целью использования депозитных счетов. В Донецкой Народной Республике источником регулирования порядка заключения, исполнения и расторжения договора банковского счета является Гражданский кодекс и Постановления Центрального Республиканского Банка.

Список литературы

1. Гражданский Кодекс: с изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2014 года [Электронный ресурс] // Интернет-портал правовой информации. – Режим доступа: <http://gb-dnr.com/normativno-pravovye-akty>

2. Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР «Об утверждении Правил открытия, переоформления, использования и закрытия счетов в банковских учреждениях, расположенных на территории Донецкой Народной Республики» №236 от 18.10.2018 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wpcontent/uploads/2018/11/crb_postanov_236_18102018.pdf

3. Витрянский В.В. Договор банковского счета. – 2006. – №1. – с.3

4. Постановление Центрального Республиканского Банка ДНР «Об утверждении Правил открытия, ведения и закрытия корреспондентских счетов» №235 от 18.10.2018 года [Электронный ресурс] – Режим доступа:

**ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЯМИ,
ДЕЙСТВИЯМИ ЛИБО БЕЗДЕЙСТВИЕМ СУДЕБНЫХ ИЛИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ**

*Бельская Кристина Александровна,
студентка 4-го курса факультета юриспруденции и социальных
технологий специальности «Юриспруденция»,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк
Научный руководитель: **Егорова Юлия Владимировна,**
к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
факультета юриспруденции и социальных технологий
специальности «Юриспруденция», ГОУ ВПО «Донецкая академия
управления и государственной службы при Главе
Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Деятельность судебных и правоохранительных органов осуществляется, прежде всего, с целью защиты прав и законных интересов лица. Человек, его права и свободы признаются в ДНР наивысшей ценностью согласно ст. 3 Конституции ДНР [1]. Это положение возлагает на государство обязанность восстанавливать нарушенные права каждого лица. Однако, на разных стадиях процессуальной деятельности часто возникают нарушения именно со стороны должностных лиц, которые должны осуществлять предусмотренную законом защиту прав граждан. Поскольку важным вопросом современности является совершенствование норм законодательства ДНР, актуальной становится проблема установления четкой и действующей процедуры

возмещения вреда, причиненного незаконными решениями, действиями либо бездействием судебных или правоохранительных органов.

Правовые основы ответственности государства за вред, причиненный незаконными решениями, действиями или бездействием вышеуказанных органов, закреплены в ст. 1176 ГК Украины, а порядок возмещения вреда – в Законе Украины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда» (далее – Закон).

Так, ч. 1 ст. 1176 ГК Украины и ст. 1 ранее упомянутого Закона предусмотрен исчерпывающий перечень незаконных решений, действий и бездействия правоохранительных органов и суда (незаконные осуждение, привлечение к уголовной ответственности, задержание и др.). Кроме того, их незаконный характер должен быть подтвержден реабилитирующими обстоятельствами (постановление судом оправдательного приговора, прекращение уголовного дела за отсутствием события преступления и т.д.) [2; 3].

Конституция ДНР провозгласила право каждого на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц (ст. 46), а также каждому гарантирует судебную защиту его прав и свобод (ст. 39) [1].

Сразу необходимо заметить, что концептуальным недостатком существующего порядка возмещения имущественного вреда, причиненного незаконными решениями, действиями (бездействием) судебных или правоохранительных органов, является исключительно его внесудебный характер, с возможностью дальнейшего судебного обжалования принятых решений. Такое положение вещей прямо противоречит положениям Конституции ДНР и ограничивает возможность реализации права на судебную защиту. По нашему мнению, избрание определенного средства

юридической защиты, в том числе и внесудебного порядка возмещения как составляющей такого средства, должно быть правом, а не обязанностью лица.

В непосредственной взаимосвязи с названным недостатком исследуемого порядка находится проблема выбора вида судопроизводства, по правилам которого следует решать вопрос, связанный с возмещением вреда, причиненного судом. На практике этот вопрос решается по-разному. В одних случаях заявления регистрируются и рассматриваются по правилам уголовного судопроизводства, а в других как исковые производства. На наш взгляд, руководствуясь положениями действующего процессуального законодательства, требование о возмещении вреда, причиненного вследствие неправомерной деятельности (бездействия) органов судебной власти и их должностных лиц, должно рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства по правилам искового производства.

Еще одним недостатком действующего порядка возмещения вреда, причиненного неправомерными решениями, действиями (бездействием) судебных и правоохранительных органов, является отсутствие в Законе любых указаний относительно распространения или нераспространения на эту категорию требований сроков исковой давности. Исходя из системного толкования положений ст. ст. 257, 258 и 268 ГК Украины, можно прийти к выводу, что к требованиям лица о защите его нарушенных имущественных прав будет применяться общая исковая давность сроком в 3 года, а на требование лица, вытекающего из нарушения его личных неимущественных прав, исковая давность не будет распространяться [2]. Следует заметить, что в некоторых зарубежных государствах (например, в Румынии) на уровне законодательства предусмотрено установление специальных сроков исковой давности для предъявления лицом требований о возмещении вреда, причиненного правоохранительными и судебными органами.

Лицо может обратиться с требованием о возмещении причиненного ему вреда при наличии знания об этом праве или уведомления о нем со стороны

органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное производство. Так, УПК ДНР в ст. 59 закрепляет обязанность органа дознания, следователя, прокурора и суда по принятию мер к возмещению ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями, включая обязательное и своевременное разъяснение лицу порядка восстановления его нарушенных прав [4]. Однако законодательно не закреплены форма и срок, в течение которого это необходимо осуществить.

Отдельного внимания требует проблема по определению размеров имущественного вреда, подлежащего возмещению. Статистика свидетельствует, что сумма вреда является довольно значительной, т.к. лицу возмещаются: заработок, утраченный вследствие незаконных действий; штрафы, взысканные во исполнение приговора суда; судебные издержки и др. Проблема заключается в том, что государство берет на себя обязательство по возмещению, а в большинстве случаев на практике осуществить его не может. Это создает ситуацию общественного недовольства, когда пострадавшие не могут получить возмещение от государства, даже после принятия судами соответствующих решений в их пользу.

До сих пор во многих случаях остается неурегулированной проблема определения размера также и морального вреда, подлежащего возмещению. Исходя из норм законодательства, а именно ст. 13 Закона возмещение морального вреда за время пребывания под следствием или судом производится исходя из размера не менее одного минимального размера заработной платы за каждый месяц пребывания под следствием или судом [3]. Отметим, что названная категория не касается граждан, которые вследствие неправомерного приговора суда отбывают наказание в местах лишения свободы, т.е. возмещение морального вреда этой категории лиц законом вообще не предусмотрено. Также следует сказать, что для большинства граждан восстановление доброго имени является наиболее важным, чем денежное возмещение, и не менее важным является принесение публичных извинений со стороны государственных органов власти. Для

этого существует необходимость отражения такого вида ответственности в гражданском законодательстве как общего правила для всех органов государственной власти и их должностных лиц.

Можно сделать вывод, что проблема возмещения вреда незаконными решениями, действиями (бездействием) правоохранительных органов и суда сегодня является очень актуальной, поскольку контакт между данными органами и гражданами должен осуществляться с целью защиты прав и законных интересов последних. Механизм же возмещения вреда должен иметь нормативно закреплённую и разработанную процессуальную форму относительно сроков, размера возмещения и т.д. Со стороны государства также имеется необходимость выделять финансовые ресурсы на возмещение такого вреда, не задерживая эти выплаты и исполняя их в полном объеме.

Таким образом, существует необходимость принятия собственного специального закона в ДНР с учетом исправления всех недостатков действующего порядка возмещения вреда, а также дальнейшего детального исследования этой проблемы и обоснования конкретных рекомендаций по нормативному урегулированию.

Список использованных источников

1. Конституция ДНР [Электронный ресурс]: офиц. текст [принята Верховным Советом ДНР 14 мая 2014г.]. – Режим доступа: <http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/>

2. Гражданский кодекс Украины по состоянию на 19.01.2013 [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят постановлением Верховной Радой 16.01.2003г.]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html

3. «О порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, органов досудебного расследования, прокуратуры и суда»

[Электронный ресурс]: Закон Украины [принят Постановлением Верховной Рады Украины от 01.12.1994г.]. – http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z026600.html

4. Уголовно-процессуальный кодекс ДНР № 240-ІНС [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета ДНР 24.08.2018 г.]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

Блискунов В.О.

*магистрант кафедры хозяйственного права
факультета юриспруденции и социальных технологий
специальности «Юриспруденция»,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Данные тезисы направлены на освещение особенностей пенсионного обеспечения несовершеннолетних граждан при потере ими кормильца.

В данной работе высказывается мысль, что положительной чертой нынешнего пенсионного законодательства является использование актуальных юридических фактов, которые требуются для назначения пенсии детям потерявшим кормильца .

Актуальность темы навязана сложным временным периодом в жизни Донецкой Народной Республики. Одним из проявления, которого является то, что многие семьи остались без кормильцев.

Целью данных тезисов донесение информации до несовершеннолетних, по поводу их действий при потере кормильца.

Для написания данной работы использовались труды ученых Азарова и Зрелова. Также для рассмотрения использовалась нормативная база Донецкой Народной Республики, и государства Украина в части не противоречащей ч.2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики.

Для дальнейшего рассмотрения затрагиваемого тезисами вопроса, мною будет использована норма из ч.2 ст. 86 Конституции Донецкой Народной Республики.

Для начала рассмотрим понятие потеря кормильца.

Под потерей кормильца подразумевается его фактическая смерть (гибель). К лицам, получившим статус, «потерявших кормильца» относятся: семьи с умершими гражданами (кормильцами), а так же безвестно отсутствующими, при условии удостоверения отсутствия в законодательном порядке. Безвестное отсутствие удостоверяется в судебном порядке, путем подачи заинтересованной стороной заявления о признании безвестного отсутствующим (ст. 43 Гражданского Кодекса).

Кроме того, законодательством предусматривает возможность признания гражданина умершим, при условии отсутствия по месту жительства, информации о месте его пребывания в течении последних пяти лет, а в случае пропажи без вести, при обстоятельствах которые могли угрожать ему смертью либо предполагали его гибель, в течении шести месяцев. В случае же проведения военных действий на территории проживания или участия гражданина в них, срок при котором лицо будет объявлено умершим - равен двум годам после окончания боевых действий[1].

После вступления в законную силу решения суда, об объявлении гражданина умершим, будет проведена процедура в органах ЗАГСа по регистрации смерти, что в свою очередь позволит семье потерявшей кормильца получать пенсионное обеспечение.

Имеющими право на пенсию по потере кормильца являются: все лица, которые могут быть отнесены к членам семьи умершего.

Исходя из выше перечисленного, можно сделать вывод, что признание кровных родственных связей, является необходимой составляющей при назначении лицу пенсии по потере кормильца[2]. В подтверждение родства, прежде всего, признаются акты гражданского состояния, выдаваемые в соответствии с нашим законодательством, а именно: «Семейным Кодексом и Временными положениями о государственной регистрации актов гражданского состояния»[4].

Так например, вопрос о пенсионных выплатах несовершеннолетнему лицу разрешается вследствие предоставления акта гражданского состояния доказывавшего его принадлежность к семье лица, на чью пенсию он претендует в связи со смертью кормильца.

Кроме того следует отметить, что в нормах семейного законодательства указано, что принадлежность ребенка к той или иной семье может быть установлена либо оспорена, как при жизни так и после смерти кормильца[5].

Возможность получения пенсионных выплат несовершеннолетним после того как он вследствие жизненных обстоятельств был вынужден сменить семью, отображает продуманность действующего законодательства и особую заботу государства над несовершеннолетними, который в последствии перешел в семью усыновителя[6].

Дети, которых усыновили, с юридической стороны приравнены к детям усыновившей их семьи. В соответствии со статьёй 2-й Семейного кодекса усыновлённые в отношениях с усыновителями и их родственниками, являются равными в правах и обязанностях между собой.

Пенсионные выплаты по потере кормильца также могут быть назначены не только за родителей, но и за других членов семьи, которые в праве именуется алиментнообязанными лицами. По этому принципу братья (сёстры), а вместе с ними, и внуки могут рассчитывать на пенсию по потере кормильца, при условии отсутствия родителей, которые могли бы их

обеспечивать из-за своей не трудоспособности. Данная пенсия назначается только в тех случаях, когда юридически не трудоспособны оба родителя. Их реальная возможность, содержать детей не учитывается[2].

Также алиментные обязательства позволяют впоследствии несовершеннолетним братьям, сестрам и внукам претендовать на пенсию по потере кормильца при смерти алиментнообязанных лиц.

В идеале, законодательные нормы, должны быть обращены в пользу несовершеннолетних, находившихся на обеспечении у данной категории.

По действующему законодательству дети, внуки ,усыновлённые могут быть признаны не трудоспособными если не достигли 18-ти лет, либо обучаются в высших учебных заведениях. Даная нетрудоспособность является законодательно предусмотренной, в следствии чего её подтверждение требуется только свидетельство о рождении.

Иждивенство является неотъемлемой составляющей при получении права лицом на пенсию по потере кормильца. Сама потеря кормильца, содержавшего не трудоспособную часть семьи, и при этом бывшего основным источником дохода, является причиной приобретения этого статуса. (ст.37 о Закона об пенсионном обеспечении)[3].

Кроме того законодательно установлено что иждивение детей умерших родителей не требует доказывания. Эта норма направлена на упрощение получения пенсионных выплат по потере кормильца для такой категории не трудоспособных лиц, как дети. Кормильцем в таком случае может быть признан любой из родителей, причем не будет учитываться материальное положение «кормильца», и являлся ли он основным источником средств, для содержания ребенка. Исключением из данной нормы есть лица, которые на момент потери кормильца достигли 18-ти летнего возраста, либо согласно Гражданскому кодексу получили полную дееспособность[1].

В завершение хотелось бы сказать, что при изучении правового регулирования пенсионных выплат по случаю потери кормильца, стала видна позиция государства в данном вопросе, которая состоит в

предоставлении более упрощённых условий при получении статуса «потеря кормильца» лицам ещё не достигшим совершеннолетнего возраста. Данная позиция выражается в том, что многие факты и события, с которыми связано получение данного статуса, а значит и пенсионных выплат, являются предусмотренными и не требующих своего доказательства, что, безусловно, направлено на защиту интересов несовершеннолетних. Пенсионное законодательство и смежное с ним семейное ставят имущественные обязательства граждан и право на пенсии в зависимость от родственных отношений между кормильцем и его иждивенцами.

При этом же, законодательство оставляет возможность усыновленным несовершеннолетним получать пенсию по потере кормильца с семьи, членом которой, он уже не является. В этом состоит гибкость взглядов государства, в изучаемом данной статьёй вопросе.

Список использованных источников

1. Гражданский Кодекс от 16.01.2003 № 435-IV (ред. от 03.08.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/grazdanskiy-kodeks/>
2. Семейный Кодекс от 10.01.2002 № 2947-III (ред. от 03.07.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/semeyniy-kodeks/>
3. Закон О пенсионном обеспечении от 05.11.1991 № 1788-XII (ред. от 03.11.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kodeksy.com.ua/ka/o_pensionnom_obespechenii.htm
4. Временное положение о государственной регистрации актов гражданского состояния от 22.07.2015 № 13-16 (ред. от 16.01.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnpa-dnr.ru/rev/9345/>

5. Азарова Е.Г. Социальное обеспечение детей: теоретические подходы: монография. // Е.Г. М., 2012. 256 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.twirpx.com/file/1652368/>

6. Зрелов А.П. Современные проблемы межотраслевого применения понятия «член семьи» // А.П. Зрелов Законы России: опыт, анализ, практика. 2016. № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://xn----7sbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/20761>

Процессуальные особенности видов судопроизводства по гражданским делам

Боценко О.В.,

студентка 4 курса

*факультета юриспруденции и социальных технологий
специальности «Юриспруденция»,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

В порядке гражданского судопроизводства рассматриваются дела из гражданских, семейных, земельных, трудовых, жилищных отношений, а также из других правоотношений, за исключением случаев, когда рассмотрение таких дел проводится по правилам другого судопроизводства.

Существует три основных вида судопроизводства по гражданским делам: исковое, особенное и отдельное производство.

Исковое производство занимает лидирующее место среди существующих видов гражданского судопроизводства. Исковое производство существует при обращении к суду за защитой нарушенных прав или интересов по спорам, вытекающим из гражданских, жилищных, трудовых, земельных, семейных и иных материальных правоотношений.

Особенность приказного производства, заключается в том, что порядок рассмотрения дел обусловлен его спецификой по сравнению с исковым и

отдельным производствами. Особенности осуществления приказного производства определяются в положениях раздела II ГПКУ.

Отдельным производством, согласно ст. 234 ГПКУ является процессуальный порядок рассмотрения гражданских дел, направленных на подтверждение наличия или отсутствия юридических фактов, имеющих значение для охраны прав и интересов лица или создания условий осуществления им личных неимущественных или имущественных прав или подтверждения наличия или отсутствия неоспариваемых прав[1].

Вышеперечисленные виды производства по гражданским делам осуществляются в суде первой инстанции.

Гражданское судопроизводство строится на системе производств. В соответствии с нормами ГПКУ существуют: апелляционное производство, кассационное производство, производство по пересмотру судебных решений Верховным Судом, производство по вновь открывшимся обстоятельствам, производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов.

Действующий ГПКУ, также выделяет специфические исполнения гражданского судопроизводства, зависимо от задач и объема вопросов, которые решает суд: восстановление утраченного судебного производства, производство по делам с участием иностранных лиц, исполнительное производство.

Так, апелляционное производство (ст. 291-322 ГПКУ) - это совокупность процессуальных действий суда и лиц, участвующих в деле, направленных на пересмотр решений (определений), не вступивших в законную силу. Особенность данного вида производства заключается в том, что оно является средством устранения ошибок, допущенных в суде первой инстанции.

Кассационное производство (ст. 323 – 352 ГПКУ) — одна из стадий гражданского процесса, целью, которой является проверка законности и обоснованности решений и определений суда первой инстанции после их

пересмотра в апелляционном порядке, а также решений и постановлений апелляционного суда.

Производство по пересмотру судебных решений Верховным Судом ДНР (353 - 360-7 ГПКУ) - это совокупность процессуальных действий суда и других участников гражданского процесса, направленных на определение наличия или отсутствия предусмотренных законом оснований для повторного пересмотра дела и устранения установленных нарушений законности принятых судебных решений.

Отметим тот факт, что вид производства в гражданском судопроизводстве является частью гражданского судопроизводства, в рамках которого решаются самостоятельные процессуальные задачи, которые характеризуют особенности процессуального регулирования порядка рассмотрения и разрешения гражданских дел, пересмотра судебных решений, решения отдельных процессуальных вопросов, стоящих перед судом в пределах гражданской процессуальной формы.

Вид производства имеет относительную самостоятельность и завершенность правового регулирования[2].

Механизм стадийного развития каждого вида производства характеризует закономерности развития гражданского судопроизводства, его сущность. Каждое производство завершается принятием судебного акта (решение, определение) который после вступления в законную силу подлежит исполнению в порядке исполнительного производства.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает три вида гражданского судопроизводства: исковое, приказное и отдельное.

Каждый вид гражданского судопроизводства имеет свои особенности, однако из анализа положений ГПКУ усматривается, что законодатель в гражданском процессе отдает главную роль исковому производству, а приказное и отдельное производства урегулированы фрагментарно, и требуют постоянного обращения к аналогии закона, с целью урегулирования отношений, которые возникают.

Список использованных источников

1. Бойко Н. Д., Хазин М. А. Процессуальные документы в сфере гражданско – правовых отношений.- К: Атика, 2009.- 616 с.
2. Власов А.А. Актуальные проблемы повышения эффективности правосудия в гражданском судопроизводстве // Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика: Матер. Междунар. науч.-практ. конф., Краснодар. - 2004. – С. 108-112

РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Великодная К.И.,

*магистрант кафедры хозяйственного права
факультета юриспруденции и социальных технологий
специальности «Юриспруденция»,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Одним из важнейших в социальном аспекте прав несовершеннолетних является их право на жилище, а также параллельным – реализация таких прав. Обеспечение прав несовершеннолетних на жилье и реализация этих прав является обязанностью государства. Конституция ДНР гласит, что каждый имеет право на жилище, и никто не может быть произвольно лишен жилища. Отсюда, следует вывод, что реализация жилищных прав несовершеннолетними, является неотъемлемым принципом регламентации государства [1].

Несовершеннолетние, несмотря на то, что их права, охраняются законом, являются одновременно одной из наиболее уязвимых социальных групп населения в жилищных правоотношениях. Жилищное право не

содержит положений о правоспособности и дееспособности несовершеннолетних в жилищных правоотношениях. В соответствии с положениями Гражданского кодекса: «Способность иметь гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и прекращается смертью» [3].

Разные возрастные группы несовершеннолетних имеют разный объем дееспособности, вследствие чего, в одних случаях недостающая дееспособность восполняется действиями законных представителей несовершеннолетних (родителей, усыновителей, опекунов), а в других случаях, для совершения той или иной сделки, несовершеннолетнему необходимо получить письменное согласие своих законных представителей.

Гражданский кодекс устанавливает случаи, когда малолетние граждане в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе самостоятельно совершать некоторые виды сделок. Все остальные сделки от имени несовершеннолетних могут совершать только их родители, усыновители или опекуны, то есть законные представители.

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено не по их вине.

Законом установлен перечень сделок, которые несовершеннолетние от 14 до 18 лет могут совершать самостоятельно. Для совершения сделок, не попавших в этот перечень, требуется получить письменное согласие законных представителей – родителей, усыновителей, попечителя. Если несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершает сделку, не получив такого согласия, то сделка признается действительной при её последующем письменном одобрении его родителями, усыновителями или попечителем [2].

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сделкам, совершенным ими, если было получено письменное согласие законных представителей несовершеннолетнего на совершение таких сделок, либо если совершенная сделка в соответствии с ГК могла быть заключена несовершеннолетним самостоятельно, без получения письменного согласия его законных представителей.

Таким образом, несовершеннолетние, в полной мере обладая гражданской правоспособностью, могут иметь имущество на праве собственности, совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах, иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Вместе с тем, неполный объем их дееспособности порождает особенности их участия в различных видах правоотношений, в т.ч. в жилищных. Прежде чем перейти к рассмотрению данных особенностей, определим содержание понятия «жилищные правоотношения».

В юридической литературе определению понятия «жилищные отношения» уделено достаточно внимания и в целом предлагаемые определения являются сходными. По мнению П.И. Седугина: «Жилищные отношения – это общее, родовое понятие, которым охватываются различные виды отношений, возникающих по поводу жилища: по пользованию жилыми помещениями, предоставлению жилых помещений нуждающимся в них, по управлению и эксплуатации жилищного фонда и др.» [4].

По мнению Ю.К. Толстого: «...понятие «жилищные отношения» является собирательным. На это следует обратить внимание, поскольку в обыденном сознании жилищные отношения ассоциируются с отношениями по использованию уже полученного или приобретенного жилья» [5].

Право на жилище - одно из важнейших социальных прав граждан России, закрепленное в Конституции ДНР ЖК закрепляет, что жилищное законодательство основывается на необходимости обеспечения органами

государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище.

Жилищное законодательство регламентирует жилищные отношения с участием несовершеннолетних, предусматривая как меры их непосредственной защиты, так и порядок восстановления прав несовершеннолетних по владению, пользованию, распоряжению жилыми помещениями.

Наряду с жилищным законодательством, права несовершеннолетних детей на жилье пронизывают семейное и гражданское законодательство Российской Федерации, законодательство о социальном обеспечении.

В отношении несовершеннолетних жилищное законодательство Российской Федерации устанавливает специальные правила для приобретения права собственности на жилое помещение.

Жилые помещения, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в собственность по их заявлению с согласия законных представителей и органов опеки и попечительства. Если ребенок находится в детском доме или ином воспитательном учреждении, его администрация, родители, усыновители либо опекун над его имуществом обязаны в течение 6 месяцев со дня помещения несовершеннолетнего в указанное учреждение оформить договор передачи жилого помещения в его собственность.

Оформление договора передачи в собственность жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние, проводится за счет средств местных бюджетов.

В обеспечение жилищных прав несовершеннолетних закон также закрепил правило, согласно которому приватизация жилья может иметь место только при согласии всех совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Для непосредственного осуществления процессуальных прав и обязанностей в суде посредством совершения процессуальных действий

необходимо обладать процессуальной дееспособностью. Гражданская процессуальная дееспособность - способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю т.е. способность лично совершать процессуальные действия (самому предъявлять иск, заключать мировое соглашение, отказаться от иска или признать иск, заявлять ходатайства в процессе, доказывать и т.д.).

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 205 – ІНС.
2. Конвенция ООН «О правах ребенка»: принята 20.11.1989.
3. Семейный кодекс от 10.01.2002.
4. Закон «Об охране детства» от 26.04. 2001 № 2402 – ІІІ;
5. Гражданский кодекс от 16.01.2003 № 435 – ІV;
6. Жилищный кодекс от 30.06.1983 № 5464 – X;

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УСТУПКИ ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ

Гулевская Т.М.,

*магистрант кафедры хозяйственного права факультета
юриспруденции и социальных технологий
специальности «Юриспруденция»,*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк*

Современное состояние нормотворчества предполагает право требования кредитора к должнику являет собой одно из множества возможных агрегатных состояний имущественной массы, которую производственный

фактор - "капитал" - способен вовлечь в экономическую жизнь. Существует существенная потребность в том, чтобы права требования, подобно другим особым имущественным объектам, могли передаваться от одного лица к другому. На данный момент законодательные органы имеют юридические механизмы, которые позволяют им непосредственно осуществлять передачу права требования, в различных правовых формах.

Передача кредитором права требования к должнику другому лицу используется в странах с развитой экономикой. Законодательство содержит нормы, направленные на урегулирование отношений, связанных с переменой лица в обязательстве на стороне кредитора на основании сделки, а доктрина и судебная практика непосредственно решают проблемы цессии и, тем самым, способствуют дальнейшему развитию данного института.⁽¹⁾ ЭТО 1 ИСТ.

Существует насущная потребность, чтобы право требования передавалось от одного лица к другому, так в СТ 512 ГКУ «цессия» представляет собой замену кредитора в обстоятельстве путем передачи своих прав другому лицу по сделке.

Термин «цессия» можно употреблять в широком и узком смыслах. В широком смысле он включает в себя и добровольную, и необходимую цессию. В узком же смысле это - передача требования на основании договора, и в этом смысле термины «цессия» и «уступка права требования» совпадают по значению. Если говорят «договор цессии», то ясно, что данный термин употребляется в узком значении. В остальных случаях смысл должен явствовать из контекста.

Основания цессии (уступка права требования) традиционно рассматривается в общей части обязательственного права. Исключение составляет Французский Гражданский Кодекс, который поместил нормы о цессии в раздел о купле-продаже. В связи с этим до сих пор остаётся дискуссионным вопрос, является ли уступка права требования самостоятельным договором или она - элемент различных договоров,

рассматривающихся в особенной части обязательственного права. Так, К. Д. Гасников, отражая мнение большинства учёных, пишет: «...можно сказать, что цессия представляет собой правовую конструкцию общего характера, которая отражена в качестве отдельного элемента в рамках гражданско-правовых договоров, предусматривающих переход имущественных прав» .

К. Лебедев также считает, что существует особый договор цессии: «Содержание договоров купли-продажи и мены поглощает переход прав кредитора к другому лицу, поэтому в тех случаях, когда предметом сделки является передача прав, эта сделка должна быть квалифицирована как сделка уступки требования, облекаемая в форму особого договора, обычно именуемого договором цессии, либо в форму договора купли-продажи или договора мены» . Ещё более жёсткой позиции придерживается СВ. Тетерин: «Уступка требования основана на единой сделке, определяющей и правовое основание, и момент перехода требования, без выделения сделок, оформляющих правовое основание перехода требования и акт его перехода»

ЭТО 2 ИСТ

В российском дореволюционном законодательстве уступку права требования в виде общего положения мы не обнаружим, но это не означает, что российское дореволюционное гражданское право вообще не признавало цессию. Законодательство того времени устанавливало отдельные случаи возможного перехода прав кредитора к другому лицу. Нормы об уступке права требования содержали ст. 2058 I части X тома Свода законов Российской империи, Торговый Устав, Устав Государственного Банка, Общий Устав российских железных дорог и др. Положения об уступке права требования нашли свое место и в Проекте Гражданского Уложения. При этом перемене лиц в обязательстве были посвящены уже не отдельные статьи, а целая глава.

Итак, российскому дореволюционному праву цессия была известна, а цивилисты дореволюционной России признавали, что "все обязательства способны к изменению субъектов на активной стороне, насколько

возможность к тому не преграждена содержанием обязательства или законом.

В русском праве уступка права требования приобрела частичное законодательное закрепление с конца XVIII - начала XIX вв. О. А. Колесников отмечает, что до этого времени было известно преемство только в вещных правах, а с XVI века кредитор получил возможность добровольно передавать права по выданным кабалам, но в нормативном порядке это не регулировалось вследствие личного характера обязательств. Позже эти действия признавались только в случае учинения на кабальных документах акта передачи, но исследователи усматривали в них признаки бумаг на предъявителя, подготовляющих учреждение института векселей.

В. А. Белов отмечает, что «нормативное регулирование перемены лиц в обязательстве было одним из самых фрагментарных и неопределенных в российском дореволюционном законодательстве». Предпосылкой для признания возможности уступки права требования в русском праве стало выделение понятия «долговые имущества»

По общему правилу личность кредитора не имеет существенного значения для должника, т. е. действует презумпция уступаемости требования. Если должник считает, что личность кредитора имеет для него существенное значение, он должен сам доказать это, т. е. опровергнуть данную презумпцию.

Список литературы

1. Вошатко А.В. О сущности уступки требования / Очерки по торговому праву: Сб. науч. тр. / Под ред. Е.А.Крашенинникова. Ярославль, 2010. Вып. 7.

2. Кот А.А. Понятие и характерные особенности перехода прав кредитора к третьим лицам в гражданском праве России / Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 6 / Под ред. О.Ю.Шиловцова. М.: НОРМА, 2013.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Дихтяренко Алина Сергеевна

ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия», г. Донецк

студентка 3-го курса

В современном мире мало кто не знает что такое интернет – всемирная компьютерная сеть. Численность ее пользователей по оценке internetworldstats.com в конце 2014 года составляла 103 миллиона человек только в Западно-Азиатском регионе. С течением времени технологии в мире развиваются всё больше, что приводит к ещё большей популяризации сети Интернет.

Зачастую люди пользуются интернетом, чтобы получить или опубликовать какую-то информацию. Таким образом, они вступают в своеобразные, но, всё же гражданские правоотношения.

Всем известно, что там, где возникают правоотношения, не минуема ответственность за противоправные деяния, направленные против этих правоотношений. Чаще всего от таких деяний страдают пользователи, которые распространяют на просторах сети объекты своей интеллектуальной собственности.

Сеть Интернет не является зарегистрированным юридически лицом и не ограничивает свою деятельность территориальными рамками. Вследствии этого нарушители этой категории прав довольно редко подвергаются наказанию.

Наше молодое государство только наполняет свою нормативно-правовую базу, поэтому граждане Донецкой Народной Республики, как никто другой подвержены риску остаться незащищёнными от нарушения их авторских прав в сети Интернет.

Тем не менее, в Донецкой Народной Республике действует Закон «Об информации и информационных технологиях» № 71-ИНС от 07.08.2015. Статья 19 этого закона определяет ответственность за нарушение авторских прав, а именно: правообладатель в случае обнаружения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, объектов авторских и/или смежных прав (кроме фотографических произведений и произведений, полученных способами, аналогичными фотографии), распространяемых в таких сетях, или информации, необходимой для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, которые распространяются без его разрешения или иного законного основания, вправе обратиться в республиканский орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере контроля и надзора за средствами массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такие объекты или информацию, на основании вступившего в законную силу судебного решения [1].

Статья 431 Гражданского кодекса Украины (далее – ГК) предусматривает общий постулат, утверждающий, что нарушение права интеллектуальной собственности, в том числе и непризнание этого права или посягательство на него, влечет за собой ответственность, установленную этим кодексом, другим законом или договором. Из общих положений ГК среди способов защиты авторских прав в Сети, следует выделить:

- признание права;
- прекращение действий, нарушающих право;
- восстановление состояния, существовавшего до нарушения;
- возмещение убытков и другие способы возмещения морального вреда;
- возмещение морального вреда [2].

Весь спор лежит в плоскости того, можно ли расценивать нахождение определенного материала в Интернете как юридически значимый факт. На данный вопрос до сих пор не могут ответить, опасаясь в основном того, что Интернет – ненадежный источник и все, что в нем находится, не может быть юридически значимым и достоверным, поскольку он слишком подвержен взломам, направленным именно на искажение информации, размещенной на этом ресурсе [3].

В России, к примеру, Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» устанавливает четкий порядок процедуры защиты авторских прав пользователей в случае их нарушения. Однако помимо этого в РФ создана Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) – федеральное подразделение (служба) Министерства коммуникаций и связи России, которое непосредственно занимается восстановлением нарушенных прав. Тем самым законодатель реализовал право пользователей на защиту авторских прав в сети Интернет.

Несмотря на четкость всех прописанных норм по защите авторских прав, в ДНР пока еще не существует механизм их реализации. Проанализировав деятельность Министерства связи Донецкой Народной Республики можно сделать вывод, что оно ни разу за своё существование не реализовало право граждан на защиту авторских прав.

Решением проблемы гарантированной защиты пользователей (граждан ДНР), которые разместили в сети интернет объекты своей интеллектуальной собственности, является только конструктивное и жесткое регулирование Интернет-ресурсов, а также создание на базе Министерства связи Донецкой Народной Республики органа исполнительной власти, который будет непосредственно осуществлять защиту авторских прав пользователей. За основу деятельности такого органа можно взять Роскомнадзор, который осуществляет защиту авторских прав граждан Российской Федерации уже на протяжении 10 лет.

Решением проблемы гарантированной защиты пользователей, которые разместили в сети интернет объекты своей интеллектуальной собственности, является только конструктивное и жесткое регулирование Интернет-ресурсов.

Ввиду всего этого, можно сделать вывод, что вопрос интеллектуальной собственности в сети Интернет, её легализации и охраны, довольно актуален в наше время и требует большого количества законодательных инициатив не только в нашем молодом государстве, но и в развивающихся или уже развитых странах всего мира.

Список использованной литературы

1. Закон ДНР «Об информации и информационных технологиях» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-informatsii-i-informatsionnyh-tehnologiyah/>. – (Дата обращения 01.12.2018).
2. Гражданский Кодекс Украины. Официальный текст: текст Кодекса приводится по состоянию на 10 октября 2017 г. – Киев: Голос України, 2003.
3. Ионова И.А. О способах защиты авторских прав в Интернете [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://pravo.ua/article.php?id=10007892>.

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ К РЕБЁНКУ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Зоря А.А.

студентка 2 курса ГОУ ВПО «ДонНУ»

В соответствии со ст. 4 Конституции ДНР формирование обстоятельств, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, народное

благополучие, доступность основных материальных и духовных благ – социальная политика Донецкой Народной Республики. В Донецкой Народной Республике обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. Необходимость предоставления содержания мало защищенным лицам общества – объективна, и может возникнуть в силу различных причин. В каждом государстве существуют граждане, которые нуждаются в такой поддержке, в силу невозможности самостоятельно обеспечить свои потребности в силу возраста или состояния здоровья. Однако государство не имеет возможности обеспечить всех нуждающихся лиц необходимыми средствами за счет системы социального обеспечения. Из этого вытекает обязанность членов семьи поддерживать друг друга. К социально незащищенным слоям населения относят детей, поэтому Конституция ДНР определяет, что забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. Вполне логично и целесообразно возложение таких обязанностей на лиц, связанных с ними семейными отношениями. Беря свое начало в нравственных обязанностях членов семьи по взаимной поддержке и взаимопомощи, отношения по предоставлению содержания постепенно сформировались в отдельный правовой институт семейного права – институт алиментных обязательств.

Целью алиментных обязательств является предоставление материального содержания одним членом семьи другому. Следовательно, алиментное обязательство представляет собой обычное относительное гражданское правоотношение, опосредующее перемещение материальных благ из имущественной сферы должника в имущественную сферу кредитора. Как и всякое правоотношение, алиментное обязательство имеет свои элементы. К ним относятся: 1) объект правоотношений; 2) субъекты правоотношений; 3) юридическое содержание правоотношений. Субъектами алиментного обязательства выступают получатель – несовершеннолетний ребенок, реализация и защита прав которого осуществляется законными представителями, и плательщик – родители или один из них, на которых

лежит обязанность выплачивать алименты. Содержание алиментного обязательства составляет субъективное право получателя на строго определенное по форме и размеру имущественное предоставление.

Объектом являются, во-первых, денежные средства в следующих формах:

1) Ежемесячные выплаты, выраженные в долях к заработку и (или) иному доходу плательщика.

2) Периодические выплаты в твердой денежной сумме в случаях, установленных законом.

3) Смешанная форма уплаты может быть установлена в соглашении об уплате алиментов или в судебном порядке.

Законодательством закреплено два способа взыскания алиментов, о которых и пойдет речь далее.

В случае если у родителей не возникает спора об исполнении обязательств по содержанию ребенка, имеет место первый способ – добровольная выплата алиментов. Родители имеют право совместно определить сумму выплат, подписав соглашение о выплате алиментов. Данный договор заключается в письменной форме и заверяется нотариально. Согласно ч. 2 ст. 189 СКУ в случае невыполнения одним из родителей своего обязательства по договору алименты с него могут взыскиваться на основании исполнительной надписи нотариуса. Данная надпись является исполнительным документом, что обязывает Государственную исполнительную службу принудительно взыскивать алименты с должника, а также освобождает от необходимости обращаться в суд.

Однако на практике родителям редко удается прийти к согласию и вторым способом взыскания алиментов является их взыскание в судебном порядке.

Заявление о взыскании алиментов может быть подано как самим заинтересованным лицом, так и его представителем. Согласно ст. 39 Гражданского процессуального кодекса родители являются законными

представителями малолетнего или несовершеннолетнего лица. Также представителями могут быть и другие лица, согласно ст. 40 ГПК, но лишь в том случае, когда у такого лица имеются на то надлежаще удостоверенные полномочия (нотариальная доверенность) либо договор с адвокатом от имени родителя/опекуна.

Основополагающим документом в делах о взыскании алиментов является исковое заявление. Составить его правильно – задача не из легких, поэтому зачастую будущие истцы обращаются за помощью к юристу. Обладая специальными знаниями, он составит необходимый документ в соответствии с законодательством.

Отметим, что согласно п. 2 ч. 2 ст. 5 Закона ДНР «О судебном сборе» истцы по искам о взыскании алиментов освобождаются от уплаты судебного сбора.

Алименты на ребенка присуждаются по решению суда со дня предъявления иска.

Размер выплат определяется судом. Согласно же ч. 2 ст. 182 СКУ минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 30% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Как правило, истец в иске просит $\frac{1}{4}$ части от дохода ответчика.

Если плательщик алиментов имеет нерегулярный доход, часть дохода получает в натуре, а также при наличии иных обстоятельств, что имеют существенное значение, суд по ходатайству истца может определить размер алиментов в твердой денежной сумме.

Суд также может присудить алименты и за прошедшее время. Однако в этом случае истцу необходимо представить доказательства того, что он не мог получить их в связи с уклонением ответчика от выплат указанных сумм.

По итогу рассмотрения гражданского дела, вы получите решение суда о взыскании алиментов, а также исполнительный лист.

На основании исполнительного листа по вашему заявлению открывается исполнительное производство. Государственный исполнитель направляет

документы по месту получения доходов или месту жительства плательщика алиментов. Решения по данной категории дел подлежат немедленному исполнению.

При наличии задолженности по уплате алиментов, в размере совокупной превышающей сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, государственный исполнитель обращается в правоохранительные органы с представлением (сообщением) о привлечении должника к уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов.

В заключение отметим, что защита прав несовершеннолетних лиц при взыскании алиментных платежей на их содержание возможна только путем комплексного решения проблем, связанных с взысканием алиментов, включая взаимодействие органов государственной власти между собой и дальнейшее совершенствование действующего законодательства. Полагаем, что государство при осуществлении правотворческой и правоприменительной деятельности должно уделять особое внимание наиболее уязвимым отношениям семейно-правовой сферы, к числу которых в первую очередь относятся алиментные обязательства родителей и детей.

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Карпелянская Наталья Николаевна

студентка 3 курса, юридический факультет

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк

*Научный руководитель: **Олейникова Алина Вячеславовна***

ст. преп. кафедры ГПиП

В период становления гражданского законодательства Донецкой Народной Республики целесообразным является обращение к законодательству Российской Федерации в сфере оказания туристских услуг.

Актуальность темы данной работы обусловлена повышением эффективности правового регулирования общественных отношений, связанных с туристской деятельностью. Целью исследования выступает анализ гражданско-правового регулирования оказания туристских услуг Донецкой Народной Республики и Российской Федерации.

В соответствии со ст. 24 Всеобщей декларации прав человека, каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск [1]. Поэтому туризм, как правило, связан с реализацией человеком своего права на отдых.

Возможность осуществлять туристические поездки, безусловно, повышает качество жизни человека. Индустрия туризма обеспечивает рабочие места, способствует развитию региона туризма, гарантирует поступление налогов в бюджет. Ввиду высокой социальной и экономической значимости туризма государство должно уделять необходимое внимание как вопросам поддержки субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность в этой сфере, так и вопросам защиты интересов туристов и контроля качества оказываемых услуг. В России в настоящее время действует Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г. [2].

Кроме документов, подобных Стратегии развития туризма, во многих странах действуют специальные законы, регулирующие исключительно отношения в сфере туризма [3]. Как правило, в законах, регулирующих отношения в сфере туризма, определяется содержание дефиниции «туризм», тем не менее он достаточно активно исследуется в науке.

Существует несколько подходов к определению понятия «туризм»:

1) совокупность отношений, которые складываются при выезде физических лиц за пределы своего обычного места пребывания с целью отдыха.

2) временные выезды граждан государства, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, познавательных, деловых и иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране временного пребывания [4, с. 9].

Важным для подобных определений становится указание на срок выезда. Так, А.Е. Толстова уточняет, что в легальной дефиниции Закона Российской Федерации должна быть ссылка на срок выезда - продолжительностью от 24 часов до 6 месяцев подряд (или менее 24 часов, но с ночевкой) [5, с. 11].

Представляется более правильным определять туризм не как выезд или путешествие, а как совокупность отношений, которые возникают в связи с выездом или путешествием. Тем не менее необходимо указание на факт пребывания лиц за пределами обычной среды. Важно, что данный критерий позволяет выделить туристов из числа лиц, которые совершают поездки на учебу или работу, преодолевая значительные расстояния. Срок пребывания представляется преувеличиваешь достаточно важным, но не всегда определяющим. Например, многие туристические фирмы организуют однодневные туры, которые не предполагают ночевки и длятся менее 24 часов.

Следовательно, туризм можно определить как совокупность отношений, которые возникают при осуществлении выезда лица за пределы своей обычной среды для проведения свободного времени, отдыха, а также в иных целях, не связанных с получением дохода в месте временного пребывания.

Для подтверждения этого тезиса необходимо обратиться к вопросу о договоре, который служит правовой формой закрепления отношений между туристом и туроператором (турагентом) – договор об оказании услуг.

В Законе Российской Федерации используется такое понятие, как туристский продукт, под которым понимается комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта [3]. Исходя из данного определения, можно сделать ошибочный вывод о том, что договор о реализации туристского продукта есть договор купли-продажи. Очевидно, что это не так в силу того, что предметом договора купли-продажи является вещь, а не комплекс услуг. Непосредственно в туристскую услугу входит целый комплекс действий, подразумевающий участие нескольких организаций и физических лиц, реализация которых позволяет туристу безопасно и комфортно совершить путешествие и достичь своих целей [6, с. 81]. При этом исполнителем услуги остается туроператор или турагент, с которым заключен договор. Российское законодательство предъявляет жесткие требования к содержанию договора об оказании туристских услуг.

Отсутствие в договоре каких-либо условий, прямо названных в законодательстве, приводит к тому, что договор признается незаключенным. Как ни странно, высокие требования к договору не всегда обеспечивают интересы туриста, поскольку признание договора незаключенным ведет к неопределенности положения туриста, невозможности предъявить к контрагенту требования о взыскании договорной неустойки и т.д.

Например, деятельности фирмы «Альфа-Трэвэл», разработавшей положения договора, который формально не является договором возмездного оказания туристских услуг. В частности, в пункте 1.1 договора указано, что общество «Альфа-Трэвэл» предоставляет право пользования курортной жилой площадью на две недели по выбору на одном из маркетинговых курортов, перечисленных в приложении № 1 «Список курортов», на котором в выбранный период будут свободные места. Пункт 1.3 Договора указывает время, когда заказчик может воспользоваться жилой площадью (12 месяцев с

момента заключения договора), п. 1.4 содержит общую характеристику курортной жилой площади [7, с. 320].

Кроме того, договор содержит существенные штрафные санкции за досрочное расторжение. Заключение такого договора не предполагает предоставления таких услуг, как организация перелета, питание, экскурсионное обслуживание, заказчик самостоятельно должен приобрести билеты на самолет, получить визу. Действия, составляющие предмет договора, туристским продуктом явно не являются. Заключение подобных договоров повлекло многочисленные споры, связанные с расторжением договора. Несмотря на предмет соглашения, суды квалифицировали его как договор возмездного оказания услуг, исходя из того, что этот договор заключен в сфере туризма, поэтому заказчик по договору является потребителем и имеет соответствующие права [7, с. 324]. При отказе от исполнения договора он имеет право на возмещение уплаченной суммы и штрафные санкции платить не обязан.

Как отметил суд в одном из постановлений, заключенный сторонами договор являет собой одну из разновидностей договора об оказании туристических услуг выездного туризма, т.к. предусматривает временный выезд на территорию другой страны - путешествие. Поэтому на него в полной мере распространяются положения Закона о туризме и о защите прав потребителей. Из этого следует, что легальное закрепление дефиниции туризма является востребованным в судебной практике [8, с. 38].

Таким образом, легальная дефиниция туризма необходима, поскольку позволяет отграничить туризм от иных, схожих отношений, поэтому представляется целесообразным закрепить в нормативно-правовом акте понятие туризма, как совокупность отношений, которые возникают при осуществлении выезда лица за пределы своей обычной среды для проведения свободного времени, отдыха, а также в иных целях, не связанных с получением дохода в месте временного пребывания.

Список литературы

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета., - 1995. - № 67 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations.

2. Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 г.: Распоряжение Правительства РФ от 31 мая 2014 г. № 941-р - УИ.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://government.ru/docs/12933>

3. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 ноября 1996 № 132-ФЗ (в ред. от 03.05.2017) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.un.org/ru/documents/dec>

4. Щенникова Л.В. Гражданско-правовое регулирование туризма в СССР: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -М., - 1983. – 20 с.

5. Толстова А.Е. Гражданско-правовое регулирование оказания туристских услуг в Российской Федерации: автореф. дис.: ... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2004. - 15 с.

6. Сирик Н.В. Договор оказания туристских услуг как средство реализации прав граждан на отдых//Туризм: право и экономика. 2009. № 1. С. 79 – 85.

7. Казаченок О.П. Актуальные вопросы заключения договора возмездного оказания услуг. Новый взгляд. Международный научный вестник: сборник научных трудов. Выпуск 3 / Пол общ. Ред. С.С. Чернова. - Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2014г.353 с. С.319-328.

8. [Хализов Д.А.](#) Проблемы защиты прав потребителей как получателей туристских услуг//[Право и экономика](#). -2014. -№ 8. -С. 37 -41.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Константинова К. А.

Суррогатное материнство известно ещё с давних времён. Например, в Древнем Риме мужчины отдавали своих жён чужим супружеским парам, в которых жена была бесплодна, для рождения им ребёнка. Ребёнок, рождённый от наёмной матери, считался законным ребёнком бесплодной супружеской пары. Таким образом, уже в древности люди сумели частично решить проблему бесплодия супружеских пар.

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в настоящее время суррогатное материнство и его договорное обеспечение представляется недостаточно урегулированным на законодательном уровне. Данная тема исследования привлекает внимание таких ученых-юристов: Я. Драгонец, К. Михеева, А. Аблятипов, С. Франчук. У юристов возникает ряд дискуссий по поводу договорного регулирования суррогатного материнства.

В настоящее время отношение к суррогатному материнству, как с юридической, так и с морально-нравственной точки зрения совсем не однозначно. Одни считают, что – это шанс тем семьям, у которых не получается родить собственного ребенка, стать родителями. Другие же, наоборот, считают, что суррогатное материнство превращает детей в товар, а материнство – в оплачиваемую работу.

Вопрос законодательного регулирования суррогатного материнства становится наиболее актуальным, в том числе и потому, что возможны альтернативные варианты возникновения материнства и отцовства. Использование суррогатного материнства для решения проблем бесплодных пар в ходе своего развития породило, как было отмечено ранее, и морально-правовые проблемы. Согласно данным, представленными Департаментом медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России: в России 9 млн. бесплодных пар; за 2013 год благодаря технологии ЭКО

(экстракорпорального оплодотворения) родилось 15 тыс. детей, из которых с применением суррогатного материнства – 248 (из которых лишь в 8 случаях пары не состояли в браке или методом воспользовался один родитель). Данная тенденция носит довольно позитивный характер, и потому развитие правового регулирования существующей области медицины необходимо осуществлять одновременно с развитием самой области, определяя основные направления этого института, его функции и задачи, а также права и обязанности сторон. Наряду с естественным деторождением, необходимо развивать альтернативные методы, законодательно закрепляя их, основываясь на принципах гуманности, справедливости и разумности.

В Семейном Кодексе Украины (далее-СКУ) отсутствует специальный договор суррогатного материнства, что недопустимо, ведь многие вновь проявившиеся положения являются новацией и их определения существенны в целях правильного правоприменения, в то время как зарубежная практика располагает не только понятием, но и выделяет различные виды суррогатного материнства. В Англии под суррогатным материнством понимается процесс вынашивания ребенка женщиной, заключившей договор с супругами, которые не могут иметь или выносить ребенка. В США суррогатная мать - женщина, добровольно согласившаяся выносить ребенка и передать его согласно условиям договора другой стороне.

Легальное определение суррогатного материнства должно акцентировать внимание на договор, заключаемый сторонами, для того чтобы обозначить именно договорный характер возникающих отношений. Таким образом, суррогатное материнство - соглашение между лицами (лицом), желающими стать родителями, и женщиной, согласной на искусственное оплодотворение, вынашивание и рождение ребенка (суррогатной матерью) с последующей его передачей другой стороне по договору, за вознаграждение либо без такового.

Согласно СКУ договор могут заключать только супруги, находящиеся на момент зачатия в зарегистрированном браке (вытекает из статьи 133 СКУ).

Неприменно необходимо расширить круг субъектов за счет одиноких женщин и мужчин, а также лиц, на момент зачатия не находящихся в зарегистрированном браке.

В России нормы, носящие декларационный характер, не позволяют сторонам, заключившим договор о суррогатном материнстве, быть уверенными в его надлежащем исполнении. Очень часто встречаются случаи отказа суррогатной матери от передачи ребенка. Разрешить возникающие проблемы можно только на законодательном уровне, придав юридическую силу договору о суррогатном материнстве.

Больше всего вопросов, несомненно, вызывает договор, заключаемый между суррогатной матерью и супругами. Несмотря на разрешение СКУ в диспозитивном порядке определять отношения между сторонами данного договора, формулировка ст. 133 СКУ ставит под сомнение юридическую силу договора. А так как законодательное регулирование на этом исчерпывается, то на практике возникает вопрос, как защитить стороны, заключившие договор о суррогатном материнстве. При оформлении родительских прав приоритет должен признаваться за законными родителями, которые по медицинским показаниям не могли иметь ребенка и изъявили желание воспользоваться методом суррогатного материнства.

Первое затруднение в решении вопроса по указанному вектору состоит в императивной норме о передаче ребенка супругам только с согласия суррогатной матери. Это правило несправедливо, так как оно совершенно не защищает интересы женщины, «мечтающей» о ребенке, но по состоянию здоровья не способной его родить, да и супружеской пары в целом. Однако, кроме того, что отказ суррогатной матери передать ребенка генетическим родителям является для них тяжким психологическим ударом, подобное правило провоцирует шантаж недобросовестной женщины.

Основанием суррогатного материнства является юридически признанное желание бесплодной пары иметь своего ребенка - за ней и должно быть закреплено преимущественное право на ребенка. Этот приоритет этически оправдан. Одновременно можно было бы представить суду право в исключительных случаях принимать решение об оставлении ребенка у суррогатной матери (отказ от ребенка "родителей-заказчиков", возникшее после родов бесплодие суррогатной матери и т.п.). Именно в пользу генетических родителей в основном и оценивается ситуация в зарубежном законодательстве.

Штрафные санкции, взыскание расходов с недобросовестной стороны, возмещение морального вреда и другие материальные возмещения должны быть существенными, что дисциплинирует стороны договора.

Договор регулирует два типа отношений: неимущественные и связанные с ними имущественные.

Имущественные отношения, возникающие по договору о суррогатном материнстве, по правовой природе ближе всего к договору возмездного оказания услуг. К имущественным отношениям могут быть применены нормы в том числе ст. 627 Гражданского Кодекса Украины и др. Неимущественные отношения должны быть урегулированы нормами главы 12 СКУ, для чего представляется необходимым внести соответствующие изменения, в указанные нормы.

Еще один важный момент, который не урегулирован в российском и украинском законодательстве:

- условие о проведении генетического анализа после рождения ребенка, служащее защитой прав супругов. Если после проведения такой экспертизы окажется, что генетический материал ребенка отличен от супругов, то суррогатная мать обязана возместить предусмотренные договором расходы.

Итак, полагается целесообразным внести следующие предложения:

1. Выработать законодательное понятие суррогатного материнства, которое отражало бы его специфические признаки. Причем считаем важной

унификацию юридической и медицинской терминологии, что позволит избежать расхождений.

2. Внести в СКУ изменения, касающиеся договора о суррогатном материнстве. Это будет новый вид специального семейно-правового договора, в котором необходимо четко оговаривать права и обязанности сторон и, что очень важно, ответственность за невыполнение или недобросовестное выполнение сторонами своих обязанностей.

3. Регламентировать оформление договорных отношений медицинских учреждений с пациентами, которые в данном случае выступают в роли клиентов - потребителей медицинских услуг.

4. На законодательном уровне урегулировать вопрос о том, кто может выступать стороной - "заказчиком" в договоре суррогатного материнства: супруги, женщина, одинокий мужчина.

Таким образом, отношения, возникающие по договору о суррогатном материнстве, должны быть поставлены в правовые рамки. Законодателю (тем более что в ряде вопросов его опережают законодатели дальнего и ближнего зарубежья) необходимо закрепить правовое положение детей, родившихся в результате использования суррогатного материнства, и обеспечить защиту прав сторон договора. Ведь согласно СКУ, одним из принципов семейного законодательства является приоритет защиты прав и интересов детей.

ДОГОВОР ЗАЙМА КАК СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Коняева А.Г.

*бакалавр 3-го курса обучения очного отделения факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

*Научный руководитель: **Разбейко Наталья Викторовна,**
старший преподаватель кафедры хозяйственного права*

Среди договорных обязательств по предоставлению услуг важное место занимают обязательства, основным предметом которых являются деньги как общий эквивалент стоимости. Так, договор займа, кредитный договор, договор банковского вклада, договор факторинга и ряд других обязательств оформляют финансовые отношения. Все эти обязательства объединены по своей сути и цели, а именно передачей одной стороной денежных средств или вещей, определенных родовыми признаками, во владение другой стороны для дальнейшего их использования с последующим их возвращением. Законом не определяется юридико-технический приоритет и значение как общей правовой нормы того или иного договорного обязательства, однако исходя из анализа положений актов гражданского законодательства, следует отметить, что первичными, и которые следует использовать как общую норму, являются положения относительно договора займа.

Договор займа занимает самостоятельное место в системе гражданско-правовых договоров. Это обусловлено его правовой природой, его назначением и присущими только ему признаками. Данный договор является общей базовой моделью, на основе которой строится регулирование всех кредитных отношений в гражданском праве.

Договор займа получил широкое распространение как в практической деятельности предприятий, так и среди физических лиц. Он стал одним из способов удовлетворения интересов и потребностей субъектов гражданского права. Однако несмотря на то, что договор займа кажется достаточно простым, у сторон очень часто возникают вопросы относительно взаимных прав и обязанностей, порядка оформления договора займа, начисления процентов и тому подобного.

Заем – это типичная договорно-правовая форма кредита для всех форм кредитования. В то же время заем является самостоятельным договором, опосредует кредитные отношения и определяет место займа в системе гражданско-правовых институтов.

Договор займа урегулирован в главе 71 «Заем. Кредит. Банковский вклад» Гражданского кодекса. Не случайно эта глава объединяет несколько относительно самостоятельных видов договоров. Договор займа, как и кредитный договор (да и договор банковского вклада), оформляет единые по своей экономической природе отношения. Различия между ними главным образом заключаются в том, что кредитором по кредитному договору выступают банки и другие финансовые учреждения, а в качестве займодателя по договору займа могут выступать любые физические и юридические лица.

Законодательное определение договора займа звучит так: «По договору займа одна сторона (займодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодателю такую же сумму денег (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и качества» ч.1 ст. 1046 ГК.

Заемные отношения обусловлены характером долга должника в денежном обязательстве, существующим между займодателем и заемщиком. Договор займа является главным основанием возникновения заемных отношений.

Подчеркивается, что вексельные обязательства, эмиссия облигаций и государственный заем, другие долговые обязательства являются заемными лишь в определенной степени. На них распространяется общие правила займа с учетом особенностей таких отношений.

Субъектами займа являются любые физические и юридические лица. Должника по договору займа называют заемщиком, а кредитора – займодателем.

Договор займа является реальным, односторонним, возмездным или безвозмездным договором. Это значит, что он вступает в силу только после передачи имущества, все обязанности возложены только на заемщика, и в определенных законом случаях договор займа может быть как возмездным, так и безвозмездным.

Предметом договора займа являются вещи, определенные родовыми признаками и денежные средства. Законодатель в определенных случаях предусматривает как простую письменную, так и устную форму для этого вида договоров.

Итак, договор займа – это один из видов обязательств, направленных на передачу имущества.

Перед выяснением конкретных обязанностей и прав сторон по договору займа, следует определить, кто может выступать займодателем и заемщиком. Следовательно, стороны в договоре займа:

- 1) дееспособные граждане;
- 2) юридические лица;
- 3) государство;
- 4) другие публичные образования.

Обращаясь к характеристике прав и обязанностей сторон по договору займа, следует отметить, что все договоры принято классифицировать на односторонние и двусторонние (статья 626 ГК). Договор является односторонним, если одна сторона берет на себя обязанность перед второй стороной совершить определенные действия или воздержаться от них, а вторая сторона наделяется лишь правом требования, без возникновения встречной обязанности относительно первой стороны. Именно таким является договор займа.

Займодатель не связывает себя никакими обязанностями, а только имеет права – право требовать возврата займа, уплаты процентов и тому подобное. Заемщик же создает для себя только обязанности,

соответствующие правам кредитора. Заемодатель всегда будет кредитором, а заемщик – только должником.

Именно этим договор займа отличается от многих других гражданско-правовых договоров. Поскольку, например, по договору купли-продажи и покупатель, и продавец наделены взаимными правами и обязанностями, каждая из сторон является одновременно и должником, и кредитором.

Ответственность по договору займа также носит односторонний характер.

Рассмотрим обязанности заемщика по договору займа. Итак, заемщик обязан:

- 1) возвратить заемодателю заем (денежные средства, вещи, определенные родовыми признаками) в таком же количестве, такого же рода и такого же качества, которые были переданы ему заемодателем в срок и в порядке, которые установлены договором (ч. 1 ст. 1049 ГК Украины);

- 2) уплатить вознаграждение (проценты за пользование займом), если договор не является бесплатным.

В договоре займа могут предусматриваться место и время возврата займа, лицо, которому необходимо вернуть заем. На договор займа распространяются положения ГК о месте исполнения денежного обязательства, предусмотренные ст. 532 ГК, согласно которой, если место исполнения денежного обязательства не установлено в договоре, выполнение производится по месту жительства кредитора (заемодателя), а если заемодателем выступает юридическое лицо – по его местонахождению на момент возникновения обязательства.

Если в договоре не установлен срок возврата займа, то заемщик должен вернуть деньги или вещи в течение 30 дней со дня предъявления требования заемодателем (ст. 1049 ГК). Хотя стороны по согласованию могут по своему усмотрению устанавливать в договоре другие условия возврата займа. Договор займа, особенно тот, который заключен на длительный срок, может

предусматривать выполнение договора частями (в рассрочку).
Беспроцентный заем может быть возвращен досрочно.

Интерес вызывает вопрос момента возврата займа. В ч. 3 ст. 1049 ГК закреплена императивная норма относительно момента возврата займа, согласно которой заем считается возвращенным в момент передачи заимодателю вещей, зачисления денежных средств, которые заимствовались, на его банковский счет. Это правило не может быть изменено по воле сторон.

Выполнение по безвозмездному договору займа заключается в возвращении заемщиком полученной в долг суммы.

Согласно ст. 545 ГК кредитор (в нашем случае заимодатель) должен подтвердить принятие исполнения обязательства. Для этого он выдает заемщику расписку о получении выполнения или возвращает полученный при заключении договора долговой документ (расписка заемщика и т.д.). Если же кредитор откажется вернуть этот документ или предоставить расписку, то заемщик имеет право задержать выполнение обязательства. В результате кредитор будет считаться просрочившим.

Права кредитора соответствуют обязанностям должника (заемщика), то есть кредитор имеет право требовать возвратить предмет займа и уплатить проценты. Заимодатель также имеет другие права, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком своих обязанностей, в частности, это право на возмещение причиненных должником убытков и право требовать от заемщика уплаты неустойки, в определенных законом случаях.

Итак, рассмотрев особенность договора займа как одностороннего договора, что выражается в распределении прав и обязанностей между сторонами, можно сделать вывод, что при заключении данного договора особого и пристального внимания требует обязующийся субъект сделки и законодательное и договорное закрепление его обязанностей.

Выводы. Договор займа является самостоятельным видом гражданско-правовых договоров. Он характеризуется односторонностью обязанностей сторон, реальностью и диспозитивной оплатностью. Своими корнями заем

достигает времен раннего римского права, в процессе эволюции его регулирование менялось, совершенствовалось, чтобы соответствовать потребностям времени и общества. Закон не предусматривает для этого вида договора нотариального удостоверения. И вообще, заем является простым и доступным способом урегулирования и оформления отношений субъектов гражданского права.

Заем, в частности, также является очень выгодным, поскольку законодатель оставляет сторонам большой объем вопросов, которые они могут согласовать самостоятельно в договоре. Например, это касается процентов по договору займа, способа выполнения, способов обеспечения исполнения данного обязательства. Это позволяет «приспособить» нормы закона к конкретной жизненной ситуации. В этом очень ярко проявляется диспозитивный метод регулирования гражданских отношений и утверждается важный принцип свободы договора.

Итак, договор займа является эффективным способом регулирования гражданско-правовых отношений субъектов обязательственного права, призванный удовлетворять их интересы в денежно-имущественной сфере.

Список литературы

1. Гражданский Кодекс от 16.01.2003 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html (дата обращения: 08.04.2019).

АЛЕАТОРНЫЙ ХАРАКТЕР УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ

*Кудринская Марина Андреевна,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,
г. Донецк*

Научный руководитель: Олейникова Алина Вячеславовна

ст. преп. кафедры ГПиП

Договор пожизненного содержания с иждивением является сравнительно новым для гражданского законодательства Российской Федерации (далее – РФ), поскольку лишь подобие данного договора было закреплено только в ГК РСФСР 1964 года под названием «купля-продажа жилого дома с условием пожизненного содержания». Тем самым обосновывается актуальность данного исследования, необходимость в разработке научных концепций, поскольку данный вид договора по сравнению с иными договорами, регулируемые ГК РФ, является недостаточно изученным. Поэтому исследование правового регулирования данного договора имеет как важное научное, так и практическое значение.

Данный договор в своих диссертациях подробно исследовали такие ученые-цивилисты как Скузоватов В.Ю., Натаров С.В., Федосеев П.С., Ключникова Я.А. Довольно большое внимание вопросам изучения правового регулирования этого договора уделила Лебедева Е.В.

В юридической литературе приятно считать, что договор пожизненного содержания с иждивением относится к алеаторным договорам, поскольку одной из его характерных черт является риск. Однако база научных разработок по обоснованию алеаторного характера данного вида договора в науке довольно невелика. Более того в науке неполно раскрыто, какие именно условия договора следует считать алеаторными для той или иной стороны договора. Основные научные позиции по этому вопросу сводятся к следующему.

Отличительной чертой данного договора от иных договоров ренты, как отмечает коллектив авторов учебника под редакцией Б.М. Гонгало, является то, что «степень заботы плательщика ренты о получателе должна быть выше, чем стандарт, требуемый от контрагентов иных договоров». При этом получатель ренты может требовать выполнения иных указаний, не

закрепленных в договоре. Следовательно, получатель ренты (содержания) может выдвигать абсолютно любые требования под предлогом «необходимости достойного существования» и игнорировать эти требования плательщику ренты запрещено, что еще раз подтверждает алеаторный характер данного договора.

Гатин А.М. утверждает, что получатель ренты, как правило, хорошо знает плательщика ренты, доверяет ему и имеет с ним психологический контакт. Замена плательщика ренты на другое лицо может оказаться для получателя ренты абсолютно неприемлемой. В таком случае, плательщик ренты не сможет быть уверенным, что при непредвиденных обстоятельствах его наследники смогут продолжать исполнять условия договора и приобретут по наследству право на жилой дом (квартиру).

К тому же существенное нарушение обязательства со стороны плательщика ренты дает получателю ренты право на односторонний отказ от рентного обязательства. А как отмечает Лебедева Е.В., изученная судебная практика свидетельствует, что большинство исков получателей ренты о расторжении договоров мотивируются тем, что они не получили должного ухода. А также она указывает на то, что плательщику ренты сложно доказать факт того, что он исправно исполнял обязанности по уходу за рентополучателем.

С одной стороны, все эти факты указывают в большей степени на рисковый характер договора для плательщика ренты. Однако рассмотрим рисковые условия по данному договору для получателя ренты. Для этого следует обратиться к трудовому праву, выяснив, какие лица являются иждивенцами в правовом аспекте. Статья 179 Трудового кодекса РФ закрепляет, что иждивенцы получают от работника помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию. Из этого следует, что содержание, предоставляемое плательщиком ренты по договору пожизненного содержания, будет основным источником средств к существованию получателя ренты.

Следовательно, при ненадлежащем исполнении своих обязательств со стороны плательщика ренты, жизнь, здоровье и комфорт получателя ренты будут под угрозой. А Конституция РФ в ст. 2 провозглашает, что человек, его права и свободы, а соответственно закрепленное в ст. 20 право на жизнь, являются высшей ценностью. Ввиду этого законодательно более защищенной стороной является получатель ренты (содержания).

Следует согласиться с точкой зрения А.Ю. Мигачевой, которая отмечает, что при последующем совершенствовании гражданско-правового регулирования отношений, вытекающих из рассматриваемого договора, необходимо учитывать лично-доверительный и рисковый характер договора.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что алеаторный характер договора пожизненного содержания с иждивением проявляется, в первую очередь, в необходимости доверия между сторонами договора. Законодательно более защищенной стороной является получатель ренты, имеющий право на односторонний отказ от договора, однако и он несет риск остаться без основных средств к существованию. Плательщик рискует своими средствами, поскольку в случае расторжения договора, суммы, выплачиваемые в качестве содержания не подлежат возврату, как и суммы, потраченные на покупку продуктов питания, лечение либо же иные затраты, связанные с содержанием.

Учитывая направленность Донецкой Народной Республики на вхождение в правовое поле РФ, в будущем Гражданском Кодексе Донецкой Народной Республики требуется закрепить четкие критерии относительно существенных условий договора и определение понятия «достойное существование» для недопущения несправедливых манипуляций со стороны получателя ренты.

ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РАЗДЕЛА ИМУЩЕСТВА ЛИЦ ПРОЖИВАЮЩИХ В ГРАЖДАНСКОМ БРАКЕ

Лазаренко А. С.,
студентка 4-го курса факультета юриспруденции и социальных
технологий специальности «Юриспруденция»,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»,
Ушакова Д. С
ассистент кафедры хозяйственного права .

В современном обществе институт гражданского брака приобретает статус частого явления при разделе имущества. В первую очередь это связано с тем, что граждане считают, что данный вид брака не порождает взаимных прав и обязанностей, а также что данный союз не создает каких-либо правовых последствий, относительно приобретения имущества.

В настоящее время актуальным является вопрос о разделе совместного имущества лиц, которые проживают в гражданском браке. Рассматривая вопрос о разделе имущества лиц проживающих в гражданском браке, целесообразно будет пояснить, что такой законный брак и что такое гражданский брак. Семейный кодекс Украины в статье 21 закрепляет понятие о том, что брак это семейный союз женщины и мужчины, зарегистрированный в органе государственной регистрации актов гражданского состояния. Статья 74 Семейного кодекса Украины, устанавливает: «если женщина и мужчина проживают одной семьей без регистрации брака и не находятся в настоящее время в любом другом зарегистрированном браке, на их имущественные права и обязанности распространяются те же самые нормы права, что и на права и обязанности супругов, пребывающих в официально зарегистрированном браке»[2].

Прежде чем начинать раздел имущества, нужно доказать факт совместного проживания. Для этого в суд нужно будет предъявить доказательства о том, что у лиц проживающих в гражданском браке имелось совместно нажитое имущество. Доказательствами этого факта могут быть:

- Свидетельские показания родственников, детей, друзей.
- Письма, в том числе электронные, включая переписку в социальных сетях, записи в блогах и комментариях на форумах и сайтах.
- Чеки, квитанции об оплате и прочие документы, подтверждающие факт оплаты имущества или внесения кредитных платежей за него [3, с. 8-11].

Поиск таких доказательств является проблематичной задачей. При поиске таких доказательств следует учитывать, что доказательства должны быть оформлены в надлежащем виде (например, для того чтобы электронное письмо или запись можно было предъявить в суд, его скриншот нужно заверить у нотариуса.), и не все доказательства суд в принципе примет. Также, если в качестве доказательства приводится текст письма, вероятнее всего, потребуется установление авторства. Поэтому понадобится помощь опытного юриста, который сможет собрать все свидетельства, приложить их к грамотно составленному иску и обосновать требования истца в суде.

Проанализировав Семейный кодекс Украины можно отметить, что при разделе имущества лицами проживающими в гражданском браке, существует возможность увеличения имущественной доли, если один из супругов докажет факт неплатежеспособности второго во время приобретения данного имущества. Аргументами, в данном случае, могут служить официальные документы о наличии или отсутствии заработной платы на момент совершения покупки, получения кредита с целью приобретения движимого либо недвижимого имущества или другие документы, подтверждающие траты на объект раздела только за счет средств одного из супругов.

Следует обратить внимание на наличие письменного соглашения о разделе имущества между супругами. Такое соглашение полностью определяет порядок его раздела и суд не может оспорить или отменить его. В таком случае возможен вариант подачи искового заявления об отмене или пересмотре соглашения при нарушении прав одного из гражданских супругов.

Так же согласно части четвертой ст. 368 ГК Украины, кроме факта совместного проживания в гражданском браке, истец должен доказать, что имущество было приобретено в результате общей работы (на средства из заработной платы и так далее) [1].

Исследовав правовую проблематику данного вопроса можно сделать вывод о том что, если надлежащим образом было доказано совместное проживание лиц в гражданском браке, то нужно законодательно установить раздел в равных долях имущества супругов, как и в официально зарегистрированном браке в органах регистрации актов гражданского состояния, т.е так как это прописано в Семейном кодексе Украины. Как следствие это значительно упростит процедуру раздела имущества лиц проживающих в гражданском браке.

Литература:

1. Гражданский кодекс Украины по состоянию на 19.01.2013 [Электронный ресурс]: офиц. текст [принят постановлением Верховной Радой 16.01.2003г.]. – Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html
2. Семейный кодекс Украины: С изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 2008 года / Составители В. И. Борисова, В. Л. Яроцкий. – Харьков: Право, 2008. – 192 с.
3. Косарева И.А. К вопросу о порядке заключения брака и легитимности фактических сожительства // Семейное и жилищное право. М.: Юрист, 2008, № 3. С. 8-11

ПРОБЛЕМА ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОТЦА

*Омельченко А.А., магистрант кафедры
хозяйственного права ГОУ ВПО
«ДонАУиГС»*

*Научный руководитель: Егорова Юлия
Владимировна, к.ю.н., преподаватель
кафедры хозяйственного права
факультета юриспруденции и социальных
технологий специальности
«Юриспруденция», ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
г. Донецк*

К сожалению, в современных реалиях не редким явлением являются неполные семьи, а также не добросовестные родители, которые иногда уклоняются от своих обязанностей в отношении детей, в том числе имущественных. На защите нарушенного права ребенка стоят Конституция Донецкой Народной Республики, Семейный кодекс и другие нормативно-правовые акты в сфере семейного законодательства, а также правосудия. Однако, как показывает судебная практика, иногда присуждение алиментов на ребенка связано с кругом проблем, которые приходится решать истцу и судье.

Так, одной из существующих проблем в семейном законодательстве является проблема взыскания алиментов на содержание ребенка с несовершеннолетнего отца.

Несомненным является утверждение, что несовершеннолетними родителями являются родители в возрасте от 14 до 18 лет. В то же время ч. 2 ст. 156 Семейного кодекса устанавливает, что несовершеннолетние родители, достигшие 14 лет, имеют право на обращение в суд за защитой прав и интересов своего ребенка [1]. Относя к несовершеннолетним родителям всех родителей в возрасте до 18 лет, следует также заметить, что регулирование

осуществления несовершеннолетними родителями родительских прав и выполнение обязанностей в соответствии с национальным семейным законодательством не может быть признано удовлетворительным.

Так, в ч. 1 ст. 156 Семейного кодекса указано, что несовершеннолетние родители имеют такие же права и обязанности по отношению к ребенку, как и совершеннолетние родители, и могут их осуществлять самостоятельно [1].

Семейный кодекс содержит достаточно большой перечень прав и обязанностей матери и отца в отношении ребенка не только неимущественного (забрать ребенка из родильного дома или другого учреждения здравоохранения, зарегистрировать рождение ребенка в государственном органе регистрации актов гражданского состояния, определить имя, отчество и фамилию ребенка и т.п.), но и имущественного характера (обязанность содержать ребенка). Законодатель, подчеркивая самостоятельность осуществления несовершеннолетними родителями родительских прав и выполнения обязанностей, устанавливает и определенные ограничения. Несовершеннолетний отец, в силу своего возраста имеет право на совместное проживание с ребенком и его воспитание. В таком случае, очевидным является ограничение родительских прав. Становясь отцом и приобретая вместе с тем полную гражданскую дееспособность, он не теряет при этом статуса ребенка относительно собственных родителей. Также, в силу своего возраста он не является еще достаточно морально и физически зрелыми для того, чтобы должным образом осуществлять свои родительские права и исполнять обязанности.

Касательно уплаты алиментов несовершеннолетним отцом, такие лица, как правило, не имеют достаточного количества собственных средств, для того, чтобы содержать ребенка. В случае, если несовершеннолетние лица заключили брак и в свидетельстве о рождении ребенка вписаны как мать и отец, они автоматически принимают на себя всю ответственность за ребенка, его содержание. При возникновении разногласий в такой семье - если супруги проживают отдельно - мать имеет право требовать уплаты

алиментов на содержание ребенка (не исключается вариант уплаты алиментов по договоренности в твердой денежной сумме). Расторжение брака несовершеннолетних родителей влечет возможность взыскания алиментов с несовершеннолетнего отца в судебном порядке. Суды стоят на позиции защиты интересов несовершеннолетних детей, законодательством предусмотрены механизмы влияния на родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов на своих несовершеннолетних детей, однако вместе с тем остается круг нерешенных проблем, в частности, связанных с тем, что часто невозможно установить реальные доходы плательщика алиментов, трудно привлечь его к ответственности за невыполнение своих родительских (материнских) обязанностей. Кроме того, в таких делах всегда большое значение играет моральный аспект, личные отношения родителей и т.д. Одним из возможных вариантов также является рождение ребенка матерью не состоящей в браке от несовершеннолетнего отца. В данном случае первым делом для взыскания алиментов с несовершеннолетнего, недобросовестного родителя необходимо подать заявление в суд об установлении отцовства. В течении месяца (особое производство) дело будет рассмотрено и вынесено соответствующее решение. В случае признания несовершеннолетнего лица отцом, мать подает исковое заявление о взыскании алиментов.

Далее, в ходе судебного процесса можно столкнуться с проблемой доказывания уклонения отца от уплаты алиментов. Исследуя проблемные аспекты взыскания алиментов следует также отметить, что, хотя ч. 2 ст. 191 Семейного кодекса предусматривает возможность присуждения судом алиментов за прошедшее время, но не более чем за три года, на практике в этой части исковых требований суды, как правило, отказывают. Это обусловлено тем, что для назначения взыскания алиментов за прошедшее время истец должен представить суду доказательства того, что он принимал меры по получению алиментов с ответчика, но не мог их получить в связи с уклонением последнего от их уплаты. Однако, в то же время истцу доказать в

суде факты принятия мер по получению алиментов с ответчика и уклонения ответчика от предоставления содержания ребенку, - очень трудно.

De jure меры истца относительно получения алиментов с ответчика могут заключаться в неоднократных обращениях к ответчику с требованиями о предоставлении ребенку содержания, попытках установить его место жительства, место работы, заключить договор об уплате алиментов и тому подобное. De facto часто подтвердить, например, неоднократные обращения к ответчику о выплате алиментов по телефону или в личной беседе и его отказ участвовать в материальном обеспечении ребенка могут только свидетели, в том числе родственники и тому подобное. Но их показания не являются достаточным доказательством, на основании которого суд может взыскать алименты за прошедшее время. Поэтому нередко в этой части исковых требований истцу отказывают. Избежать такой ситуации можно обратившись в суд сразу, как только ответчик перестал участвовать в материальном обеспечении ребенка. Однако в данном случае невозможно исключить человеческий фактор, например, жена еще надеется мирно урегулировать сложившуюся ситуацию, не хочет создавать условий для охлаждения отношений между отцом и ребенком и тому подобное.

Дополнительного внимания заслуживает также ответственность за невыполнение решения суда о взыскании алиментов. Довольно часто взыскатели алиментов обращаются в суд с иском о взыскания пени за просрочку уплаты алиментов. Размер неустойки может быть уменьшен судом с учетом материального и семейного положения плательщика алиментов. Поэтому в некоторых случаях, учитывая все обстоятельства дела, суд может уменьшить размер пени.

Таким образом, проанализировав нормы действующего семейного законодательства, следует отметить следующее:

- 1) несовершеннолетние отец и мать (записанные таковыми в свидетельстве о рождении ребенка) имеют равные обязанности по воспитанию и содержанию ребенка;

2) в случае разрушения семейных отношений мать имеет право, установив в судебном порядке отцовство при необходимости, подать исковое заявление о взыскании алиментов на содержание ребенка;

3) несовершеннолетний отец (ответчик или его законный представитель) обязан выплачивать ежемесячно сумму, установленную судом на содержание его ребенка.

4) за просрочку уплаты алиментов несовершеннолетний отец, будучи дееспособным, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Список использованных источников

1. Семейный кодекс Украины // Ведомости Верховной Рады. - 2002. - № 21-22. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://meget.kiev.ua/kodeks/semeyniy-kodeks/>

ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БРАЧНОГО ДОГОВОРА

Осташевская Владислава Олеговна

Научный руководитель: Олейникова Алина Вячеславовна, ст.преп.

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г.Донецк

В современных условиях рыночной экономики, когда в общей собственности супругов сосредоточен большой объём недвижимости, ценных бумаг, драгоценностей, институт брачного договора становится всё более актуальным. К брачному договору супруги относятся равнодушно, они уверены, что договор является ненужной формальностью. В зарубежных странах брачный договор пользуется популярностью, в то время как на

постсоветском пространстве показатели заключенных брачных договоров очень малы. В 2018 году всего 2544 супружеских пар на Украине подписали такой договор, что составляет чуть более 1% от количества заключенных браков. Количество заключенных брачных договоров говорит об отсутствии правоприменения брачного договора в семейных правоотношениях.

В основе взаимоотношений мужчины и женщины, желающих вступить в брак, лежат лишь моральные и нравственные аспекты, не носящие правового характера. И только момент государственной регистрации брака порождает для супругов личные неимущественные и имущественные отношения правового характера. Хотя эти отношения в значительной степени регулируются законодательством, многие из них могут быть детализированы соглашением между супругами. Таким соглашением и выступает брачный договор. Своё современное значение брачный договор приобретает в Семейном кодексе. В Семейном кодексе Украины (далее СК Украины) брачному договору отведена 10 глава, а в российском Семейном кодексе (далее СК РФ) – глава 8. Согласно ч.1 ст.92 СК Украины: Брачный договор может быть заключен лицами, которые подали заявление о регистрации брака, а также супругами. В ст.40 СК РФ содержится похожее толкование брачного договора: Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Не смотря на то, что данный институт закреплён в семейном праве, существует открытый вопрос о том, к какому виду договоров относится брачный договор: к гражданско-правовым сделкам или особому виду семейных договоров? Так как в брачном договоре регулируемые имущественные отношения сторон связаны с личными связями, доверительностью в отношениях супругов, то логично относить такой договор к сделкам, которые могут быть совершены только лично. При этом закон не содержит прямого запрета на заключение брачного договора с

участием представителя, однако таковой подразумеваться. Однако, по действующему законодательству разрешено расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным (п. 2 ст. 16 СК РФ). Поэтому и при заключении брачного договора, в случае, когда один из супругов в период брака был признан в судебном порядке недееспособным и назначенный ему опекун (которым в данном случае не является другой супруг) полагает, что заключение брачного договора на условиях, согласованных с другим супругом, соответствует интересам подопечного, направлено на охрану его имущественных прав, заключение брачного договора должно осуществляться. При этом обязательным условием заключения брачного договора (и его действительности) в таком случае должно стать предварительное разрешение на заключение договора органа опеки и попечительства.

Ещё одним вопросом в брачном договоре является его направленность. Так в Семейном кодексе закреплено, что брачным договором регулируются только имущественные права, в то время как о личных неимущественных правах ничего не говорится. Данная императивная норма создана для того, чтобы исключить умаление личных неимущественных прав, так как в противном случае, правовое регулирование будет достаточно затруднительным. Однако в научной литературе зачастую поднимается вопрос о возможности включения в содержание брачного договора личных неимущественных прав и обязанностей. На практике можно видеть, что личные неимущественные отношения порождают имущественные. Например, если один из супругов будет злоупотреблять спиртными напитками, определенное имущество переходит в собственность другого супруга. Если родится третий ребенок, то часть имущества мужа переходит в собственность жены и другие. При этом некоторые эксперты считают, что брачный договор все же может содержать условие, которое предусматривают перераспределение имущества в случае измены или иных аморальных действий одного из супругов.

Следующая причина кроется в моральном отношении будущих супругов к брачному договору. Поскольку жених и невеста уверены в своих чувствах, они воспринимают брачный договор, как необходимый документ только лишь при разводе, при этом упуская факт регулирования брачным договором совместной жизни. Данный взгляд обусловлен тем, что в законодательстве достаточно «сухо» даётся толкование того, что же представляет собой брачный договор. Брачный договор служит механизмом урегулирования всех спорных вопросов, что предоставляет супругам право строить отношения на чувствах. Стоит отметить, что сохранение собственного бизнеса, объектов недвижимости зачастую становится основным мотивом долгих бракоразводных процессов в тех случаях, когда супруги не заключали брачного договора и по закону все нажитое в браке имущество делится пополам между мужем и женой.

Само по себе семейное право неразрывно связано с личными неимущественными правами человека, таким образом, общество всегда зависит от него. Но общество в силу недостаточного знания данной отрасли права, не обращается к нему и даже не подозревает о возможности защиты прав в семейных отношениях. Как точно отметил Г.Н.Павлов в своей статье «Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации» общество воспринимает брачный договор как «чужеродный элемент». Как показывает практика, к составлению брачного договора супруги относятся не серьезно, и неточности, которые были не замечены супругами или одним из супругов при заключении договора, имеют свои последствия при решении имущественного вопроса. Бывшие супруги после расторжения брака вынуждены обращаться в суд, чтобы признать брачный договор недействительным и получить свою долю в имуществе. Признание брачного договора недействительным регулируется ст. 103 СК Украины (ст. 44 СК РФ), согласно которой один из супругов может требовать признания брачного договора недействительным, права и интересы которого этим договором нарушены. Одним из условий, служащего для признания брачного

договора недействительным является крайне неблагоприятное положение одной из сторон брачного договора.

Следует сделать вывод, для того, чтобы предотвратить проблемы законодательного регулирования брачного договора необходимо:

1. Официальное толкование ст.103 СК Украины и ст.44 СК РФ, поскольку существует противоречие между нормами законодательства и правоприменительной практикой.
2. Необходимо решение вопроса правовой природы брачного договора, а именно к какому виду сделок его относить.
3. Определить направленность регулируемых отношений брачным договором.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА ХРАНЕНИЯ

Паршина М.Д,

*бакалавр 3-го курса обучения очного отделения факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

*Научный руководитель: **Разбейко Наталья Викторовна,**
старший преподаватель кафедры хозяйственного права факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»*

Договор хранения используется как юридическими, так и физическими лицами (например, хранение мебели на время ремонта, крупной партии товара, до передачи покупателям на товарном складе; хранение вещей граждан в ломбарде, гостинице, санатории, доме отдыха, камере хранения

транспортных организаций; временное хранение вещей и товаров на складе, в ячейке или контейнере и др.).

Объектом данного исследования является совокупность общественных отношений, складывающихся по поводу заключения, исполнения и расторжения специальных договоров хранения. Предметом же являются нормы правовых источников, судебной практики и материалы литературных источников.

Целью данной работы является анализ договора хранения и возможные проблемы, которые могут возникнуть в связи с его применением.

Для начала стоит разобраться, о чем будет идти речь. Так, согласно статье 936 Гражданского кодекса, по договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется сохранять вещь, переданную ей второй стороной (поклажедателем), и вернуть ее поклажедателю в сохранности [1].

Данный договор является публичным, может быть как срочным, так и бессрочным, заключается в устной или письменной форме. По своей природе он реальный, однако, если это договор профессионального хранения, то он может быть как реальным, так и консенсуальным [2].

Существуют специальные виды хранения.

При хранении вещей в ломбарде договор заключается между ломбардом и физическим лицом и оформляется выдачей именной квитанции.

По договору складского хранения товарный склад обязуется за плату хранить товар, переданный ему поклажедателем и вернуть товар в сохранности. В подтверждение принятия товара товарный склад выдает один из складских документов: складскую квитанцию, простое складское свидетельство или двойное складское свидетельство.

Кроме этого, используется договор хранения, согласно которому банк может принять на хранение документы, ценные бумаги, драгоценные металлы, камни, другие ценности. Заключение договора удостоверяется выдачей банком именного документа, предъявление которого является основанием для возврата ценностей поклажедателю [3].

В камерах хранения организаций и предприятий транспорта осуществляется **хранение вещей**. Услуга должна представляться независимо от наличия пассажирского документа. На подтверждение принятия вещи на хранение выдается квитанция или номерной жетон.

Если вещь сдана в гардероб организации, хранителем является эта организация. Хранитель вещи, сданной в гардероб, независимо от того, осуществляется хранение за плату или безвозмездно, обязан принять все необходимые меры по обеспечению сохранности вещи [4].

Одним из примеров проблем, которые часто встречаются на практике, является отсутствие оплаты за надлежащее хранение вещи, переданной с этой целью хранителю.

Так, Государственное предприятие «Новопокровский комбинат хлебопродуктов» (истец) обратилось в Арбитражный суд с иском к Частному предприятию «Зерно-15» (ответчик) о взыскании 5249,53 руб. (4437,01 руб. основного долга и 812,52 руб. пени).

Данные исковые требования обоснованы ненадлежащим исполнением ответчиком условий Договора складского хранения зерна № 0165 от 21.08.2015 по оплате услуг хранения.

Во исполнение условий Договора согласно акта выполненных работ №485 от 22.04.2016 истцом были предоставлены услуги по хранению зерна пшеницы на общую сумму 3 805,58 руб. Кроме того, согласно акта выполненных работ от 29.02.2016 ответчику были оказаны услуги по приемке зерна по февраль 2016 года и предоставлены складские квитанции за февраль 2016 года на общую сумму 447,43 руб., за апрель 2016 года на общую сумму 184,00 руб.

В своем исковом заявлении истец заявляет, общая стоимость неоплаченных услуг по приемке и хранению зерна пшеницы по Договору от 21.08.2015 по состоянию на 01.08.2017 составляет 4 437,01 руб.

Истец отметил, что согласно Договора в редакции Дополнительного соглашения от 28.09.2015 поклажедатель обязан своевременно, в течение

пяти банковских дней с момента предоставления счета, но не позднее дня распоряжения зерном, рассчитаться за предоставленные услуги. Из этого следует, что конечной датой оплаты оказанных услуг по хранению является дата распоряжения зерном.

Как усматривается из предоставленных документов и доказательств, согласно письму ответчика и приказа, зерно, что хранилось по Договору, было переоформлено на другого контрагента. Поэтому, как указывает истец, именно 10.04.2016 ответчик должен был оплатить истцу оказанные услуги по хранению. Однако ответчик стоимость услуг по хранению зерна пшеницы не оплатил, в связи с чем истец обратился с данным иском в суд о взыскании с ответчика 4 437,01 руб. задолженности.

Проанализировав все предоставленные в совокупности материалы дела, суд пришел к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Материалы дела содержат акты выполненных работ на общую сумму 4437,01 руб., подписанные сторонами и скрепленные их печатями, которые подтверждают факт оказания истцом ответчику услуг по хранению по Договору № 0165 от 21.08.2015.

Таким образом, учитывая, что ответчик надлежащих доказательств в возражение требований, заявленных истцом не предоставил, арбитражный суд пришел к выводу, что исковые требования о взыскании с ответчика суммы задолженности за оказанные истцом услуги по хранению зерна по Договору складского хранения зерна № 0165 от 21.08.2015 документально доказаны, а потому подлежат удовлетворению полностью в сумме 4 437,01 руб.

Кроме того, истец просит взыскать с ответчика 812,52 руб. пени за период с 10.04.2016 по 09.10.2016. Согласно ст. 610 ГК нарушением обязательства является его невыполнение или выполнение с нарушением условий, определенных содержанием обязательства (ненадлежащее выполнение). Судом установлено нарушение ответчиком условий

заключенного между сторонами Договора в отношении своевременной оплаты за оказанные истцом услуги по хранению.

Проанализировав предоставленные материалы по делу, суд решил иск удовлетворить частично и взыскать с Частного предприятия «Зерно-15» 4437,01 руб. задолженности за оказанные услуги по хранению, 812,52 руб. пени и 1 761,82 руб. судебного сбора.

Таким образом, изучение применения договора хранения является интересным и перспективным. Следует уделить особое внимание развитию применения договора банковского хранения ценностей, а также хранение с использованием индивидуального банковского сейфа. Для этого необходимо в Донецкой Народной Республике принять соответствующее законодательство.

Список литературы

1. Гражданский Кодекс от 16.01.2003 г; [Электронный ресурс] Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html (дата обращения: 08.04.2019).

2. Договор ответственного хранения: форма, существенные условия, виды: [Электронный ресурс]// Простоправо. – Режим доступа: https://prostopravo.com.ua/prava_biznesa/dogovornye_otnosheniya/stati/dogovor_otvetstvennogo_hraneniya_forma_suschestvennye_usloviya_vidy (дата обращения: 08.04 2019).

3. Гражданское право. Том 2. Учебник. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: «ПБОЮЛ Л. В. Рожников», 2009. С.605.

4. Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. – Тула, 2001. - с. 493.

ПОРЯДОК УСЫНОВЛЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ

Петряева Н.А.,

*магистрант кафедры хозяйственного права факультета
юриспруденции и социальных технологий*

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
Научный руководитель: Егорова Ю.В.,
к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права факультета
юриспруденции и социальных технологий
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Усыновление совершеннолетних лиц пока еще не совсем привычная практика для общества и юридической науки.

Часть 2 ст. 208 СК Украины предусматривает возможность вынесения судом решения об усыновлении совершеннолетнего лица, которое не имеет матери, отца или было лишено их заботы как исключение. В таком случае суд принимает во внимание семейное положение усыновителя, в частности отсутствие у него своих детей, и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Как справедливо отмечала Л. Н. Зилковская, указанных в этой норме СК Украины признаков для определение круга лиц, которые могут быть усыновлены после достижения совершеннолетия, недостаточно.

Если воспринимать буквально содержание этой статьи, то можно сделать вывод, что совершеннолетнее лицо может быть усыновлено даже в случае, если отца или матери у него не стало после достижения совершеннолетия. Однако законодатель вряд ли имел это в виду, когда устанавливал основания возможности усыновления совершеннолетнего лица. Понятно, что в статье речь идет о лицах, утративших отца или мать еще в детском возрасте или вообще нет сведений о них или если ребенок был лишен попечения родителей. Кроме того, отсутствие у лица отца или матери, которых потерял ребенок до достижения им совершеннолетия, также, по нашему мнению, не может быть единственным и достаточным основанием для усыновления такого ребенка по достижении им совершеннолетия. Такое

возможно, если между лицом, желающего усыновить ребенка, и ребенком, еще до достижения последнего совершеннолетия, сложились отношения как между усыновителем и усыновленным ребенком, но предоставление таким отношениям предусмотренной законом формы по каким-то причинам осуществлено не было.

Принимая решение по делу об усыновлении ребенка, суд должен установить и учесть другие обстоятельства, указанные в ст. 224 СК Украины, а именно: состояние здоровья и материальное положение лица, желающего усыновить ребенка, его семейное положение и условия проживания, отношение к воспитанию ребенка; мотивы, на основании которых лицо желает усыновить ребенка; мотивы того, почему второй из супругов не желает быть усыновителем, если только один из супругов подал заявление об усыновлении; взаимоотношение лица, желающего усыновить ребенка, и ребенка, а также то, как долго это лицо занимается уже ребенком; лицо ребенка и состояние его здоровья; отношение ребенка к лицу, желающему его усыновить. Считается, что эти требования в большинстве своем могут выступать как общие, а указания в начале рассматриваемой статьи СК Украины на то, что суд учитывает названные обстоятельства «в том числе», указывает на то, что перечень таких обстоятельств является неисчерпаемым.

При усыновлении совершеннолетнего лица, указанные в ст. 224 СК Украины обстоятельства должны судом подробно изучаться и при необходимости приниматься во внимание. При необходимости того, что состояние здоровья может не иметь решающего значения при усыновлении совершеннолетних лиц.

Например, даже неудовлетворительное состояние здоровья кандидатов в усыновители и в усыновленные может не иметь для них никакого значения, так же как и материальное положение.

В то же время, вынесения решения об усыновлении совершеннолетнего лица, в случае не установления цели усыновления или ее игнорирование может создать основу для возможных злоупотреблений как со стороны

усыновленного, так и со стороны усыновителя, которые сделали такой шаг из корыстных побуждений (например, для получения пенсии, получения наследства).

При усыновлении совершеннолетнего лица по-другому также могут реализовываться права участников правоотношений по усыновлению в случае усыновления совершеннолетнего лица, в частности, право на тайну усыновления (ст. 226 СК Украины), право усыновителя быть записанным матерью, отцом (ст. 229 СК Украины), право усыновителя на изменение сведений о месте рождения и дату рождения (ст. 230 СК Украины). Поэтому нет необходимости делать такое усыновление тайным.

Во-первых, реализация указанных прав предусматривается только в случае усыновления ребенка, то есть лица, не достигшего 18 лет. Во-вторых, в случае применения положений указанных статей по усыновлению совершеннолетнего лица, с учетом реализации им своего права на изменение фамилии, имени и отчества (ст. 231 СК Украины), открывается путь к злоупотреблениям. Это усложнит, например, поиск и установления личности для должников и тому подобное. Такое осложнение может повредить и собственно самому усыновленному лицу. Например, в случае его розыска родственниками для общения, для принятия наследства.

Что касается процессуальной реализации прав совершеннолетних лиц на усыновление, то здесь существует определенное несоответствие положений ст. 252 ГПК Украины и требований ст. 208 СК Украины по оформлению заявления об усыновлении совершеннолетнего лица, на что обращалось внимание Т.А. Стояновой.

Учитывая необходимость соблюдения тайны усыновления ею предлагалось «положить в обязанность кандидата в усыновители указывать в иске ходатайство о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании, что соответствует ч. 3 ст. 6 ГПК Украины. Поэтому целесообразно дополнить ст. 252 ГПК Украины (содержание заявления) положением, согласно которому

«по желанию усыновителя, для обеспечения тайны усыновления, рассмотрение дела проводится в закрытом судебном заседании».

Введение такого положения упростит дальнейшую реализацию права ребенка на информацию о факте своего усыновления и права усыновителя на сокрытие факта усыновления от ребенка.

Во-первых, это позволит суду при принятии заявления об усыновлении сразу правильно определить круг лиц, участвующих в деле, и определить намерение усыновителя о желании применять тайну усыновления, а соответственно, принять необходимые меры для обеспечения тайны усыновления; во-вторых, сам усыновитель будет уже ориентирован на свое право применять тайну усыновления.

Таким образом, нет смысла делать усыновление совершеннолетнего лица тайным. Не только потому, что тайна усыновления прежде всего имеет значение при усыновлении ребенка, важна для ее психологического спокойствия, защиты ребенка от безалаберности окружающих. Но и потому, что, повторимся, важна для предотвращения злоупотреблений со стороны участников правоотношений по усыновлению совершеннолетнего лица, для облегчения розыска родственниками в случае необходимости.

Таким образом, усыновление совершеннолетнего лица как институт семейного права требует дальнейших законодательных изменений, направленных на укрепление семьи как социального института и как союза конкретных лиц.

Список использованных источников

1. Семейный кодекс Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2002, № 21-22, ст.135). С изменениями, внесенными согласно Законам.

2. Стоянова Т. А. Процессуальные особенности рассмотрения дел об усыновлении гражданами Украины: дис. канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 «Гражданское право и гражданский процесс; семейное право;

международное частное право »/ Стоянова Татьяна Анатольевна. - Одесса, 2009. - 218с.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Стёпина В. Ю.

г. Донецк, ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»

студентка 3-го курса

Каждый человек обладает определённой совокупностью прав, обязанностей, правовых статусов. Но у каждого из нас есть одна общая особенность, заключающаяся в том, что все мы – потребители. Ежедневно приобретая различного рода товары, услуги, работы, человек даже не задумывается о том, что покупая пакет молока в супермаркете, вступает в гражданско-правовые отношения в правовом статусе потребителя. Именно поэтому тема защиты прав потребителей так важна и актуальна для каждого из нас.

На данном этапе исторического развития проблема «защиты потребителя» приобретает широкие масштабы, что обуславливает составление необозримого количества различной научной и публицистической литературы, посвящённой данной проблематике. Возникновение данной проблемы учёные и юристы-практики связывают как с повышением потребления, спроса населения на товары и услуги, так и с ухудшением положения самих потребителей.

Западное сообщество обеспокоено ростом нарушений прав потребителей со стороны производителей и продавцов, а так же невозможностью самого потребителя реализовать свои права в виду его неосведомлённости и низкого правового сознания. Именно поэтому во многих западных странах широко распространены журналы на правовую

тематику, которые направлены на формирование у личности базы определённых правовых знаний, в том числе и знаний касательно его прав как потребителя (к примеру, «Der Verbraucher» («Потребитель»), «Verbraucherdienst (AusgabeB)» («Потребительский сервис (Выпуск B)»), и др. журналы ФРГ).

Стоит отметить, что всемирное движение в защиту потребителей со времён знаменитого обращения Кеннеди, развилось и добилось больших успехов, что в свою очередь вызвало рост объёма законодательства о защите прав потребителей в большинстве развитых странах мира. К примеру, в США это федеральный Закон «Об охране кредитования потребителей» – Consumer Credit Protection Act (1968), а так же предложенный для принятия штатами Единообразный кодекс кредитования потребителей – Uniform Consumer Credit Code (UCCS). В Испании одним из наиболее поздних нормативно-правовых актов является Закон «О защите потребителей и пользователей» от 1984 года.

Не только правотворческую деятельность проводят зарубежные страны, но и осуществляют ряд организационно-практических мероприятий, создавая многочисленные общества потребителей и соответствующие административные органы. К примеру, в Палате США функционирует подкомиссия по защите потребителей. В то же время в Англии создано отдельное министерство – Министерство по вопросам цен и защите потребителей. В ФРГ свою деятельность в Федеральном министерстве экономике осуществляет Совет потребителей, а так же различные самодетельные союзы потребителей. В ДНР подобные функции возложены на отдельный республиканский орган – Инспекцию по защите прав потребителей.

В связи с проведением зарубежными странами подобной политики, учёные выдвигают теорию «защиты потребителя», которая помимо своих положительных качеств (создание правовой базы, объединений потребителей и пр.), имеет ряд уязвимых сторон. Во-первых, эта теория не учитывает

довольно разнообразный состав потребителей. Во-вторых, она не ограничивает пределы потребления, поэтому объективно способствует безудержному приобретению и нравственной деградации общества потребителей.

Рассматривая законодательство ДНР в сфере защиты прав потребителей, особое внимание стоит уделить Закону «О защите прав потребителей» (далее – Закон) от 05.06.2015 г.

Статья 4 Закона предусматривает следующие права потребителя на:

- защиту своих прав государством;
- надлежащее качество продукции и обслуживания;
- безопасность продукции;
- необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о продукции, ее количестве, качестве, ассортименте, а также о ее производителе (исполнителе, продавце);
- возмещение морального и материального вреда (ущерба), причиненного вследствие недостатков продукции (дефекта), согласно законодательству Донецкой Народной Республики;
- обращение в суд и другие уполномоченные государственные органы за защитой нарушенных прав;
- объединение в общественные организации потребителей (объединения потребителей);
- обмен или возврат товара как надлежащего, так и ненадлежащего качества [1].

Проанализировав всё изложенное выше, можно отметить, что отечественный законодатель, ровно так же, как и зарубежный, обеспокоен приобретением проблемы прав потребителей таких широких масштабов, и предпринимает всё возможное для её ликвидации. Однако, действительно ли это так.

В общем и целом в ДНР существует ряд проблем, которые связаны с реализацией прав граждан. К ним можно отнести: достаточно плохое

социальное обеспечение, злоупотребление служебным положением властью имущими, недоработка законодательной базы и пр. Однако, по нашему мнению, самой большой проблемой государства является практически полная правовая безграмотность населения, люди зачастую либо не знают как реализовать свои права (прежде всего, право на защиту), либо просто боятся это делать.

Для разрешения проблем, связанных с правовой культурой общества, необходима целенаправленная политика государства в социально-культурной и правотворческой сферах (работа с населением, СМИ, разработка различных памяток для потребителей и пр.).

Анализируя судебную практику, стоит отметить, что судебные органы не в полной мере осознают важность защиты прав потребителей. Именно поэтому на данном этапе исторического развития проблема защиты прав потребителей является наиболее актуальной и требует определения направлений совершенствования законодательства в этой сфере [5, с. 137].

Для более полного и эффективного применения комплекса мер защиты потребителей, мы считаем необходимым дополнить некоторыми понятиями действующий Закон:

1. Товар – не изъятые из оборота вещи определенного рода и качества, любого агрегатного состояния, а также продукты деятельности (включая работы, услуги) предназначенные для продажи или обмена [2];

2. Эксплуатационный износ – это потеря компонентами своих начальных технических характеристик, пригодности, потребительских свойств, в результате действия условий эксплуатации и влияния естественной окружающей среды;

3. Обман потребителя, т.е. обсчёт, обвешивание, обмеривание, введение в заблуждение касательно потребительских свойств товара (услуги), его качества, а равно иной обман потребителя в организациях (а равно гражданами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей), которые осуществляют реализацию товаров или

оказывают услуги населению, если эти деяния совершены в значительном или крупном размере (предлагаем использовать соотношение значительного и крупного размера к минимальному размеру оплаты труда).

4. Техническое обслуживание – это перечень работ, которые выполняются в промежутках между плановыми и неплановыми ремонтами различного рода оборудования, которые позволяют обеспечить необходимый уровень надежности работы оборудования;

5. Дефект – несоответствие продукции установленным требованиям [3].

Дефект критический – такой, наличия которого использование продукции по назначению представляется невозможным или недопустимым.

Значительный дефект – такой, который существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность, но не является критическим.

Малозначительный дефект – такой, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность;

6. Ремонт – комплекс операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и восстановлению ресурсов изделий или их составных частей [4];

Также считаем, что необходимо возложить на суд обязанность взыскания морального (неимущественного) вреда в случае установленного нарушения прав потребителя, вне зависимости от того, было ли данное требование заявлено потребителем. При этом установить в Законе минимальный и максимальный размер компенсации неимущественного вреда в зависимости от тяжести причиненных страданий.

Предложенные нами нововведения, по нашему мнению, могут способствовать значительному уменьшению обращений граждан-потребителей в кассационные и надзорные инстанции за пересмотром судебных решений по делам о защите прав потребителей.

Список литературы

1. О защите прав потребителей [Электронный ресурс]: Закон ДНР от 05 июня 2015 года. Режим доступа: http://doc.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2015/03/Zakon_DNR_O_zashchite_prav_potrebiteley_29_06_15.pdf
2. Об организованных торгах [Электронный ресурс]: Федеральный Закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. №325-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/
3. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения [Электронный ресурс]: ГОСТ 15467-79 от 26 января 1979 г. № 244. Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-15467-79>
4. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения [Электронный ресурс]: ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) от 15 ноября 1978 г. Режим доступа: <http://www.vashdom.ru/gost/18322-78/>
5. Гуревич В.А. Некоторые вопросы совершенствования законодательства РФ о защите прав потребителей // Вестник экономики, права и социологии. – 2014. – №4. – С. 136-139.

**Рассмотрение целесообразности объединения Государственного
земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое
имущество**

*Шукаев Владислав Сергеевич,
студент 2-го курса магистратуры
факультета юриспруденции и социальных технологий
направление подготовки «Юриспруденция»
Научный руководитель: Егорова Юлия Владимировна,
к.ю.н., преподаватель кафедры хозяйственного права
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики»*

Согласно законодательству Донецкой Народной Республики, право собственности возникает с момента обязательной государственной регистрации этих прав в Государственном реестре прав на недвижимое имущество путем внесения сведений в данный реестр.

Вместе с тем, производные вещные права (право аренды, суперфиция, сервитут, эмфитевзис) на недвижимость, в том числе на земельные участки, регистрируются только после государственной регистрации права собственности на эти участки в новом реестре прав.

Исследуя опыт зарубежных стран, следует отметить, что по регистрационному законодательству Республики Беларусь специально уполномоченным органом управления в области государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним является Комитет по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики Беларусь, а Научно-производственное государственное республиканское унитарное предприятие «Национальное кадастровое агентство» этого Комитета является республиканской организацией по ведению государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним [3]

Следует отметить необходимость объединения Государственного земельного кадастра и реестра вещных прав на недвижимое имущество. Данное решение поможет существенно повысить эффективность регистрации вещных прав как на земельные участки, так и на недвижимое имущество, находящееся на данных земельных участках.

Создание единого реестра прав собственности на недвижимое имущество и земельные участки так же значительно упростит и снизит как финансовые, так и временные затраты собственника земельного участка и недвижимого имущества, находящегося на данном участке.

В Чехии регистрация недвижимости и связанных с ней прав осуществляется местными органами кадастра, входящих в состав Чешского

управления геодезии и картографии. Общее правило возникновения вещного права на недвижимое имущество также присутствует в чешском регистрационном и гражданском законодательстве. Регистрация прав на недвижимость осуществляется в нескольких формах: путем внесения записи в регистрационную книгу или отметки, или примечания, для каждой из которых законом предусмотрен специальный порядок осуществления. При этом право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество регистрируются только в форме внесения записи, наложение ограничения или обременения на вещное право, а также их снятия, вносятся в реестровой книге как примечание. [4.]

Такое решение для Донецкой Народной Республики тоже имеет место быть, так как унификация всех реестров касательно недвижимости и земельных участков в единый реестр, как показывает мировая практика является эффективным средством в отношении государственного управления. Одним из предложений так же можно внести инициативу об объединении органов БТИ ДНР и Регистрационной палаты ДНР, а также Государственный комитет по земельным ресурсам ДНР, в единую систему органов регистрации вещных прав на недвижимое имущество и земельных участков.

Учитывая значительное количество сделок с землей и недвижимым имуществом, осуществляемых с участием нотариуса, необходимо в законодательном порядке обеспечить нотариусам доступ к реестру прав собственности на недвижимое имущество и земельных участков.

Так как, при совершении нотариальных действий в отношении земельного участка и недвижимого имущества (кроме удостоверения завещания) нотариус осуществляет поиск в Государственном земельном кадастре (ГЗК) сведений о зарегистрированном земельном участке, поиск в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, формирует выписки и извлечения из данных реестров, первый экземпляр которого

остается в деле государственной нотариальной конторы или частного нотариуса.

По моему мнению регистрация права собственности на недвижимое имущество и земельный участок на котором оно расположено, должно осуществляться одновременно, в едином органе и фиксироваться в едином Государственном реестре прав собственности на недвижимое имущество и земельные участки.

Следует сделать вывод что объединение Государственного земельного кадастра и Государственного реестра прав на недвижимое имущество в единый Государственный реестр прав собственности на недвижимое имущество и земельные участки приведет к позитивным последствиям и является необходимым шагом к становлению и функционированию института государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество.

Помимо этого, необходимо закрепить на законодательном уровне полный доступ Нотариуса к Государственному земельному кадастру и к Государственному реестру прав собственности на недвижимое имущество. Данное решение, исправит проблемы с доступом Нотариуса к информации подтверждающей право собственности на недвижимое имущество и земельный участок, что в свою очередь упростит и ускорит процедуру нотариального действия и обеспечит получение нотариусом достоверной и объективной информации непосредственно из первоисточника.

Список использованных литературных источников и нормативно правовых актов

1. Закон ДНР «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)» № 141-ІНС от 24.06.2016 г. [Электрон. ресурс] Народный совет ДНР официальный сайт// - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o->

gosudarstvennoj-registratsii-veshnyh-prav-na-nedvizhimoe-imushchestvo-i-ih-
ogranichenij-obremenenij/

2. Закон ДНР «О нотариате» № 08-ПНС от 21.12.2018 [Электрон. ресурс] // Народный совет ДНР официальный сайт - Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-notariate-3/>
3. О создании системы государственных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним: Указ Президента Республики Беларусь от 10 декабря 2002 г. № 603 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.levonevski.net/pravo/razdell/num4/ld4209.html>.
4. Недвижимость в Чехии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: URL: <http://interesting.in.ua/nerухomist-v-chexi>. - Название с экрана.